

국제도시개발학박사 학위논문

용도지역제에 기반한 도시확산과
차량에너지 소비의 관계 연구

A Study on the Relationship between Zoning-based Urban
Expansion and Vehicle Energy Consumption

2025년 8월

서울시립대학교 대학원
국제도시개발학과
정 구 민

용도지역제에 기반한 도시확산과
차량에너지 소비의 관계 연구

A Study on the Relationship between Zoning-based Urban
Expansion and Vehicle Energy Consumption

지도교수 이 신

이 논문을 박사학위 논문으로 제출함

2025년 6월

서울시립대학교 대학원

국제도시개발학과

정 구 민

정구민의 국제도시개발학 박사학위 논문을 인준함.

심사위원장 진 재 특 (인)

심사위원 서 승 범 (인)

심사위원 김 의 준 (인)

심사위원 서 종 국 (인)

심사위원 이 신 (인)

2025년 6월

서울시립대학교 대학원

국 문 초 록

본 연구는 용도지역제에 기반한 도시확산이 차량에너지 소비에 미치는 영향을 체계적으로 분석하고, 용도지역 변화의 세 가지 공간적 경로가 차량에너지 소비에 미치는 차별적 영향을 실증적으로 규명하는 것을 목적으로 한다. 도시확산은 도시의 물리적 경계가 외부로 확장되는 현상으로, 도시의 공간구조 변화와 토지이용 패턴의 변화를 수반한다. 이러한 공간적 변화는 주민들의 이동 거리와 교통수단 선택에 직접적인 영향을 미쳐 차량에너지 소비 패턴을 형성하는 중요한 요인이 된다. 한국의 용도지역제는 도시계획의 근간이 되는 제도로서 토지의 합리적 이용과 도시 기능의 효율적 배치를 위한 핵심적 정책 수단으로 활용되어 왔으나, 경직적 운영과 무분별한 도시 외곽 개발 등의 문제점이 지속적으로 제기되어 왔다.

본 연구는 기존 연구에서 간과되어 온 용도지역 변화의 세 가지 공간적 변화 경로(비도시지역의 편입, 기존 용도지역 간 전환, 미세분지역의 용도확정)가 차량 에너지 소비에 미치는 차별적 영향을 정량적으로 규명하고자 하였다. 또한 가구의 사회경제적 특성이 이러한 관계에 미치는 조절효과를 체계적으로 분석함으로써, 도시계획 정책이 교통 부문의 에너지 소비와 환경적 지속가능성에 미치는 영향을 종합적으로 이해하고, 소득이나 주거형태와 같은 사회경제적 요인을 고려한 정책 방향을 제시하고자 하였다.

연구의 공간적 범위는 한국의 17개 시·도 지역을 포괄하며, 시간적 범위는 용도지역 변화 분석의 경우 2017년부터 2022년까지, 차량에너지 소비 분석은 2018년부터 2022년까지로 설정하였다. 용도지역 변화가 도시공간 형성과 주민 이동패턴 변화를 통해 차량에너지 소비에 영향을 미치는 시점을 감안하여 1년 시간지연 효과를 살펴보는 형식으로 2019년부터 2022년까지의 실증분석을 수행하였다. 분석 자료로는 한국국토정보공사의 용도지역 변화 자료와 에너지경제연구원의 가구에너지패널조사 자료를 결합하여 가구-

지역-시간의 3수준 위계적 패널데이터를 구축하였다.

방법론적 측면에서 본 연구는 패널데이터 기반 위계적 선형모형(Panel Hierarchical Linear Model, 이하 Panel HLM)을 적용하여 다층적 공간구조와 시간적 변화를 통합적으로 분석하였다. 이 방법론은 가구(Level 1)-지역(Level 2)-시간(Level 3)의 3수준 위계적 구조를 반영함으로써, 개별 가구의 미시적 특성과 지역의 거시적 특성, 그리고 시간에 따른 변화 패턴을 동시에 고려할 수 있는 방법론적 우위를 갖는다. 특히 차량 에너지 소비가 가구-지역-시간의 다층적 구조에서 발생하는 복합적 현상임을 고려하여, 집단 내 상관성을 적절히 통제하면서 각 수준의 변수들이 미치는 영향을 체계적으로 분석할 수 있도록 모형을 설계하였다. 연구모형의 타당성은 급내상관계수(ICC) 분석을 통해 검증하였으며, 모든 모형에서 지역 수준의 분산이 통계적으로 유의미하게 나타나 위계적 모형 적용의 적합성이 확인되었다.

실증분석 결과, 용도지역 변화는 차량에너지 소비에 통계적으로 유의미한 영향을 미치는 것으로 확인되었으며, 그 영향의 방향과 크기는 용도지역 유형과 변화 경로에 따라 차별적으로 나타났다. 주상공지역 확산은 전반적으로 차량에너지 소비를 증가시키는 효과($\beta=0.017$, $p<0.05$)가 있는 반면, 녹지지역 확산은 차량에너지 소비를 감소시키는 효과($\beta=-0.252$, $p<0.01$)가 있는 것으로 분석되었다. 이는 주상공지역 확산이 도시 기능의 분산과 통행거리 증가를 통해 차량 의존도를 높이는 반면, 녹지지역 확산은 보행 환경 개선과 근거리 활동 증가를 통해 차량 이용을 감소시키는 효과가 있다는 해석의 가능성을 열어준다.

용도지역 변화의 세 가지 공간적 경로별 분석 결과, 미세분지역에서 주상공지역으로의 용도 확정은 차량에너지 소비 증가에 가장 큰 영향($\beta=6.212$, $p<0.01$)을 미치는 것으로 나타났다. 이는 미세분지역의 용도 확정 과정에서 도로망 확충과 같은 교통 인프라와 토지이용 패턴이 차량 의존적으로 형성되

기 때문으로 해석된다. 비도시지역에서 주상공지역으로의 전환 역시 차량에너지 소비 증가에 유의한 영향($\beta=0.056$, $p<0.1$)을 보였으나, 그 효과는 상대적으로 작았다. 반면, 비도시지역에서 녹지지역으로의 전환은 차량에너지 소비 감소에 유의미하게 기여($\beta=-0.033$, $p<0.01$)하는 것으로 분석되어, 체계적인 녹지지역 편입이 도시의 공간적 효율성을 증진시켜 차량연료 소비를 감소시킬 수 있음을 시사한다.

특히 주목할 만한 결과는 가구소득과 주거형태(아파트 거주 여부)가 용도지역 변화와 차량에너지 소비 간의 관계를 유의미하게 조절한다는 점이다. 교차수준 상호작용 분석 결과, 소득이 차량연료 소비에 미치는 영향의 지역간 차이가 모든 모형에서 통계적으로 유의하게 나타났으며(임의기울기 분산 $p<0.01$), 이는 가구소득이 차량연료 소비에 미치는 영향력이 지역의 용도지역 변화 맥락에 따라 상당한 차이가 있음을 의미한다. 아파트 거주 가구와 비아파트 거주 가구 간에도 용도지역 변화의 영향에 있어 차이가 관찰되었으며, 이는 주거형태와 도시공간구조의 상호작용이 에너지 소비에 미치는 복합적 효과를 시사한다.

본 연구의 학술적 기여는 크게 세 가지 측면에서 평가할 수 있다. 첫째, 용도지역제의 제도적 작동 체계가 도시확산과 차량에너지 소비에 미치는 영향 경로를 체계적으로 규명함으로써, 도시계획 제도와 차량에너지 소비 간의 관계에 대한 이론적 이해를 심화하였다. 둘째, 용도지역 변화의 세 가지 공간적 경로별 기여도를 정량화하고 그 차별적 영향을 실증적으로 규명함으로써, 기존 연구에서 간과되어 온 용도지역 변화의 작용 과정에 대한 보다 정교한 이해를 가능하게 하였다. 셋째, 가구-지역-시간의 3수준 위계적 구조를 반영한 Panel HLM을 통해 가구 특성과 지역 특성 간의 교차수준 상호작용을 체계적으로 분석함으로써, 도시계획 정책의 효과가 사회경제적 요인과 주거환경에 따라 어떻게 차별화되는지를 규명하였다.

본 연구 결과는 다음과 같은 정책적 함의를 갖는다. 첫째, 도시계획 과정에서 주상공지역과 녹지지역의 전략적 배치와 균형적 발전이 차량에너지 소비 관리에 핵심적 역할을 한다. 둘째, 용도지역 변화가 차량에너지 소비에 미치는 차별적 영향을 고려한 맞춤형 도시계획 정책이 필요하다. 특히 미세분지역에서 주상공지역으로의 용도 확정이 가장 큰 차량에너지 소비 증가를 초래하므로, 이러한 과정에서 대중교통 인프라를 선제적으로 구축하는 등의 보완 정책이 필요하다. 셋째, 사회경제적 형평성을 고려한 통합적 도시·교통 정책의 수립이 요구된다. 소득과 주거형태에 따른 차별적 영향을 고려하여 저소득 가구의 교통 접근성과 이동성을 보장할 수 있는 보완 정책을 함께 마련해야 한다. 넷째, 용도지역 계획과 교통 정책의 통합적 접근이 강화되어야 한다. 용도지역 계획 수립 시 교통 영향을 체계적으로 평가하고, 용도지역 변경에 따른 교통 수요 변화를 예측하여 선제적으로 대응할 수 있는 통합적 계획 체계가 구축되어야 한다.

종합하면, 본 연구는 용도지역제에 기반한 도시확산과 차량에너지 소비의 관계를 다층적 관점에서 분석함으로써, 기존 연구의 공백을 메우고 학술적·정책적 논의를 진전시키는 데 기여할 것으로 기대한다. 아울러 이러한 연구 결과는 기후변화 대응과 지속가능한 도시 발전을 위한 용도지역 계획의 효율적 접근법을 모색하는 데 중요한 시사점을 제공할 것으로 기대된다.

주요어: 용도지역제, 도시확산, 차량에너지 소비, 주상공지역, 녹지지역, 위계적 선형모형, 지속가능한 도시계획

국제도시개발학박사 학위논문

용도지역제에 기반한 도시확산과
차량에너지 소비의 관계 연구

A Study on the Relationship between Zoning-based Urban
Expansion and Vehicle Energy Consumption

2025년 8월

서울시립대학교 대학원
국제도시개발학과
정 구 민

목 차

제1장 서론	1
제1절 연구의 배경 및 필요성	1
제2절 연구목적 및 연구질문	6
1. 연구목적	6
2. 연구질문	8
제3절 연구의 범위 및 구성	9
1. 분석 대상 및 시간적 범위	9
2. 주요 변수 및 분석 방법	10
3. 논문의 구성	11
제2장 선행연구 검토	13
제1절 도시확산 개념과 용도지역제의 역할	13
제2절 도시공간구조와 교통행태의 관계	17
1. 도시공간구조와 교통행태 연구 동향	17
2. 도시공간구조와 교통행태 주요 연구	21
3. 용도지역제와 차량에너지 소비: 가설 도출의 배경	25

제3절 한국 도시화 과정과 용도지역제	35
제4절 한국 용도지역제와 차량에너지 소비 연구 동향	42
제5절 기존 연구의 한계와 연구의 필요성	43
제3장 연구방법	47
제1절 분석전략	47
제2절 용도지역 변화 지표의 산출 방식	50
1. 용도지역의 변화 경로	50
2. 용도지역 변화 원인별 기여분 산출 방법	52
3. 용도지역 면적과 기여도 지표의 표준화 방법	57
제3절 차량에너지 소비 분석 모형	62
1. 패널데이터 기반 위계적 선형모형 방법론 적용 배경	66
2. 데이터 구조 및 분석 범위	67
3. 위계적 선형모형 모형 설정	68
4. 변수 변환 및 중심화 전략	75
제4절 단계적 모형 구축 전략	77
1. 급내상관계수 분석을 통한 다층구조의 타당성 검증	78
2. 연구모형별 수식	79

3. 패널데이터 기반 위계적 선형모형 추정 과정	93
제4장 분석 1: 한국 용도지역제의 주요 특징과 현황	95
제1절 지역별 주상공지역 및 녹지지역 확산의 원인 구조 분석	95
제2절 표준화된 기여도 지표의 분석	99
제3절 용도지역 확산 패턴의 종합적 함의	104
제5장 분석 2: 도시지역 확산과 차량에너지 소비 관계 분석 108	
제1절 기술통계	108
제2절 도시확산이 차량에너지 소비에 미치는 직접효과	111
제3절 도시확산과 가구소득 및 주거형태 간의 상호작용 분석	119
제4절 도시확산과 차량에너지 소비의 관계에 대한 종합적 해석 · 124	
1. 가설 검증	124
2. 분석결과에 대한 종합적 해석	127
제5절 강건성 검증	130
제6장 결론	134

참고문헌	139
ABSTRACT	155
감사의 글	161

표 목 차

[표 1] 용도지역 변화 및 기여도 산출을 위한 주요 변수 및 수식	61
[표 2] 주요 변수의 정의 및 데이터 출처	65
[표 3] 연구가설과 대응 모형 체계	92
[표 4] 2017년 대비 2022년의 주상공지역 확산의 지역별 원인 구조 분석 ..	96
[표 5] 2017년 대비 2022년의 녹지지역 확산의 지역별 원인 구조 분석	97
[표 6] 2017년 대비 2022년의 지역별 표준화된 주상공지역 및 녹지지역 변화 기여도	100
[표 7] 주요 변수의 기술통계	109
[표 8] 도시확산지표가 차량연료 소비에 미치는 직접효과	112
[표 9] 도시확산지표가 차량 주행거리에 미치는 직접효과	116
[표 10] 차량연료 소비에 대한 도시확산지표와 가구소득 간 상호작용 효과	120
[표 11] 차량연료 소비에 대한 도시확산지표와 주거형태(아파트 거주 여부) 간 상호작용 효과	122
[표 12] 가설검정 결과 요약	127
[표 13] 도시확산지표가 차량 연료소비에 미치는 효과에 대한 연도별 위계적 선형모형 분석결과	131

그 립 목 차

<그림 1> 용도지역 변화를 나타내는 지표의 생성 과정	60
--------------------------------------	----

제1장 서론

제1절 연구의 배경 및 필요성

21세기 들어 전 지구적 도시화가 가속화되면서 도시공간구조의 변화와 이에 따른 환경적 영향이 중요한 사회적 관심사로 대두되고 있다. UN DESA (2019)에 따르면, 2018년 기준 전 세계 인구의 55%가 도시에 거주하고 있으며, 2050년까지 이 비율은 68%로 증가해 약 25억 명이 도시지역에 집중될 것으로 예상된다. 급속한 도시화는 주택, 교통, 기본 생활 서비스, 일자리 제공 등 다양한 도시 문제를 야기하고 있다(World Bank, 2023). 한국에서도 도시화와 수도권 중심의 인구 집중 현상이 지속되고 있으며, 코로나19 이후 이러한 현상이 더욱 심화되고 있다(Lim & Kang, 2023).

이와 같은 도시화 과정에서 특히 주목되는 문제는 교통 에너지 소비의 급격한 증가이다. 도시 확산은 도시민의 통행거리를 늘리고 차량 의존도를 높여 교통 부문의 에너지 소비와 온실가스 배출을 증가시키는 주요 원인으로 작용한다. 이는 기후변화 대응과 지속가능한 도시개발 측면에서 시급히 해결해야 할 핵심 과제로 인식되고 있다.

이러한 도시화가 야기하는 복합적 문제들에 대한 대응 방안 중 하나로 용도지역제(Zoning)를 통한 계획적 접근이 주목받고 있다. 용도지역제는 토지이용의 합리적 배분과 기능 분리를 통해 도시 내 상충되는 활동들 간의 갈등을 조정하고, 체계적인 도시 성장을 유도하는 제도적 장치로 기능해왔다(Burdette, 2004). 특히 토지이용과 교통체계의 통합적 계획을 통해 적정 도시밀도를 유도하고, 이동거리 단축과 대중교통 이용을 촉진하여 에너지 효율적인 도시 구조를 형성하는 데 중요한 역할을 할 수 있는 것으로 평가되고 있다(Handy, 2005; Newman & Kenworthy, 2006).

용도지역제는 1916년 뉴욕시에서 안전과 위생 문제 해결을 위해 최초로 도입되었으며, 1926년 유클리드 판결을 통해 미국 전역에 확산된 '유클리드 조닝(Euclidean Zoning)'이 그 근간을 이룬다(Burdette, 2004; 배웅규, 2007; 이주일 & 윤혜림, 2023). 한국에서도 용도지역제는 도시계획법을 기반으로 도입되어 도시계획의 근간이 되는 제도로 발전해왔다. 이 제도는 토지를 기능별로 체계적으로 구분하고 건축물의 용도를 합리적으로 제한함으로써 효율적이고 경제적인 토지 이용을 유도하는 역할을 해왔다(이종용, 2005).

용도지역제가 차량에너지 소비와 밀접한 관련을 갖는 이유는 이 제도가 도시의 공간구조와 교통패턴을 근본적으로 결정하기 때문이다. 용도지역의 배치와 변화는 주거지, 상업지, 공업지 등 도시 기능의 공간적 분포를 결정하며, 이는 도시민의 일상적 이동 패턴과 통행거리에 직접적인 영향을 미친다. 결과적으로 용도지역제의 운영 방식은 도시민의 교통수단 선택과 차량 의존도를 좌우하는 중요한 요인이 되어 도시 전체의 에너지 소비 패턴을 형성하는 핵심적 역할을 한다.

용도지역제는 급속한 도시화 과정에서 발생하는 토지이용 갈등을 조정하고, 도시 환경의 질을 보호하며, 공공 인프라의 계획적 공급을 가능하게 하는 현대 도시계획의 핵심 수단이다. 지속가능한 도시 발전의 관점에서 용도지역제는 도시의 압축적 개발을 유도하고, 대중교통 중심의 개발(Transit-Oriented Development)을 촉진하며, 적절한 녹지 확보를 통해 도시 생태계 서비스를 강화하는 정책 도구로서 그 중요성이 더욱 강조되고 있다(OECD, 2012; UN-Habitat, 2014).

그러나 용도지역제는 도시의 토지이용 질서 확립과 공공복리 증진에 기여해온 반면, 도시기능을 경직적으로 분리함으로써 도시확산, 환경오염, 사회적 분리, 도시쇠퇴 등 현대 도시 문제에 대응하기 어려운 구조적 한계를 드러내

고 있다(Burdette, 2004; Hall, 2007; Matar et al., 2023; Spiliotopoulou & Roseland, 2020; York et al., 2014). 특히 한국의 현행 용도지역제는 국토의 계획 및 이용에 관한 법률에 기반하여 운영되고 있음에도 불구하고, 용도와 밀도가 경직적으로 연동되어 유연한 토지 이용을 제약하는 한계를 보이고 있다(권일, 2022).

더욱 문제가 되는 것은 비도시지역 및 도시 외곽 지역에서의 개발 압력을 효과적으로 관리하지 못하여 무질서한 개발을 초래하고 있다는 점이다(김상조 & 김동근, 2018; 김태경 et al., 2009). 또한 도시지역 내 녹지지역과 비도시지역의 관리지역 간 개발 실태에 큰 차이가 없어 용도지역 구분의 실효성에 의문이 제기되고 있으며(유현복 & 김지엽, 2018), 관리지역 세분화 과정에서 토지적성평가 결과가 용도지역 지정과 명확히 연계되지 못하는 운영상의 한계도 지속적으로 지적되어 왔다(김태경 et al., 2009; 이종용, 2005). 이러한 제도적 경직성과 운영 미흡은 계획되지 않은 도시 확산과 무분별한 용도 전환을 초래하며, 이는 도시민의 통행 행태와 차량 에너지 소비에 직접적인 영향을 미치는 요인으로 작용한다(이주일, 2007).

이러한 한계에도 불구하고 용도지역제는 여전히 도시의 공간구조를 결정하는 핵심적 제도 수단으로 기능하고 있으며, 그 운용 방식의 개선을 통해 도시의 환경적 지속가능성과 경제적 효율성을 동시에 추구할 수 있는 중요한 정책적 잠재력을 가지고 있다. 용도지역제의 체계적 운영은 도시 내 이동거리 단축, 대중교통 이용 증진, 보행 및 자전거 이용 활성화를 통해 차량 의존도를 낮추고 에너지 소비를 감소시킬 수 있는 구조적 기반을 제공한다. 동시에 녹지지역의 전략적 배치와 보전은 도시 열섬 효과 완화, 탄소 흡수, 생물다양성 보전 등 다양한 환경적 혜택을 제공하여 기후변화 대응과 지속가능한 도시 환경 조성에 기여할 수 있다.

실제로 용도지역제의 개편과 집약적 도시개발에 대한 국제적 논의는 긍정

적 측면과 부정적 측면이 공존하는 가운데 다양한 경험적 증거들이 축적되고 있다(Kain et al., 2020; OECD, 2012). OECD, UN-Habitat 등 주요 국제기구는 집약적 도시개발을 지속가능한 도시개발 전략의 핵심으로 제시하고 있으며(OECD, 2012; UN-Habitat, 2014), 이는 용도지역의 전략적 배치와 도시 중심부 집중화를 통해 도시스프롤을 효과적으로 통제하고 토지 이용의 효율성을 제고할 수 있는 방안으로 평가받고 있다(Dieleman & Wegener, 2004).

그러나 경험적 연구들은 보다 복잡한 현실을 보여준다. 미국과 호주의 경우 용도지역 개편을 통한 고밀도 도시개발 추진이 무분별한 도시확산을 방지하는 데 항상 효과적이지는 않았으며(Boyle & Mohamed, 2007; Bunker, 2014), 남반구의 중저소득국에서는 용도지역의 혼합개발이 고소득국가에 비해 일자리, 서비스 및 편의시설에 대한 접근성에 오히려 부정적인 영향을 미치는 사례들이 보고되고 있다(OECD, 2018; van Vliet, 2019). 이러한 경험적 증거들은 용도지역의 변화가 적절한 계획과 설계를 통해 주상공지역의 효율적 배치와 녹지지역의 전략적 통합이 이루어질 경우 통행거리 단축과 대중교통 이용 증진을 통한 차량에너지 소비 감소 효과를 달성할 수 있으나(Newman & Kenworthy, 2006; OECD, 2012), 계획이 부적절할 경우 특정 용도지역 개발이 도심 내 교통혼잡을 심화시켜 차량에너지 소비 증가라는 역설적 결과를 초래할 수 있음을 시사한다(Li et al., 2019).

이러한 복합적 현실에도 불구하고 기존 연구들은 용도지역제와 차량에너지 소비 간의 관계를 체계적으로 규명하는 데 한계를 보여왔다. 기존 연구들은 도시공간 구조나 교통 체계 변화가 에너지 소비에 미치는 영향을 분석해왔으나, 이러한 공간 변화가 근본적으로 용도지역제라는 계획 제도의 구조적 작동 원리에서 비롯된 결과임을 명시적으로 연결하여 실증 분석한 연구는 제한적이다. 특히 한국의 용도지역제가 갖는 고유한 제도적 특성이 실제 도시

확산과 차량 에너지 소비에 미치는 구체적 영향 경로를 분석한 연구는 더욱 부족한 실정이다.

더욱 중요한 것은 기존 연구들이 주로 도시확산을 단일한 현상으로 접근하여 도시지역 총면적의 증가나 인구밀도 변화에 초점을 맞춰왔다는 점이다. 그러나 용도지역 변화는 비도시지역의 도시지역 편입, 기존 용도지역 간 전환, 미세분지역의 용도 확정이라는 서로 다른 경로를 통해 발생하며, 각 경로는 차량 에너지 소비에 차별적인 영향을 미칠 수 있다. 이러한 세부적 변화 경로에 따른 차별적 영향을 정량적으로 분석한 실증연구는 매우 제한적이다.

또한 기존 연구들은 주로 개별 가구 특성이나 지역 특성 중 한 측면에 집중하여 분석해왔으나, 차량 에너지 소비는 본질적으로 가구-지역-시간의 다층적 구조에서 발생하는 복합적 현상이다. 개별 가구의 사회경제적 특성과 거주지역의 공간구조적 특성, 그리고 시간에 따른 제도적 변화가 상호작용하며 차량 에너지 소비 패턴을 형성하지만, 이러한 위계적 구조를 통합적으로 고려한 연구는 부족하다. 더욱이 용도지역 변화의 영향이 가구의 소득수준이나 주거형태에 따라 어떻게 차별화되는지에 대한 실증적 연구는 거의 찾아보기 어렵다.

따라서 용도지역제의 계획 제도적 관점에서 도시확산과 차량 에너지 소비의 관계를 체계적으로 분석할 필요성이 대두된다. 특히 용도지역 변화의 세가지 공간적 경로별 기여도를 정량화하고 그 차별적 영향을 실증적으로 규명하는 것은 용도지역제 운영의 효율성 제고와 에너지 절약형 도시계획 수립에 직접적으로 활용할 수 있는 정책적 근거를 제공한다는 점에서 중요한 학술적·정책적 기여를 할 수 있다.

또한 가구-지역-시간의 3수준 위계적 구조를 반영한 방법론적 접근을 통해 용도지역 변화가 차량 에너지 소비에 미치는 영향의 복합적 메커니즘을

보다 정밀하게 파악할 필요가 있다. 이는 개별 가구의 미시적 특성과 지역의 거시적 특성, 그리고 시간에 따른 변화 패턴을 동시에 고려함으로써 용도지역제와 에너지 소비 간의 관계에 대한 보다 포괄적이고 정확한 이해를 가능하게 한다.

이러한 연구 필요성에 기반하여 본 연구는 용도지역 변화를 세 가지 공간적 변화 경로로 분해하고 각각의 차별적 영향을 정량적으로 분석함으로써 용도지역제와 에너지 소비 간의 관계에 대한 이론적 이해를 심화하고자 한다. 또한 한국 도시계획의 제도적 맥락에서 주상공지역과 녹지지역의 확산이 차량 에너지 소비에 미치는 상호작용 효과를 실증적으로 규명함으로써, 도시공간 구조 변화와 환경적 지속가능성 간의 연계성을 명확히 하고자 한다. 방법론적으로는 패널데이터 기반 위계적 선형모형(Panel HLM)을 활용하여 시간-가구-지역의 3수준 위계구조를 통합적으로 분석하며, 1년 시간지연 효과를 고려한 분석을 통해 용도지역 변화가 차량 에너지 소비에 영향을 미치는 시점을 감안하여 실질적 정책 효과를 체계적으로 규명하고자 한다.

제2절 연구목적 및 연구질문

1. 연구목적

본 연구의 목적은 용도지역제에 기반한 도시확산이 차량에너지 소비에 미치는 영향 관계를 실증적으로 분석하여, 에너지 효율적인 도시공간 구조 형성을 위한 용도지역 계획의 정책적 함의를 도출하는 것이다. 용도지역제는 도시계획의 근간이 되는 제도적 장치로서 토지이용 패턴과 도시공간 구조를 결정하는 핵심 요소이지만, 경직적 운영과 무분별한 도시 외곽 개발로 인해 도시 확산을 촉진하고 차량 의존도를 증가시키는 부작용이 지속적으로 제기되어 왔다.

이러한 문제의식 하에서 본 연구는 기존 연구에서 간과되어 온 용도지역 변화의 세 가지 공간적 경로(비도시지역의 편입, 기존 용도지역 간 전환, 미세분지역의 용도 확정)가 차량 에너지 소비에 미치는 차별적 영향을 정량적으로 규명함으로써, 차량 에너지 효율화 관점에서 용도지역제의 개선 방향을 제시하고자 한다. 특히 주상공지역 확산과 녹지지역 확산이 차량 에너지 소비에 미치는 차별적 영향을 실증적으로 비교 분석함으로써, 각 용도지역 유형의 확산이 교통에너지 소비에 미치는 구체적 영향을 규명하고자 한다.

방법론적 측면에서는 기존 연구의 한계를 극복하기 위해 가구-지역-시간의 3수준 위계적 구조를 반영한 패널데이터 기반 위계적 선형모형을 적용하여, 다층적 공간구조와 시간적 변화를 통합적으로 분석할 수 있는 방법론적 기여를 추구한다. 1년 시간지연 효과를 핵심 모형 설계로 채택함으로써 용도지역 변화가 도시공간 형성과 주민 이동패턴 변화를 통해 차량에너지 소비에 미치는 중장기적 영향을 규명하고, 보다 명확한 인과관계 파악을 통해 정책적 실효성을 제고하고자 한다. 또한 가구소득과 주거형태와 같은 사회경제적 요인이 용도지역 변화와 차량에너지 소비 간의 관계에 미치는 조절효과를 체계적으로 분석함으로써, 용도지역 계획이 다양한 사회계층에 미치는 차별적 영향을 고려하여 도시계획의 방향성을 제시하고자 한다.

궁극적으로 본 연구는 용도지역제의 제도적 작동 체계가 실제 에너지 소비 패턴에 미치는 영향을 체계적으로 이해함으로써, 기후변화 대응과 지속가능한 도시 발전을 위한 용도지역 계획의 전략적 활용 방안을 제시하는 데 기여하고자 한다. 이는 단순한 현상 분석을 넘어, 도시계획과 환경정책의 통합적 접근을 통해 에너지 효율적인 도시 구현을 위한 용도지역제의 효과적 운영 방안을 모색하는 데 학술적·정책적 함의를 제공할 것이다.

2. 연구질문

본 연구는 용도지역제의 계획 제도적 관점에서 도시확산과 차량에너지 소비의 관계를 체계적으로 분석하고, 주상공지역과 녹지지역 확산의 차별적 영향을 규명하기 위해 다음과 같은 연구 질문들을 설정하였다.

첫째, 용도지역 변화에 따른 도시확산이 차량에너지 소비에 미치는 직접적 영향은 무엇인가? 한국의 용도지역제가 갖는 제도적 특성과 운영 체계가 실제 도시확산으로 구현되어 차량에너지 소비에 미치는 구체적 영향을 실증적으로 분석함으로써, 용도지역 계획의 에너지 효율성을 정량적으로 평가하고자 한다. 이는 용도지역제의 작동 원리가 도시공간 구조 변화와 교통 에너지 소비 패턴에 미치는 구조적 영향을 규명하는 기초적 분석이다.

둘째, 주상공지역 확산과 녹지지역 확산이 각각 차량에너지 소비에 미치는 차별적 영향은 어떠한가? 도시확산을 주상공지역과 녹지지역으로 구분하여 분석함으로써 각 용도지역 유형의 확산이 차량에너지 소비에 미치는 영향의 방향과 크기를 각각 정량적으로 규명하고자 한다. 이를 통해 에너지 효율적인 용도지역 계획에 필요한 실증적 근거를 제공하고, 지속가능한 도시개발을 위한 용도지역별 관리 전략을 제시하고자 한다.

셋째, 용도지역 변화의 세 가지 공간적 경로별로 차량에너지 소비에 미치는 영향이 어떻게 차별화되는가? 비도시지역의 도시지역 편입, 기존 용도지역 간 전환, 미세분지역의 용도 확정이라는 세 가지 변화 경로별로 차별적 영향을 분석함으로써, 용도지역 변화의 공간적 메커니즘과 에너지 소비의 관계를 종합적으로 이해하고자 한다. 이는 정책적 우선순위 설정과 차별화된 관리 방안 마련을 위한 중요한 분석이다.

넷째, 가구 특성(소득수준, 주거형태)이 용도지역 변화와 차량에너지 소비의 관계에 미치는 조절효과는 무엇인가? 가구소득과 주거형태(아파트 거주 여부)가 용도지역 변화와 차량에너지 소비 간의 관계에 미치는 조절효과

를 교차수준 상호작용 분석을 통해 규명함으로써, 사회경제적 계층과 주거환경에 따른 차별화된 영향을 파악하고자 한다. 이를 통해 사회경제적 형평성을 고려한 맞춤형 용도지역 계획 방향을 제시하고자 한다.

이러한 연구 질문들은 용도지역 변화가 차량에너지 소비에 미치는 영향을 가구-지역-시간의 위계적 구조를 고려한 패널데이터 기반 위계적 선형모형 (Panel HLM)을 활용하여 실증적으로 검증함으로써 해결하고자 한다. 특히 1년 시간지연 효과를 고려한 분석을 통해 용도지역 변화가 적용되는 시점을 감안한 실질적 영향을 규명하고, 용도지역 변화의 경로와 기여도에 따른 차별적 영향을 정량적으로 분석함으로써, 에너지 효율적이고 지속가능한 도시 개발을 위한 용도지역 계획의 정책적 방안을 도출하고자 한다.

본 연구를 통해 기존 연구에서 간과되어 온 용도지역 변화의 세부 경로별 차별적 효과와 위계적 구조에서 발생하는 복합적 상호작용을 체계적으로 규명함으로써, 기후변화 대응과 지속가능한 도시 발전을 위한 용도지역제의 전략적 활용 방안을 제시하는 데 학술적이고 정책적 기여를 할 것으로 기대된다.

제3절 연구의 범위 및 구성

1. 분석 대상 및 시간적 범위

본 연구의 공간적 범위는 대한민국의 17개 시·도 지역을 포괄하며, 광역시와 도 지역을 모두 포함한 전국 단위의 통합적 분석을 수행한다. 이러한 전국적 범위 설정은 지역별 도시화 특성의 차이를 반영하면서도 국가 차원의 용도지역제와 차량에너지 소비 관계에 대한 일반화 가능한 결과를 도출하기 위함이다.

시간적 범위는 용도지역 변화 분석의 경우 2017년부터 2022년까지 6년

간으로 설정하였으며, 차량에너지 소비 분석은 2018년부터 2022년까지 5년간의 가구에너지패널조사 데이터를 활용하였다. 용도지역 변화 지표 산출에서는 2017년을 기준연도로 설정하여 2018년부터 2022년까지 각 연도별 변화량을 측정하였다. 특히 본 연구의 핵심 설계인 1년 시간지연 효과를 적용하여, 전년도 용도지역 변화가 당해연도 가구별 차량에너지 소비에 미치는 영향을 분석하는 구조로 모델링하였다. 이에 따라 실제 실증분석은 2019년부터 2022년까지 4년간의 관측치를 대상으로 수행하였다.

분석 대상은 휘발유 또는 경유를 연료로 사용하는 자가용을 소유한 가구로 한정하여 분석의 동질성을 확보하였으며, 총 11,117개의 가구-연도 관측치로 구성된 표본을 활용하였다. 분석 자료는 한국국토정보공사의 용도지역 변화 자료와 에너지경제연구원의 가구에너지패널조사 자료를 결합하여 가구-지역-시간의 3수준 위계적 패널데이터로 구축하였다.

2. 주요 변수 및 분석 방법

본 연구의 핵심 변수는 용도지역 변화의 원인별 기여도를 나타내는 표준화된 지표들이다. 주상공지역 변화의 원인을 세 가지 공간적 변화 경로로 분해하여 비도시지역의 도시지역 편입에 의한 표준화된 기여도(NUPCstd), 녹지지역에서 주상공지역으로의 용도전환에 의한 표준화된 기여도(GRPCstd), 미세분지역의 용도 확정에 의한 표준화된 기여도(UNPCstd)를 산출하였다. 녹지지역 변화의 경우에도 비도시지역의 도시지역 편입에 의한 표준화된 기여도(NUPGstd), 주상공지역에서 녹지지역으로의 전환에 의한 표준화된 기여도(C2GPstd), 미세분지역의 용도 확정에 의한 표준화된 기여도(U2GPstd)를 분석 변수로 활용한다. 각 경로의 기여도는 정책적 의사결정의 위계와 난이도에 따라 비도시지역 편입, 용도지역 전환, 미세분지역 용도 확정 순으로 우선순위가 부여되어 산출된다.

표준화 과정에서는 각 지역의 증가분이 전국 총 증가분에서 차지하는 비중과 해당 지역의 용도지역 면적이 전국 총 면적에서 차지하는 비중을 곱하여 산출한 이중 가중치를 적용함으로써, 전국적 차원의 변화 기여도와 지역별 상대적 중요성을 동시에 고려한다. 이러한 표준화 방식은 지역 간 규모의 차이를 보정하면서도 각 지역의 용도지역 변화가 전국적 맥락에서 갖는 상대적 의미를 정확히 반영할 수 있게 한다.

종속변수는 차량 연료 소비량(PVFC: Petroleum Vehicle Fuel Consumption)으로, 휘발유 또는 경유를 연료로 사용하는 자가용을 소유한 가구의 연간 연료 소비량을 사용한다. 분석의 일관성을 위해 경유 사용 차량의 경우 에너지 밀도 변환 계수 0.889를 곱하여 디젤 소비량을 휘발유 등가 소비량으로 환산하였다. 이 데이터는 에너지경제연구원의 가구에너지패널조사에서 수집된 것으로, 가구 단위의 미시적 차량연료 소비 행태를 추적할 수 있는 신뢰성 있는 정보를 제공한다.

분석 방법으로는 패널데이터 기반 3수준 위계적 선형모형(Panel HLM)을 적용하여, 가구(Level 1) - 지역(Level 2) - 시간(Level 3)의 위계적 구조를 반영한다. 이 방법론은 개별 가구의 미시적 특성과 지역의 거시적 특성, 그리고 시간에 따른 변화 패턴을 통합적으로 분석할 수 있는 장점을 갖는다. 특히 1년 시간지연 효과를 핵심 설계로 채택하여 용도지역 변화가 도시공간 형성과 주민 이동패턴 변화를 통해 차량에너지 소비에까지 영향을 미치는 시간적 차이를 고려하고자 한다. 또한 가구소득과 주거형태(아파트 거주 여부)의 조절효과를 교차수준 상호작용 분석을 통해 검증하여, 용도지역 변화의 영향이 사회경제적 계층과 주거환경에 따라 어떻게 차별화되는지 분석한다.

3. 논문의 구성

본 논문은 다음과 같이 구성된다. 제2장에서는 선행연구를 검토하며, 도

시확산 개념과 용도지역제의 역할에 관한 기존 연구, 용도지역제와 차량에너지 소비의 관계, 한국의 도시화 과정과 용도지역제의 특징, 그리고 기존 연구의 한계와 연구 필요성에 대한 이론적 배경을 다룬다.

제3장에서는 연구방법론을 제시하며, 분석전략, 용도지역 변화 지표의 산출 방식과 세 가지 공간적 변화 경로별 기여도 분해 방법, 기여도 지표의 표준화 방법, 그리고 패널데이터 기반 위계적 선형모형(Panel HLM)을 이용한 차량에너지 소비 분석 모형과 단계적 모형 구축 전략을 상세히 설명한다.

제4장에서는 한국 용도지역제의 주요 특징과 현황을 살펴본다. 한국국토정보공사의 용도지역 변화 자료를 활용하여 2017-2022년 기간 동안의 주상공지역과 녹지지역의 확산 원인을 세 가지 공간적 변화 경로별로 분해하여 각 경로의 기여도를 정량적으로 산출하고, 지역별 도시확산 특성과 한국의 용도지역 변화 패턴을 규명한다.

제5장에서는 도시지역 확산과 차량에너지 소비 관계를 실증적으로 분석한다. 먼저 가구에너지패널조사 자료를 중심으로 한 기술통계 분석을 통해 연구대상의 특성을 파악하고, 분석에 사용된 자료의 특성과 변수 분포를 살펴본다. 이어서 패널데이터 기반 위계적 선형모형(Panel HLM)을 적용하여 용도지역 변화가 차량에너지 소비에 미치는 영향을 분석한다. 3수준 위계적 구조(가구-지역-시간)를 반영한 모형을 통해 도시확산의 1년 시간지연 효과를 검증하고, 주상공지역과 녹지지역 확산의 차별적 영향을 비교 분석하며, 가구소득과 주거형태(아파트 거주 여부)의 조절효과를 교차수준 상호작용 분석을 통해 규명한다.

마지막으로 제6장에서는 연구결과를 종합하고, 연구의 학술적 기여와 함께 용도지역 계획이 차량에너지 소비 절감과 지속가능한 도시 발전에 기여할 수 있는 정책적 함의를 도출한다.

제2장 선행연구 검토

제1절 도시확산 개념과 용도지역제의 역할

도시확산(urban expansion) 개념에 관한 연구는 도시확산이 도시민의 이동 행태와 교통수단 선택에 영향을 미치는 방식에 대한 이해를 제공한다는 점에서, 용도지역제에 기반한 도시확산이 차량에너지 소비에 미치는 영향을 확인하고자 하는 본연구와 목적과 맞닿아 있다.

기존의 연구에서 제시하는 도시확산 개념은 단순한 도시 면적의 증가를 넘어서, 밀도, 다양성, 디자인과 같은 도시 형태적 특성을 변화시키며, 이러한 변화가 차량 의존도와 에너지 소비 패턴에 체계적인 영향을 미치는 복합적인 공간적 현상으로 정의되고 있다. 특히 용도지역제는 이러한 도시확산 과정을 제도적으로 관리하고 조절하는 핵심적 정책 수단으로 작용한다.

Angel(2023)에 의하면 도시확산(urban expansion)은 도시의 물리적 경계가 주변 농촌지역으로 확장되는 공간적 현상으로, 도시 인구 증가에 따른 필연적 결과로서 도시 정착지가 토지를 소비하는 과정으로 정의된다. Angel(2023)은 도시확산을 도시 인구 증가를 수용하는 두 가지 방식 중 하나로 제시하며, 기존 도시 내부의 밀집화(densification)와 함께 도시가 농촌 주변부로 확장하는 과정으로 설명하였다. 이러한 정의에 따르면 도시확산은 단순한 면적 증가가 아니라 도시 정착지의 지리적 영역이 주변 마을과 도시를 포괄하면서 확장되는 복합적 과정이다.

이러한 정의를 바탕으로 도시확산에 관한 연구는 크게 도시 확산의 측정 및 패턴 분석, 도시 확산의 동인과 요인, 도시 확산의 결과 및 영향, 그리고 정책적 대응 및 관리 방안의 네 가지 주요 범주로 분류될 수 있다. 이와 같은 연구 영역들은 도시확산 현상에 대한 종합적 이해를 위한 학술적 기반을

제공하고 있다.

도시 확산의 측정 및 패턴 분석에 관한 연구는 도시 면적 변화의 규모와 형태를 정량화하는 데 중점을 둔다. Angel의 연구는 전 세계적 도시 확산의 동태를 포괄적으로 다루며(Angel, 2023; Angel et al., 2005, 2011), 특히 2000년부터 2050년까지의 도시 토지 피복 추정치 및 예측치를 분석하여 도시 확산이 어떻게 진행되는지에 대한 광범위한 시각을 제공한다(Angel et al., 2011). Dadashpoor & Shahhossein(2024)은 도시 확산의 정의를 성장 패턴, 성장 과정, 성장 특성, 발생 위치, 주체, 유발 요인 등 여섯 가지 주요 범주로 체계적으로 분류하여, 이러한 연구들이 도시 확산 현상의 다면적인 측면을 이해하는 데 기여하고 있음을 보여준다. Lu et al.(2023)은 중국 34개 도시를 대상으로 도시공간 확장과 인구 밀도 변화의 관계를 분석하였다. 이러한 연구들은 도시 형태와 특성의 다양성을 수치화하는 중요성을 강조하며, 도시가 압축적이거나 분산적일 수 있고, 단핵적이거나 다핵적일 수 있음을 정량적으로 제시하여 해당 지표의 변화를 통해 도시와 농촌의 경계가 전환될 수 있으며 궁극적으로는 적절한 확산의 형태로 통제할 수 있는 가능성을 제시한다.

도시 확산의 동인과 요인에 관한 연구는 도시 확산을 촉진하거나 억제하는 다양한 사회경제적, 지형적, 정책적 요인들을 탐색한다. Mustafa et al. (2018)은 벨기에 사례 연구에서 접근성, 지형, 인접성, 사회경제적 요인 및 공간 계획 정책이 도시 확산 및 밀도화 과정에 미치는 영향을 분석하여, 이들이 도시 확산의 주요 결정 요인임을 제시한다. Kim et al.(2020)의 한국 사례 연구는 표고, 경사, 인구 밀도, 인근 도로로부터의 거리, 국토환경성평가지도의 환경생태적 및 법제적 평가와 같은 지형 및 환경 규제적 특성이 도시 확산에 영향을 미치는 중요한 요인이었음을 실증적으로 보여주었다. Kim & Kim(2022)의 연구에서도 주거, 상업, 공업 지역과 같은 토지 피복 변화

및 환경생태적 등급, 그리고 지형적 특성(표고, 경사)이 도시 확장을 예측하는 데 중요한 설명 변수로 사용되었다.

도시 확산의 결과 및 영향에 대한 연구는 주로 환경적, 사회적, 경제적 측면에서 나타나는 도시 확산의 영향에 초점을 맞춘다. Kim et al.(2020)은 무질서한 도시 확장이 인프라 압력, 교통 체증 악화, 도시민 건강 악화와 같은 사회경제적 문제뿐만 아니라 오픈스페이스 및 농지 손실, 탄소 흡수원 상실, 생물종다양성 감소, 지하수 오염 및 재난 위험 증가 등 자연환경적 문제를 야기한다고 지적한다. Hall(2007)은 도시 확산의 주요 결과로 도시 중심부의 악화, 인종 및 사회경제적 분리, 환경 및 에너지 문제, 경제적 역영향, 삶의 질 저하를 언급한다. Chen et al.(2022)은 도시 개발로 인해 잠식되는 녹지를 의미하는 불투수면적(imperious land)의 확장이 녹지 공간의 분포 패턴과 양을 위협하며, 이로 인해 미세먼지(PM2.5) 농도가 증가하는 연관성을 발견하였다. Haselbach et al.(2024)의 연구는 산업 시설과 주거 지역 사이의 녹색 완충지대가 대기 오염을 완화하고 미적 매력을 향상시키는 역할을 할 수 있음을 보여준다. Tyrväinen et al.(2005)은 저밀도 주거 지역의 나무와 관목 덮개가 고밀도 건물 및 상업 지역보다 더 시원하다고 언급하여 녹지 공간의 기후 조절 기능을 강조한다. Rahman et al.(2024)은 도시 확장이 탄소 배출에 미치는 영향을 평가하였다. Garber et al.(2024)은 도시 지역을 인구 밀도와 생물군계에 따라 녹지화하는 것이 사망률 감소와 관련이 있음을 분석하였다.

정책적 대응 및 관리 방안에 대한 연구는 도시 확산을 통제하고 지속가능한 성장을 유도하기 위한 다양한 접근 방식을 제시한다. Angel(2023)은 특히 대부분의 도시 인구 증가가 발생하는 글로벌 남반구 도시에서 무계획적인 도시 확산이 발생하고 있음을 지적하며, 계획된 도시 확산과 효과적인 토지 이용 관리가 지속가능한 도시 발전을 위한 핵심임을 강조했다. Burdette

(2004)는 유클리드식 조닝(Euclidean zoning)의 한계와 대안적 코드의 필요성을 논의하며, 토지 이용 계획의 핵심 도구로서 조닝의 역할을 강조한다. Hall(2007)은 유클리드식 조닝이 토지 이용의 분리(segregation of land uses)를 통해 도시 확산을 조장할 수 있다는 점을 시사한다. Juliana Maantay(2001)는 조닝이 미국 대부분의 주요 도시와 다른 여러 국가에서 토지 이용 계획의 주요 수단으로 사용되어 특정 지역을 주거, 상업, 기관, 산업 등 다양한 용도로 지정하고 밀도, 건물 규모 등을 규제한다고 설명한다. Oh(2019)는 한국의 도시 공원 제도의 법적 변화를 분석하며, 도시 계획 시설로서의 "도시 공원" 개념과 용도지역제(조닝)를 통해 보전 목적의 토지 이용을 제한하는 "구역" 개념 간의 역할 공유를 통한 실질적인 시스템 구축의 필요성을 제기한다. Mueller & Trujillo(2019)는 저밀도 주거, 중밀도 주거, 고밀도 주거, 저밀도 상업, 고밀도 상업, 산업 등 7가지 조닝 분류를 사용하여 교통수단 선택에 미치는 영향을 분석함으로써, 각 용도지역의 특성이 도시 환경에 미치는 차별적 영향을 시사한다. York et al.(2014)의 연구는 토지 이용을 주거, 상업 및 기관, 유해(경공업 및 자동차), 위험(중공업 및 철도) 등 5가지 범주로 나누어, 각 조닝 유형 내에서 이질적인 토지 이용 간의 상호작용과 변화를 분석하였으며, 조닝 유형별로 상이한 확산 패턴을 확인하였다.

이러한 연구들은 도시확산 현상에 대한 종합적 이해와 정책적 대응 방안에 대한 학술적 토대를 제공하고 있다. 특히 정책적 대응 및 관리 방안을 다루는 연구에서 용도지역제가 도시확산의 제도적 구현 수단으로 광범위하게 활용되고 있음을 확인할 수 있다. 이는 용도지역제가 도시확산을 통제하고 관리하는 핵심적 정책 도구로 기능하며, 도시의 물리적 환경을 형성하는 제도적 운용 체계로서 도시확산의 방향과 양상을 결정하는 중요한 역할을 수행함을 시사한다.

제2절 도시공간구조와 교통행태의 관계

앞서 선행연구에서 검토한 바와 같이, 용도지역제는 도시공간의 기능적 분리와 밀도 조절을 통해 도시 확산 패턴을 형성하는 주요한 정책 수단이다. 이러한 공간 구조의 변화는 도시민의 일상적 이동 패턴과 교통수단 선택에 체계적인 영향을 미치며, 결과적으로 차량에너지 소비라는 구체적인 환경적 결과로 발현된다. 용도지역의 변화는 개발 밀도, 용도 혼합 정도, 접근성 등 도시 형태적 특성을 변화시킴으로써 차량 의존도와 주행 거리에 직접적인 영향을 미치는 것으로 파악된다.

그러나 도시 형태 또는 공간구조와 차량에너지 소비 간의 관계에 대한 연구가 상당히 축적되어 있음에도 불구하고, 용도지역제와 차량에너지 소비 간의 직접적 관계를 분석한 실증연구는 상대적으로 제한적인 상황이다. 다만, 토지이용(land use) 또는 건축환경(built environment)과 같은 요인들이 용도구획을 통해 조절되는 정책적 대상이라는 점에서, 이들과 차량에너지 소비 간의 관계를 분석한 연구들은 용도지역제가 차량에너지 소비에 미치는 영향을 이해하는 데 중요한 함의를 제공할 수 있다. 또한 차량 이용 빈도, 통행 거리, 대중교통 이용률과 같은 교통행태 변수들은 차량에너지 소비를 간접적으로 반영하는 지표로 활용할 수 있다. 따라서 본 절에서는 용도지역제와 차량에너지 소비에 미치는 영향에 대한 기존의 연구를 살펴보기 위해, 앞서 언급한 요인들을 포함하여 관련된 연구들을 종합적으로 검토하고자 한다.

1. 도시공간구조와 교통행태 연구 동향

본 연구는 용도지역제에 기반한 도시확산이 차량에너지 소비에 미치는 영향을 분석하는 것을 목적으로 한다. 이러한 연구 주제는 도시의 물리적 형태(Urban Form)와 이동 행태(Travel Behavior) 간의 관계를 탐구하는 연구

분야의 직접적인 연장선상에 위치한다. 이는 토지 이용 및 도시 설계가 도시 형태의 밀도, 다양성, 디자인과 같은 요소를 통해 이동 행태에 영향을 미치는 주요한 수단이며(Crane, 2000; Ewing & Cervero, 2001; Leck, 2006; Naess, 2012), 이렇게 형성된 도시공간구조는 주민들의 일상적 이동 패턴, 교통수단 선택, 통행거리 등에 직접적인 영향을 미치고, 결과적으로 차량에너지 소비 패턴을 결정하는 주요한 요인으로 작용할 수 있기 때문이다(Crane, 2000; Naess, 2012).

따라서 용도지역 변화가 차량에너지 소비에 미치는 영향을 정확히 이해하기 위해서는 도시 형태와 이동 행태 간의 관계에 대한 기존 연구 성과를 체계적으로 검토할 필요가 있다. 특히 1990년대 이후 본격적으로 확립된 도시 형태 연구의 이론적 틀과 방법론적 발전 과정은 본 연구의 분석 체계를 구축하는 데 중요한 토대를 제공한다.

1990년대 후반부터 2000년대에 걸쳐 도시 형태와 교통행태 연구는 보다 체계적이고 종합적인 접근 방식을 모색하기 시작하였다. 이러한 연구들은 '더욱 정교한 방법론'과 '다양한 지역 토지 이용, 교통, 현장 설계 변수'를 시험하였다. 이 시기에는 특히 Cervero & Kockelman(1997)이 제시한 '3D'(Density, Diversity, Design) 개념이 연구의 핵심 프레임워크로 자리 잡았다(Crane, 2000; Naess, 2012).

Ewing & Cervero(2001)의 연구는 도시 형태(Built Environment)와 교통행태(Travel Behavior) 간의 관계에 대한 방대한 실증 연구들을 종합한 문헌 검토 및 종합 연구로서, 밀도(Density), 다양성(Diversity), 디자인(Design)의 '3D' 개념을 통해 이 관계를 설명하고 있다. 이들은 50개 이상의 실증 연구를 종합하여, 밀도(인구 및 고용 밀도), 다양성(주거, 상업, 업무 등 다양한 토지 이용의 혼합), 그리고 디자인(가로망 연결성, 보행자 친화적인 환경)이 통행 빈도, 통행 거리, 수단 선택, 그리고 총 차량 주행 거리

(VMT) 및 차량 주행 시간(VHT)에 미치는 영향을 분석하였다.

이들의 연구에 따르면, 밀도는 여전히 중요한 요소로서(Leck, 2006), 고밀도 지역은 통행 거리를 단축시키고(Ewing & Cervero, 2001) 비자동차 통행(대중교통, 도보, 자전거 등)을 장려하는 경향이 있었다(Ewing & Cervero, 2001; Leck, 2006; Naess, 2012). 다양성은 주거, 상업, 업무 등 다양한 토지 이용이 혼합된 지역에서 통행 목적지 간의 거리를 줄여 통행 빈도를 높이고, 도보나 자전거 이용을 유도한다는 점을 확인하였다(Crane, 2000; Ewing & Cervero, 2001; Leck, 2006; Naess, 2012). Leck(2006)의 연구는 주거 밀도(residential density)가 통행 선택에 영향을 미치는 가장 중요한 건축 환경 요소임을 재확인했으며, 토지 이용 혼합(land use mixing) 역시 교통행태의 강력한 예측 변수임을 강조했다(Leck, 2006).

2000년대의 연구들은 도시 형태와 교통행태 연구의 이론적, 실증적 기반을 더욱 공고히 했으며, 3D 개념의 확립은 연구자들이 도시 형태의 다양한 측면을 고려하고 기존 연구 결과를 보다 체계적으로 분석할 수 있는 틀을 제공하였다.

2010년대 이후 도시 형태와 교통행태 연구는 기존의 통행량 감소 및 수단 선택 연구를 넘어, 통행 경험의 질적 측면, 즉 통행 만족도(Travel Satisfaction)와 건강(Health)에 미치는 영향으로 확장되었다. 이 시기 연구의 중요한 특징 중 하나는 도시 형태가 단순히 통행 효율성을 넘어 개인의 삶의 질과 건강에 미치는 영향을 탐구하기 시작했다는 점이다.

Mouratidis et al.(2019)은 도시 형태가 통행 만족도에 미치는 영향을 분석한 대표적인 연구로서, 오슬로 대도시권의 설문조사 및 인터뷰 데이터를 활용하여 콤팩트한 도시 형태에 거주하는 주민들이 스프롤된 교외 지역 주민들보다 통근 및 여가 통행 만족도가 유의미하게 높다는 것을 발견했다.

건강과의 연계에서는 도시 형태가 신체 활동(걷기, 자전거 타기)을 장려

하여 비만을 감소, 만성 질환 예방 등 공중 보건에 긍정적인 영향을 미친다는 연구들이 활발히 진행되었다.

2010년대 중반 이후 스마트카드 데이터, GPS 데이터, 모바일 통신 데이터 등 도시 빅데이터(Urban Big Data, UBD)의 등장은 교통행태 패턴을 보다 정밀하게 파악하고 예측하는 새로운 연구 기회를 열었다(Djokić et al., 2025; Wang & Hess, 2021).

이 시기의 연구들은 다학제적 접근이 활발해졌다는 특징을 보인다. 도시 계획, 교통 공학뿐만 아니라 공중 보건, 사회학, 경제학 등 다양한 학문 분야와의 융합 연구가 증가하였으며, 도시 빅데이터를 활용한 분석이 가능해지면서 교통행태 패턴을 보다 정밀하게 파악하고 예측하는 연구가 증가하였다.

이상에서 검토한 도시 형태와 교통행태 연구의 발전 과정은 본 연구의 이론적 기반을 제공한다. 1990년대 이후 확립된 3D 개념은 도시의 물리적 형태가 교통행태에 미치는 영향을 체계적으로 분석할 수 있는 틀을 제공하였으며, 2010년대 이후 연구에서는 이러한 관계가 단순히 통행량 감소에 그치지 않고 주민의 삶의 질과 건강에까지 영향을 미치는 포괄적 현상임을 확인할 수 있다. 특히 빅데이터와 다학제적 접근의 도입은 도시 형태와 교통행태 간의 복합적 관계를 보다 정밀하게 분석할 수 있는 방법론적 토대를 제공한다.

본 연구는 이러한 이론적·방법론적 발전 과정을 토대로, 용도지역제라는 구체적인 정책 수단이 도시 형태를 통해 차량에너지 소비에 미치는 영향을 실증적으로 분석하고자 한다. 이는 기존 연구가 제시한 3D 개념을 한국의 제도적 맥락에서 검증하고 정교화하는 의미를 갖는다. 또한 본 연구는 도시 형태와 에너지 소비 간의 관계를 정책적 관점에서 분석함으로써, 지속가능한 도시 발전을 위한 실질적인 정책 근거를 제공하고자 한다. 이러한 접근은 기존 연구들이 주로 일반적인 정책 함의를 제시한 것과 달리, 용도지역제라는 구체적인 정책 도구의 효과를 직접 검증한다는 점에서 차별적 기여를 갖는다.

2. 도시공간구조와 교통행태 주요 연구

도시공간구조와 교통 에너지 소비 간의 관계에서 중요한 연구로 꼽히는 연구는 Newman and Kenworthy의 연구이다. Newman and Kenworthy (1989)는 32개 세계 도시를 대상으로 한 분석에서 도시밀도와 자동차 의존도 간에 강한 음(-)의 상관관계가 존재함을 실증하였으며, 고밀도 도시일수록 자동차 이용이 감소하고 대중교통·보행·자전거 등 대체 교통수단의 이용이 증가한다는 결과를 보고하였다. 이후 Kenworthy et al.(2000)는 분석대상을 세계 46개 도시로 확장하여 유사한 결론을 도출하였고, Newman and Kenworthy(2006)는 차량에너지 사용량이 급격한 감소시킬 수 있는 임계점으로 헥타르당 약 35명의 활동 강도(Activity Intensity: 헥타르당 인구 (또는 일자리, 또는 두 가지를 모두 합친 지표))라는 구체적인 기준을 제시하였다. 이는 활동강도가 35명 이상부터는 차량에너지 감소 효과가 뚜렷하게 나타나지는 않음을 의미한다.

이러한 도시공간구조와 차량에너지 소비 관계에 대한 연구는 세계 여러 도시를 대상으로 다양하게 시도되었다. Brownstone & Golob(2009)은 주거 밀도가 1제곱마일당 1,000세대 더 낮은 지역에 거주하는 가구는 연간 약 1,341마일(6.9%) 더 많은 거리를 주행하고, 65갤런(7.0%) 더 많은 연료를 소비한다는 실증 결과를 제시하였다. 또한 Ewing & Cervero(2010)는 메타 분석을 통해 토지이용 혼합도를 나타내는 엔트로피 지수가 1% 증가할 때 차량 이동거리가 평균 0.09% 감소한다고 보고하여, 도시 구조와 교통패턴 간의 관계를 정량적으로 분석하였다.

한편, 도시형태와 차량에너지 소비 간의 관계는 지역적 맥락과 도시 발전 단계에 따라 다양하게 나타날 수 있다. Mindali et al.(2004)은 Newman and Kenworthy의 데이터를 재분석한 결과, 도시밀도와 차량에너지 소비 간의 관계가 원래 주장보다 약하며, 단순한 평균밀도보다는 내부 도심의 고용밀도가

더 중요한 설명변수일 수 있음을 제시하였다. 이와 유사하게 Melia et al. (2011)은 '역설적 집약화' 개념을 통해 고밀도가 개인의 자동차 이용을 줄일 수 있지만 특정지역의 인구 집중으로 인해 오히려 지역 전체의 교통량 및 혼잡이 증가할 수 있다고 분석하였다. 이에 더하여, Li et al.(2019)은 중국 도시들을 대상으로 한 연구에서 고밀도 개발(compactness)이 교통 혼잡 지수(congestion delay index)를 감소시키는 패턴을 확인하였다. 이는 고밀도 개발이 교통 혼잡을 가중시키는 것이 아니라 완화시킬 수 있음을 시사한다.

Cervero & Kockelman(1997)는 건축환경이 교통 수요에 미치는 영향을 밀도(Density), 용도 혼합도(Diversity), 설계(Design)라는 세 가지 주요 차원(3Ds)으로 개념화하였다. 이들은 샌프란시스코 베이 지역 거주자들을 대상으로 한 실증 연구를 통해 고밀도, 혼합 용도, 보행 친화적 설계가 차량 통행량을 감소시키고 비자동차 통행을 유도하는 데 통계적으로 유의미한 영향을 미친다는 것을 정량적으로 입증하였다. 연구 결과에 따르면 이러한 건축 환경 요인들의 탄력성은 일반적으로 0.06에서 0.18 범위에 있었으며, 이는 그 영향이 보통이거나 그 아래의 수준이지만 결코 미미한 것은 아니라는 것을 시사하였다. 특히, 압축적 개발은 개인 업무 통행에 가장 강한 영향을 미치는 것으로 나타났고, 주거지 내 소매점 및 보행 친화적 설계는 출퇴근 통행에도 대중교통 및 비자동차 수단 이용을 장려하는 데 중요한 요인이었다. 이 연구는 토지이용과 교통 행태 간의 관계를 연구하는 데 있어 이론적 토대가 되었으며, 이후 연구들에서 기본 분석틀로 광범위하게 활용되었다.

Cao et al.(2009)은 건축환경과 교통 행태 간의 관계에 대한 38편의 경험적 연구를 검토하였다. 이들은 거주지 선택 편의(residential self-selection)를 통제한 후에도 건축환경이 교통 행태에 통계적으로 유의미한 영향을 미친다는 일관된 증거를 발견하였다. 이 연구는 건축환경과 교통 행태 간의 관계에서 자주 제기되는 인과관계의 모호성 문제를 비허위성

(non-spuriousness)과 시간 선행성(time precedence)과 같은 인과 관계의 필수 요건을 충족시키는 연구 설계를 통해 해결하려고 시도하였다.

Ewing & Cervero(2010)의 메타분석은 Cervero and Kockelman(1997)이 제시한 원래의 '3Ds'인 밀도(density), 용도 혼합도(diversity), 설계(design)를 확장하여 목적지 접근성(destination accessibility)과 대중교통 접근성(distance to transit)을 추가하였으며, 수요 관리(demand management)와 인구 통계(demographics)를 포함한 일곱 가지 'D 변수'를 제시하였다. 이들은 이러한 D 변수들이 차량 주행 거리(VMT), 보행, 대중교통 이용에 미치는 영향을 정량적으로 입증하였는데, 그 영향의 크기는 탄력성으로 측정되었다. 개별 변수의 탄력성은 작았지만, Cervero and Kockelman(1997)의 연구에서 나타났듯이 밀도, 용도 혼합, 보행 친화적 디자인과 같은 요소들이 결합될 경우 교통 행태에 의미 있는 영향을 미칠 수 있음을 시사하였다.

Van Acker et al.(2007)은 토지이용(도시/비도시거주, 대중교통 지점과의 거리 등), 사회적 지위(보유차량수, 교육수준, 소득 등)와 가구에 대한 책임(세대수, 6세 이하의 자녀수 등)이 교통행태에 영향을 미치는 과정에 관하여 구조방정식 모델(SEM)을 사용하여 심층적인 분석을 시도하였다. 총효과를 기준으로 사회적 지위 변수가 토지이용 변수보다 교통행태에 더 중요한 요인임을 확인하였다. Gim(2018)은 서울을 대상으로 한 연구에서 도시 압축도(urban compactness)는 통행 시간과 같은 비효용의 감소보다는 도로망 연결성과 같은 환경적 요인이 통행 과정 자체에서의 만족감과 같은 긍정적 효용을 증진함으로써 교통행태에 영향을 미친다는 분석을 제시했다. 특히 이 연구는 압축적인 도시환경이 통행 시간의 증가(즉, 비효용의 증가)에도 불구하고 대중교통 및 비동력 수단으로의 교통수단 전환(modal shift)을 유도할 수 있음을 보여주었다.

Christian et al.(2011)의 연구는 도시 설계와 물리적 활동 간의 관계를 이해하는 데 있어 토지이용 혼합도(land use mix, LUM) 측정 방식의 중요성을 제기하였다는 점에서 주목할 만한 연구이다. Christian et al.(2011)은 서로 다른 토지이용 범주를 점진적으로 추가하여 다섯 가지 LUM(Land Use Mix) 모델을 테스트한 결과, 서로 다른 LUM 계산방식이 레크리에이션 보행, 교통 보행, 그리고 전체 보행과 같은 보행 행태의 유형과 보행의 양에 따라 보행성 지수(WI)와의 연관성에 있어 상이한 결과를 확인하였다. 특히, 주당 60분 이상(양)의 교통 보행(유형)인 경우, '주거', '소매', '사무', '보건·복지·커뮤니티', '오락·문화·레크리에이션' 용도가 포함된 LUM에서 보행성 지수와 가장 강한 연관성을 보인 반면, 주당 0분 초과(양)의 레크리에이션 보행(유형)은 '공공 오픈스페이스', '스포츠 인프라', '1차 산업 및 농촌' 용도가 포함된 토지이용 범주를 사용할 때 보행성지수와 더 강한 연관성을 나타냈다. 이러한 연구는 토지이용 혼합도가 단순히 기계적으로 측정되는 것이 아니라, 구체적인 용도 조합과 측정 방법에 따라 보행 행태에 미치는 영향이 차별화될 수 있음을 보여준다. 통행 목적에 따라 효과적인 토지이용 구성이 다르게 나타난다는 발견은 용도지역 계획에서 목적별 접근법의 중요성을 시사한다.

한편, Hoppenbrouwer & Louw(2005)의 연구는 지난 수십 년간 혼합용도 개발이 다양한 유럽 및 북미 도시에서 도시 계획에서 중요한 패러다임이 되었음에도 불구하고, 이론과 실제 모두에서 그 개념이 모호하다는 점을 지적하고 있다. 이 연구는 암스테르담 동부 독랜드(Eastern Docklands)의 혼합용도 개발 사례에 혼합용도 개발 유형론을 적용하여 이론과 실천 간의 관계를 분석하고 있으며, 이 지역에서 주거와 고용 간의 혼합이 상당 부분 이루어졌지만, 전략적 목표가 달성되었는지 여부는 여전히 분명하지 않다고 결론내렸다.

Boarnet(2011)의 연구는 토지이용과 교통행태 연구의 광범위한 맥락을 검토하고, 향후의 연구 의제를 제시하였다. 이 연구는 기존 토지이용-교통행태 문헌에서 주거 입지 선택에 많은 관심이 집중되었음에도 불구하고, 정책 및 계획 개발과 그에 따른 도시 형태의 영향과 같이 더 광범위하고 체계적인 내생적 요소들에는 상대적으로 관심이 적은 것을 지적하였다. Boarnet (2011)은 교통 계획가가 정책적으로 의미 있으려면 도시 발전을 이끄는 더 복잡한 요소들을 고려해야 하며, 토지이용-교통 관계 연구는 단순히 통계적 연관성을 넘어선 심층적인 이해와 정책적 관련성을 높이는 방향으로 나아가야 한다고 제안하였다.

이러한 선행연구 검토를 통해 도시공간구조와 교통행태 간의 관계는 복잡적이고 다층적인 양상을 보이며, 특히 용도지역의 기능적 특성에 따라 차량에너지 소비에 미치는 영향이 차별화될 수 있음을 확인할 수 있다. 따라서 용도지역제의 변화가 차량에너지 소비에 미치는 영향을 정확히 파악하기 위해서는 Boarnet(2011)이 제시한 바와 같이 정책적 관련성을 높이는 체계적이고 세분화된 분석 접근이 필요하다.

3. 용도지역제와 차량에너지 소비: 가설 도출의 배경

1) 주상공지역 및 녹지지역의 영향 연구 사례

앞서 검토한 도시공간구조와 교통행태의 관계에 관한 연구들은 토지이용의 기능적 특성이 차량에너지 소비에 미치는 영향이 용도별로 상이하게 나타날 수 있음을 시사한다. 특히 용도지역제는 공간의 기능적 분리와 토지 이용 밀도 조절을 통해 도시 확산을 관리하는데(Burdette, 2004; Hall, 2007; Pogodzinski & Sass, 1990), 이때 각 용도지역은 도시민의 이동 행태와 차량 의존도에 서로 다른 방식으로 영향을 미칠 수 있다(Mueller & Trujillo, 2019). 이러한 차별적 영향을 체계적으로 파악하기 위해서는 용도지역의 기

능적 특성에 따른 구분이 필요하며, 기존 연구들은 특히 용도지역제가 개발 밀도, 용도 혼합 정도, 접근성과 같은 도시 형태적 특성에 영향을 미치며, 이로 인해 용도지역별로 해당 특성이 상이하게 나타나므로, 이러한 차이를 반영한 분석이 필요함을 시사한다(Burdette, 2004; Kim et al., 2020; Mueller & Trujillo, 2019).

기존 연구에서는 용도지역을 주거-상업-공업-녹지 등의 지역으로 구분하거나(Haselbach et al., 2024; Kim et al., 2020) 또는 주거-상업-공업지역과 같이 기능적으로 유사한 성질의 지역을 그룹화(Kim et al., 2020)하여 각 용도지역이 도시 구조와 이동 행태에 미치는 차별적 영향 경로를 규명하는 데 기여하고 있다(Boarnet, 2011; Christian et al., 2011).

York et al.(2014)과 Hall(2007)은 유클리드식 조닝(Euclidean zoning)이 토지이용을 기능별로 엄격히 구분함으로써 파편화된 토지 이용(fragmented land uses)을 초래하고, 이로 인해 이동 거리가 증가하며 자동차 의존성이 강화된다고 설명한다. 이는 용도지역의 기능적 분리에 따른 도시민의 이동 행태의 변화를 연구할 필요성을 강조하는 분석이라고 할 수 있다.

Brownstone & Golob(2009)은 앞서 살펴본 바와 같이 주거밀도가 차량 사용에 미치는 영향을 정량적으로 분석하여, 주거밀도 변화가 연료 소비에 직접적 영향을 미친다는 실증적 근거를 제시하였다. Mueller & Trujillo (2019)는 도시 형태의 3D 요소인 밀도(density), 용도 다양성(diversity), 디자인(design)이 대중교통 이용 및 보행 편의성에 미치는 영향을 분석하였으며, 이러한 특성들이 지속가능한 도시 시스템 구축에 핵심적 역할을 한다고 제시하였다. 더 나아가, 용도지역제가 건축환경의 핵심 요소인 주거밀도를 비롯한 다양한 특성에 영향을 미치며, 이로 인해 이동 수단의 선택(transportation choices)에 차별적인 영향을 줄 수 있음을 보여주었다. 이러

한 연구 결과들은 특히 주상공지역의 공간구조적 특성이 차량에너지 소비의 중요한 결정요인으로 작용함을 보여준다. 그러나 Newman and Kenworthy (1989)의 연구 결과는 주상공지역 확산의 효과가 단일하지 않을 수 있음을 시사한다. 이들은 32개 세계 도시를 대상으로 한 실증 분석을 통해 고밀도 도시환경에서 자동차 이용이 감소하고 대중교통, 보행, 자전거 등 대안적 교통수단의 이용이 증가함을 규명하였다. 이러한 맥락에서 Hall(2007)은 적절한 규제 체계 하에서 유연한 토지이용을 허용할 경우 형성되는 혼합용도 개발이 통행거리 단축을 통해 차량 의존도를 효과적으로 낮출 수 있다고 논증하였다. 이는 주상공지역의 확산이 계획적이고 고밀도 혼합용도 형태로 이루어질 때, 차량 이용량이 감소하고 이에 따라 차량 에너지 소비의 감소할 수 있으며, 결과적으로 주상공지역의 확산이 항상 차량에너지 소비 증가로 연결되는 것은 아님을 보여준다.

한편, 녹지 지역은 차량 연료 소비에 간접적인 경로로 영향을 미칠 수 있다. Yu et al.(2024)는 녹지 공간(green space)이 보행과 자전거 이동과 같은 능동적 이동(active travel)을 유도할 수 있음을 보여주며, 이는 차량 주행 거리 감소를 통해 연료 소비 감소로 이어질 수 있는 것이다. Kim & Hall (2022) 역시 공공 녹지 공간(public green space)에 대한 긍정적인 인식이 능동적 이동(active transport)에 대한 태도(attitude) 및 행동 의도 (behavioral intention)에 긍정적 영향을 미친다고 밝혔다. Pozoukidou & Chatziyiannaki(2021)는 포틀랜드, 파리, 뮌헨 세 도시의 사례를 통해 도시 계획의 핵심 원칙으로서 '근접성(proximity)'을 강조하는 15분 도시 (15-minute city) 개념이 기존 도시 계획 원칙과 어떻게 조화를 이루는지를 논의하였으며, 이는 공공 공간과 녹지 공간의 접근성을 높여 보행 편의성 (walkability)을 증진하고 주민들로 하여금 걷기 및 자전거 이동과 같은 능동적 이동 수단(active mobility) 사용을 장려함으로써 차량 사용을 억제할 수

있음을 제시한다. 하지만 녹지지역의 확산은 주거지역과 공업지역의 분리를 심화시켜 주택 비용 부담이 적은 도시 외곽지역으로의 인구 이동을 야기하여, 통근거리 증가, 교통량 증대, 대기오염 증가, 도시 스프롤 등의 문제를 발생시키고 결과적으로 차량 에너지 소비를 증가시킬 가능성도 있다(이주일 & 윤혜림, 2023).

이러한 선행연구들을 종합하면, 도시의 공간적 구성요소가 차량 에너지 소비에 미치는 영향을 정확히 이해하는 것은 지속 가능한 도시계획 정책을 수립하는 데 기초적인 토대를 제공한다(Burdette, 2004; Mueller & Trujillo, 2019). 주상공지역은 도시 밀도, 이동 거리, 용도 혼합 정도 등을 통해 직접적으로 차량 연료 소비에 영향을 미친다(Brownstone & Golob, 2009, 2009; Cervero & Radisch, 1996; Mueller & Trujillo, 2019; Pozoukidou & Chatziyiannaki, 2021). 반면 녹지 지역은 보행 편의성 증진과 이동 행태 변화(M. J. Kim & Hall, 2022; Yu et al., 2024) 등을 통해 간접적으로 차량 연료 소비에 영향을 미치는 것으로 나타났다. 따라서 기존의 연구 분석은 용도지역을 구분하여 차량 연료 소비 분석을 수행하는 것에 대한 이론적 타당성을 제공하고, 용도지역상 도시의 확산이 차량 연료 소비에 미치는 영향을 분석함에 있어 주상공지역과 녹지지역을 구분하는 것이 필요하다고 할 수 있다.

특히 Kim et al.(2020)은 도시 확산 분석에 있어 용도지역 구분을 통한 실용적 분석의 유용성을 강조하며, 토지피복지도 대신 용도지역도를 활용한 이유로 다음과 같은 점들을 제시하였다: 첫째, 용도지역도는 토지개발을 통한 토지 형질 변경이 반영되어 전국을 대상으로 매년 주기적으로 갱신되며 자료 수집이 용이하다는 점과 둘째, 용도지역이 전국에 대해 중복되지 않게 지정되어 있어 수집자료 간 데이터의 비중복성을 확보할 수 있다는 점이다. 이러한 특성으로 인해 신규로 확장된 도시지역을 용도지역의 주거지역, 상업

지역, 공업지역으로 정의하고 이를 도시지역으로 분류하여 분석할 수 있으며, 녹지지역과의 비교를 통해 각 용도지역의 차별적 특성을 파악할 수 있다고 하였다. 더 나아가 이러한 구분은 도시공간이 차량 에너지 소비에 미치는 직접적 효과와 간접적 효과를 분리하여 이해할 수 있는 방법론적 토대를 제공한다.

이상의 선행연구 검토를 통해 확인된 이론적 배경을 바탕으로, 본 연구는 다음과 같은 가설을 설정한다:

- 가설 1: 주상공지역의 확산은 차량에너지 소비에 유의미한 영향을 미칠 것이다.
- 가설 2: 녹지지역의 확산은 차량에너지 소비에 유의미한 영향을 미칠 것이다.

본 연구는 이러한 가설을 바탕으로 용도지역을 주상공(주거·상업·공업) 지역과 녹지 지역으로 구분하여 분석하고자 한다.

2) 용도지역 변화경로에 따른 차량에너지 소비 연구 사례

앞서 용도지역의 확산은 도시 밀도와 이동 거리, 용도 혼합 여부 등을 통해 직접적으로 차량연료 소비에 영향을 미치는 반면, 녹지지역은 자동차 대신 보행이나 자전거와 같은 대체 이동수단을 선택하는 이동행태 변화를 통해 간접적으로 영향을 미치는 것으로 확인되었다. 이를 통해 차량연료 소비에 미치는 영향을 분석할 때, 용도지역을 구분하여 필요성을 확인할 수 있다. 이와 더불어 본 연구는 선행연구를 통해 실제 주상공지역과 녹지지역의 확산이 이루어지는 방식, 즉, 용도지역이 변화하는 경로에 따른 차별적 영향을 분석할 필요성이 있음을 제시한다.

도시지역의 확산이 이루어지는 방식은 크게 비도시지역의 도시지역 편입, 기존 용도지역 간 전환, 미세분지역 용도 확정이라는 세 가지 경로로 구분할 수 있다. 기존의 연구는 각 경로에서 나타나는 도시공간구조의 변화

방식이 서로 다를 수 있음을 보여주고 있으며, 결국 도시의 확산 경로 역시 차량 에너지 소비에 대한 차별화된 영향을 미칠 수 요인임을 예상할 수 있다.

먼저 기존 연구에서 비도시지역의 도시지역 편입이 가져오는 공간적 구조의 변화와 영향은 주로 도시 스프롤(urban sprawl)이나 차량 중심의 도시개발을 촉진하는 형태에 초점을 맞추고 있음을 확인할 수 있다. 즉, 비도시지역의 도시지역 편입은 도시 확산으로 이어지며, 이는 다시 차량 의존도와 에너지 소비를 증가시키는 결과로 이어지는 것으로 설명하고 있다. 비도시지역의 도시편입 과정은 녹지 공간의 감소(Aslanoglu et al., 2025)와 불투수성 지표면의 증가(Rahman et al., 2024)를 수반하며, 이는 교통 활동 증가와 같은 도시 내 에너지 소비 증가로 이어져 탄소 배출을 증가시키는 경향이 있다(Aslanoglu et al., 2025; Rahman et al., 2024). Bhatta(2010)은 많은 경우 이러한 도시 확산이 통제되거나 조율되지 않아 무분별한 확산을 초래하며 교외에서 중심 도시로의 이동을 증가시켜 연료 소비를 늘리고 교통 혼잡도를 유발한다고 하였다. 이러한 공간구조의 변화는 Hall(2007)이 지적한 바와 같이 도시 외곽의 저밀도 개발을 촉진하고 공간적 분리를 심화시켜 자동차 의존적 이동패턴을 구조화하는 결과를 초래한다. Cervero & Radisch(1996)의 연구는 자동차 지향적인 교외 개발 패턴에 비해 뉴어바니즘 원칙에 기반한 보행자 중심 복합 용도 개발이 비자동차 통행의 비중을 높이고 차량 의존도를 낮춘다는 점을 정량적으로 규명하였고, 특히 비업무 통행에서 이러한 영향이 두드러지게 나타나는 것을 확인하였다. York et al. (2014)은 용도지역 제도가 이러한 교외적 공간 구조가 제도적으로 촉진되었음을 보여주며, Hall의 주장을 뒷받침하였다. 한편, Dijk et al.(2007)은 이러한 공간구조 변화가 단순한 도시계획의 결과라기보다는 문화적·경제적 조건에 따라 결정되는 '제도적 게임', 즉 토지개발 과정의 설계 방식에서 비

롯될 수 있다고 강조하였다. 이는 비도시지역의 도시지역 편입 과정이 장거리 통근과 연료 소비 증가라는 구조적 결과를 초래할 가능성이 높으며, 문화적·경제적 조건이 더해질 때 이러한 경향이 더욱 강화될 수 있음을 시사한다.

반면, 도시지역으로 편입되는 비도시지역이 녹지지역의 확산에 기여하는 경우, 오히려 차량 에너지 소비의 감소로 이어질 수 있는 가능성 역시 확인할 수 있다. Kim & Hall(2022)의 연구는 앞서 살펴본 바와 같이 능동적 이동과 이용자의 공공 녹지공간에 대한 인식이 걷기와 자전거 이용에 대한 태도와 행동 의도에 긍정적인 영향을 미친다는 점을 밝혔다. Yu et al. (2024)은 가로 녹지 노출이 보행 만족도에 상당한 직접적인 영향을 미치며, 신체 활동, 사회적 상호 작용, 그리고 소음 및 PM2.5 관련 불편함과 같은 주관적인 환경적 불쾌감을 통한 간접적인 영향도 미친다는 사실을 확인하였다. 이는 가로 녹지가 환경 미학, 안전성 및 편안함을 향상시키고, 대기 질을 개선하며 소음을 줄이고 사회적 상호 작용을 촉진함으로써 능동적 이동을 장려한다는 점을 시사한다. Cervero & Radisch(1996)는 보행자 중심 환경과 자동차 중심 환경의 통행 패턴을 비교하여, 보행친화적이고 복합 용도의 압축적인 동네가 걷기, 자전거 이용, 대중교통과 같은 비자동차 통행을 증가시키고 차량 의존도를 낮출 수 있음을 확인하였다. Rahman et al. (2024)은 일반적인 도시 확장 과정에서 불투수층 증가 및 녹지 감소가 운송 활동 증가와 에너지 소비 증가로 이어져 탄소 배출량 증가에 기여한다는 점을 지적하였다. 이러한 연구 결과들은 도시 개발 시 녹지 공간을 효과적으로 통합하거나 비도시 지역을 녹지 공간으로 보존/조성하는 것이 능동적 이동을 장려하고 차량 의존도를 감소시켜 결과적으로 차량 에너지 소비 및 탄소 배출 감소에 기여할 수 있음을 뒷받침한다.

도시지역 내 용도지역 간 전환의 경우, 도시의 공간구조 변화는 이미 도

시화된 지역 내부에서 밀도와 기능을 재조정하는 방식으로 나타남을 기존의 연구에서 확인할 수 있다. Kim et al.(2020)는 2006년부터 2018년까지의 한국 용도지역도 자료를 분석한 결과, 도시지역 내 녹지 면적이 48 km² 감소한 반면, 주상공지역은 964 km² 증가하였음을 확인하였다. Rahman et al.(2024)은 방글라데시 라지샤히 지역에서 25년간 식생 회복이 현저히 감소하고 도시 지역이 점진적으로 확대되었으며, 일부 지역에서는 식생의 77%가 도시 지역으로 전환된 사례를 제시하였다. He et al.(2014) 또한 중국의 도시 확산 과정에서 도시 토지 면적이 증가하는 동시에 초원과 산림 등 자연 서식지가 감소하는 경향을 분석하였다. 이와 같이 용도지역 간 전환은 주상공지역에서 녹지지역으로의 전환보다는 주로 녹지지역에서 주상공지역으로의 전환이 이루어지는 경우가 일반적인 경우라고 할 수 있다.

녹지지역에서 주상공지역으로의 전환은 곧 개발 가능성이 높고 밀도 높은 지역으로의 전환을 의미하는 지역임을 고려할 때, 이러한 전환은 차량에너지 소비의 관점에서 긍정적인 영향을 미칠 수 있다. 관련된 선행연구를 살펴보면, Bhatta(2010)의 경우, 도시 확산이 오픈스페이스 및 농지의 손실, 탄소 흡수원 감소와 같은 자연·환경적 문제뿐만 아니라 교통 체증 악화로 인한 차량 연료 소비 증가와 같은 사회·경제적 문제를 야기한다고 밝혔다. Brownstone & Golob(2009)은 주거 밀도가 차량 이용 및 에너지 소비에 미치는 영향을 분석하여 도시 밀도 증가가 차량 이용 감소로 이어질 수 있음을 확인하였다. Mueller & Trujillo(2019)는 용도지역 특성과 건축환경이 대중교통 및 자전거 이용에 미치는 영향을 분석하여 주거·상업 밀도와 대중교통 이용 간의 연관성을 규명하였다. Hall(2007)은 적절한 규제와 함께 유연한 토지이용을 허용할 때 형성되는 혼합용도 개발이 통행거리 감소를 통해 차량 의존도를 낮출 수 있음을 주장하였다. 최근에는 Pozoukidou & Chatziyiannaki(2021)가 제안한 '15분 도시' 개념이 주목받고 있으며, 이

는 필수 시설에 대한 근거리 접근성 확보를 통해 자동차 의존도를 감소시키는 새로운 도시계획 패러다임으로 평가된다. 이러한 연구들은 도시 형태와 차량 에너지 소비 간의 밀접한 관계를 규명하고 있으며, 용도지역의 전환이 고밀도, 혼합 용도, 보행자/대중교통 중심의 도시 형태를 형성할 때, 차량 이용량이 감소하고 결과적으로 차량 에너지 소비가 줄어들 수 있다고 설명할 수 있다.

그러나 기존 용도지역 간 전환의 과정에서 개발 방식에 따라 차량 연료 소비에 대한 효과가 상이하게 나타날 수 있다. 녹지지역에서 주상공지역으로의 전환이 자동차 중심의 저밀도 개발 패턴으로 이루어질 경우, 차량 의존도가 증가하는 현상이 나타날 수 있다. Cervero & Kockelman(1997) 및 Ewing & Cervero(2010)의 연구에 따르면, 밀도, 다양성, 디자인 등 건축환경 특성이 차량 주행거리에 영향을 미치며, 특히 저밀도 개발이 차량 사용을 증가시킬 수 있다고 분석하였다. 반면, 녹지지역에서 주상공지역으로의 전환이 고밀도, 복합용도의 형태로 이루어질 경우에는 오히려 차량 연료 소비 감소 효과를 가져올 수 있다. 이는 전환 후 형성되는 도시 형태의 특성에 따라 동일한 용도지역 전환이라도 차량 연료 소비에 미치는 영향이 달라질 수 있음을 의미한다. 따라서 용도지역 간 전환의 효과를 정확히 평가하기 위해서는 전환의 방향뿐만 아니라 전환 후 개발되는 도시 환경의 특성을 함께 고려하는 것이 필요하다.

마지막으로, 미세분지역의 최종 용도 확정을 살펴보면 미세분지역의 용도 확정 시점과 방식에 따라 도시의 공간구조 변화에 영향을 미친다. 이러한 미세분지역은 일부 용도지역상 특성의 차이가 있을 수 있지만 '도시화 사업이 아직 정의되지 않은 개발가능지역' (buildable areas for which no urbanization project has yet been defined)으로 정의될 수 있으며 (Domingo et al., 2021), 도시의 용도지역 중 하나로 사용이 예정되어 있는

공간의 의미로 정의하면 '장기간 개발되지 않은 도시공원 부지' (Long-term unexecuted urban parks) (Oh, 2019), '도시 외곽의 빈 개방 공간' (Vacant open spaces on the urban fringe) (Angel, 2023) 등과 같이 다양한 용어로 지칭될 수 있다. 그러나 다른 확산 경로에 비해 미세분지역의 용도 확정은 상대적으로 작은 규모로 나타나며, 이는 도시의 전체적인 공간구조 변화에 미치는 영향이 제한적일 수 있다. 그럼에도 불구하고 미세분지역의 용도 확정이 이루어지는 방식에 따라, 기존 용도지역 간 전환과 유사한 방식으로 도시 내 밀집화와 용도 혼합을 촉진할 수 있는 잠재력을 내포하고 있다.

이상의 선행연구를 종합하면, 용도지역의 변화가 차량 연료 소비에 미치는 영향을 분석함에 있어 단순한 기능적 구분을 넘어서 변화 경로별 맥락을 포괄적으로 고려하는 접근법이 요구된다. 이러한 접근은 분석의 타당성과 정책적 함의를 실질적으로 강화할 수 있다. 세 가지 공간적 변화 경로는 각각 고유한 공간구조적, 제도적, 행태적 요인들이 상호 중첩되어 작용하는 복합적 과정을 내포하고 있으며, 이러한 구분은 연료 소비 분석의 정밀도를 제고하는 데 기여할 것으로 판단된다.

결론적으로, 용도지역 변경의 세 가지 경로—비도시지역의 도시지역 편입, 기존 용도지역 간 전환, 미세분지역의 용도 확정—는 도시 구조와 교통 행태에 미치는 영향 과정이 상이하며, 이에 따라 차량 연료 소비에 미치는 효과도 차별화된다고 볼 수 있다. 특히 주상공지역과 녹지지역은 각 확산 경로에서 서로 다른 방식으로 차량에너지 소비에 영향을 미치므로, 용도지역의 단순한 유형 구분을 넘어서 변화 경로까지 고려하여 분석하는 것이 더욱 의미있는 해석을 가능하게 할 것으로 여겨진다. 아울러 이러한 세분화된 경로 분석은 학술적으로도 지속가능한 도시 및 교통 정책 수립을 위한 체계적 이론 수립에 기여할 수 있을 것으로 여겨진다.

이상의 분석을 통해 본 연구는 다음과 같은 가설을 설정한다:

- 가설 3: 용도지역 변화의 공간적 경로와 용도지역 유형의 결합에 따라 차량에너지 소비에 미치는 영향이 상이하게 나타날 것이다.
- 가설 3-1 (주상공지역의 경로별 확산 효과): 주상공지역의 확산은 차량에너지 소비를 증가시키는 방향으로 작용하지만, 확산 경로에 따라 그 효과의 강도가 달라질 것이다.
 - 가설 3-1a: 비도시지역의 주상공지역으로의 편입은 차량에너지 소비 증가에 가장 큰 영향을 미칠 것이다(Bhatta, 2010; Cervero & Radisch, 1996; Hall, 2007).
 - 가설 3-1b: 기존 용도지역 간 전환을 통한 주상공지역 확산은 상대적으로 제한적인 차량에너지 소비 증가를 보일 것이다(Brownstone & Golob, 2009; Mueller & Trujillo, 2019).
- 가설 3-2 (녹지지역의 경로별 확산 효과): 녹지지역의 확산은 차량에너지 소비를 감소시키는 방향으로 작용하지만, 확산 경로에 따라 그 효과가 달라질 것이다.
 - 가설 3-2a: 비도시지역의 녹지지역으로의 편입은 능동적 이동 공간의 확대를 통해 차량 의존도를 감소시켜 차량에너지 소비 감소에 기여할 것이다(M. J. Kim & Hall, 2022; Yu et al., 2024).
 - 가설 3-2b: 기존 용도지역 간 전환을 통한 녹지지역 확산은 도시 내부의 보행 편의성 증진과 근거리 여가 공간 접근성 향상을 통해 차량에너지 소비 감소 효과를 보일 것이다(Cervero & Radisch, 1996; Pozoukidou & Chatziyiannaki, 2021).

제3절 한국 도시화 과정과 용도지역제

한국의 도시확산은 한국전쟁, 산업화, 경제 발전, 그리고 이주 요인등이 복합적으로 작용한 결과이다. 한국전쟁 이후 많은 인구가 농촌에서 도시로 이동했으며(Kwon, 2001; Park et al., 2011), 산업화 과정에서 농업에서

제조업 중심으로 전환되면서 도시의 일자리 기회가 급증했다(Chun & Kim, 2022; Kwon & Jun, 1990). 또한, 1960년대 농촌에서 빈곤을 벗어나 더 나은 교육 기회를 찾아 서울로의 대규모 이주가 이루어졌다. 그 결과 도시 거주 비율은 1960년 36.8%에서 2000년에는 93.9%를 기록하며 급격히 증가하였다(Park et al., 2011).

이러한 급속한 도시화는 주택 부족, 교통 혼잡, 환경오염과 같은 다양한 도시문제를 초래했다(Kwon, 2001). 특히 주거지의 교외화는 주거지와 직장의 공간적 분리를 심화시켜 교통 체증 및 교통 비용 증가와 같은 문제를 야기하며 차량 연료 소비 증가와 밀접한 관련이 있다(Kwon & Park, 2020). 이러한 문제들을 해결하고 무분별한 도시 확장을 관리하기 위해 용도지역제가 중요한 정책 수단으로 활용되었다. 용도지역제는 1934년 『조선시가지계획령』을 통해 도입되었으며, 초기에는 주거·상업·공업 지역과 일부 특별지구로 구분되었다. 이후 용도지역제는 산업화와 도시화로 인해 나타난 부정적 외부효과를 줄이고 도시 질서를 유지하는 것을 목적으로 발전하여(권일, 2022), 전 국토에 걸쳐 적용될 만큼 일반적인 토지이용규제로 발전하였다(권일, 2022; 이주일 & 윤혜림, 2023). 한국의 도시화 과정에서 용도지역제는 도시 기능의 효율적 배치와 더불어 원활한 경제흐름을 유지하고 포괄적인 도시계획을 실현하는 기능을 수행해왔다(권일, 2022; 김동근 & 김상조, 2014) 특히, 2002년 제정된 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」(이후 국토계획법)은 한국의 용도지역제의 큰 전환점이 되었다. 이 법은 용도지역을 주거지역, 상업지역, 공업지역, 녹지지역 등으로 구분하고, 각 지역의 개발 밀도와 용도를 규제하는 체계를 마련하였다. 이는 도시계획의 법적 근거를 제공하며, 도시와 비도시 지역 간의 이원화된 체계를 통합하는데 기여하였다(김태경 et al., 2009; 이종용, 2005).

이러한 한국의 용도지역제는 몇 가지 특징을 보이고 있다.

먼저 계획적 안정성을 중시하며 체계적이고 단계적인 절차를 통해 운영되고 있다는 점이다. 도시기본계획 수립은 관할 시장 또는 군수가 기초조사와 공청회, 지방의회 의견청취를 거쳐 도시의 장기적 발전 방향을 담은 종합계획안을 수립한 후, 관계기관 협의와 도시계획위원회 심의를 거쳐 특별·광역시장은 직접 확정하고 일반 시장·군수는 도지사의 승인을 받아 최종적으로 공고하는 절차에 의해 이루어진다. 이러한 신중한 절차는 도시계획의 안정성과 체계성을 확보하고 시민이 참여하는 거버넌스를 통해 도시계획의 투명성을 높이는 데 기여한다. 그러나 도시기본계획은 기초조사부터 공청회 및 승인까지 최대 2년 가까이 소요되며, 도시관리계획도 최소 3~6개월이 걸려 전체적으로 용도지역 변경까지 최대 2년 6개월의 시간이 소요되며, 도시의 급속한 변화에 대한 즉각적인 대응에는 한계를 보인다는 비판이 있다(권일, 2022; 김상조 & 김동근, 2018).

또 다른 특징으로는 세분화된 분류체계를 들 수 있다. 용도지역제는 21개의 세부 용도지역(도시지역 16개, 관리지역 3개, 농림지역 및 자연환경보전지역)으로 구분되며 용도지역 외에도 용도지구, 용도구역이라는 3종의 규제체제로 구분되어 다양한 도시 기능을 체계적으로 관리할 수 있도록 설계되었다. 그러나 이러한 세분화는 전국 도시에 일괄적으로 적용되는 획일적인 규제체제로 인해 지역적 특성을 반영하기 어려운 한계를 보인다(Gallent & Kim, 2001; 이주일 & 윤혜림, 2023). 특히 중소도시에서는 지역의 실정과 맞지 않는 경우도 발생하며, 안성시와 같은 지방도시에서는 녹지지역과 관리지역 간의 실질적 차별성이 모호한 사례도 나타나고 있다(김상조 & 김동근, 2018; 유현복 & 김지엽, 2018)

가장 두드러진 특징 중 하나는 한국의 용도지역제가 재산가치의 보전 및 증식 기능과 함께 경제 발전 및 도시 성장을 지원하는 개발 지향적 형태로 활용되어 왔으며, 이는 주상공지역 개발을 지향하는 형태로 나타난다는 점

이다. 용도지역제는 주로 토지이용을 제어하는 수단으로 쓰였지만, 그 운영 과정에서 토지가 투자재로서의 가치를 유지하여 개발이 지속될 수 있도록 하며, 이를 통해 포괄적인 도시계획을 실현하는 기능을 해왔다(권일, 2022; 김태경 et al., 2009). 또한 도시계획이 신도시 건설, 산업단지 개발과 같은 성장 위주의 계획과 기능 중심의 도시를 실현시키기 위한 토지이용 계획을 중심으로 이루어졌다면(권태환, 2001; 윤정중 et al., 2010; 이희정, 2021), 이를 구체화하는 주요한 수단 중 하나가 바로 용도지역제였다는 점에서(이종용, 2005; 이희정, 2021) 한국 용도지역제의 개발 지향적 특성이 확인된다.

한국의 용도지역제는 1934년 「조선시가지계획령」을 통해 주거, 상업, 공업의 3개 용도지역 체계로 시작된 이래, 주상공지역 중심의 개발 지향적 방향으로 운영되면서 국가 경제 발전과 도시화 과정을 효과적으로 뒷받침해왔다(Ryu & Chi, 2021; 권일, 2022; 이희정, 2021). 이러한 개발 지향적 접근이 주상공지역 중심으로 나타나는 배경은 다음과 같이 분석된다.

첫째, 경제성장과 도시화의 선순환 구조를 들 수 있다. 1960년대 이후 국가주도의 산업화가 시작되면서 산업화와 도시화의 병진현상이 나타났으며, 이는 '도시화→경제성장→도시기반시설 확충→도시화'라는 선순환 구조를 형성하였다(김태환 et al., 2016). 이 과정에서 용도지역제는 "신개발지와 개발수요가 많았던 개발·성장시기에 상당한 역할을 수행"하였으며(서울연구원, 2014), 특히 주상공지역이 경제성장과 도시화를 동시에 뒷받침하는 핵심 수단으로 기능하였다(OECD, 2019).

둘째, 토지가치 상승과 개발이익의 집중 효과를 고려할 수 있다. 실증분석에 따르면 "용도지역 변경에 따라 가치 상승이 제일 높은 용도지역은 주거지역"으로 나타나며(한국감정원, 2017), 용도지역이 토지의 가치에 결정적 영향을 미치는 요인으로 작용함에 따라 개발 지향적 정책이 주상공지역

에 집중되는 구조가 형성되었다.

셋째, 토지 이용 효율성의 극대화 요구를 들 수 있다. 한국의 도시개발은 급속한 도시화로 인한 교통 혼잡 및 교통비용 증가 등의 문제를 억제하기 위해 집약적이고 토지 이용 효율성을 극대화하는 형태로 추진되어 왔으며 (권성문 & 박길환, 2020), 이러한 효율성 추구가 고밀도 개발이 가능한 주상공지역에 대한 정책적 선호로 연결되었다.

주상공지역 중심의 개발은 도시 내부의 압축적인 고밀도 개발과 동시에 외곽으로의 확산 현상으로도 나타났다. 이러한 현상의 이유 중 하나로 한국의 용도지역제 관련 법률이 고밀도 개발을 추진하는 기조에서 난개발에 대한 법률적 고려가 충분히 이루어지지 않은 채 "선개발 후계획" 방식으로 제정·개정되어 온 것을 들 수 있다. 이는 토지 이용에 대한 통합된 규제도 도입된 2003년 국토계획법의 "선계획 후개발" 원칙을 구축하기까지 지속된 흐름으로 평가된다(김태명, 2006; 석종현, 2000). 이러한 법률적 틀은 주택 공급과 같은 시급한 목표를 우선시하는 경향이 있었으며, 이는 장기적인 도시 관리와 지속 가능한 개발이라는 목표를 간과하게 만들었다. 이는 각 시대별 법률 도입 과정에서 양적 주택 공급이라는 시급한 목표가 계획적이고 지속가능한 개발이라는 장기적 가치를 지속적으로 압도한 결과로 볼 수 있다.

먼저, 1970년대 건축법과 '아파트지구' 제도는 부족한 주택의 대규모 공급을 위한 고밀도 개발의 제도적 기반을 마련했지만(박은병, 2006; 장영희, 2015), 난개발 방지를 고려하는 제도는 거의 찾아볼 수 없었다. 대표적으로 아파트지구는 그 경계 내에서는 세밀하게 계획되었지만, 교외에서 독립된 주거지역을 조성하는데 적용됐던 평면적인 도시관리 개념에 기반하여 단절된 형태로 개발되었고 엄격한 용도 분리를 강제하여 유기적인 도시 환경의 형성을 차단했다(스카이데일리, 2023). 결국 이는 제도상 잠재적으로 난개

발을 촉진할 수 있는 방식이라고 할 수 있다.

1981년 「주택건설촉진법」 개정은 도시개발 패러다임에 중요한 의미를 부여한다. 이 법의 주요 목적은 무주택 국민의 주거생활 안정 도모였으며, 개발 과정에서의 계획적 통제에 관한 명시적 규정은 제한적이었다. 특히 주목할 만한 제도적 변화는 사업주체의 '의제처리' 조항인 주택건설촉진법 33조 4항 ([시행 1981. 4. 20.])의 도입이었다. 이 조항은 사업계획승인 시 관련 인허가를 일괄적으로 승인받은 것으로 간주하는 제도로(송영선, 2005), 「도시계획법」 상의 용도지역 변경, 도로법상의 도로점용허가 등 다양한 법률에 규정된 인허가 절차를 통합적으로 처리하는 방식을 채택하였다(정태용, 2017). 또한 공동주택에 다른 용도가 복합으로 건축될 수 있게 되면서 상업지역에서도 주택 기능이 혼합되어 토지이용 밀도 증대가 가능해졌으나(권일, 2022; 양재섭 & 권미리, 2009). 결과적으로 이러한 제도적 변화는 신속한 주택 공급이라는 시급한 목표 달성을 위해 계획적 통제보다는 개발 용이성을 우선시하는 법체계를 구축하게 되었다.

1993년 국토이용관리법 개정은 이러한 문제를 전국적 차원으로 확산시키는 계기가 되었다. 1980년대 후반부터 1990년대 초반 추진된 '주택 200만 호 건설 계획'은 급등하는 주택 가격 안정을 위한 정부 사업으로 저렴한 개발용지의 끝없는 수요를 창출했으나, 기존 도시지역 내 가용 토지가 부족한 상황에서 도시 외곽으로의 개발 압력이 증가하였다(중앙일보, 2005). 정부는 1993년 국토이용관리법 개정을 통해 '준농림지역'이라는 새로운 용도지역을 도입하여 농업진흥지역으로 지정된 우량 농지를 제외한 나머지 농지 및 임야에 대한 개발 규제를 완화하고 이를 통해 주택과 공장 건설에 필요한 용지를 원활하게 공급하고자 하였다(김태진 & 사공호상, 2006; 석종현, 2000). 그러나 명시적으로 허용된 행위만 가능한 도시지역과 달리, 준농림 지역에서는 법으로 명시적으로 금지된 행위가 아니면 원칙적으로 모든 개발

이 가능한 '네거티브 리스트' 규제 방식에 문제가 있었다(김태명, 2006). 그 결과 2000년 당시 용인시와 같이 기반시설 없이 산발적으로 이루어지는 '점적인' 개발, 경관 파괴 등의 확산이라는 난개발의 전형적인 현상이 나타났다(MBC 뉴스, 2000).

이러한 과거의 문제에 대한 전면적이고 체계적인 개선을 위해 2003년 「국토계획법」이 제정되었다. 이 법의 명시적이고 최우선적인 목적은 '선개발 후계획'의 시대를 종식시키고 '선계획 후개발'이라는 새로운 패러다임을 제도적으로 확립하는 것이었다(MBC 뉴스, 2000; 김태명, 2006; 석중현, 2000). 동법 제1조와 제3조는 계획적이고 지속가능한 개발, 환경 보전, 국민의 삶의 질 향상과 같은 가치들로 구성되었다. 준농림지역을 폐지하고 관리지역으로 재편하며, 강화된 개발행위허가제와 기반시설연동제를 도입하여 개발 권리와 기반시설 확보의 책임을 법적으로 명확하게 연결하였다. 계획 관리지역과 개발진흥지구 등 개발 수요가 많은 지역에서는 건폐율과 용적률을 완화하여 압축적 개발을 유도하는 방식으로 난개발을 방지하는 한편, 제2종지구단위계획 제도를 신설하여 계획적인 압축적 개발을 유도하였다(이중용, 2005). 이러한 변화는 도시 내 집약적 개발을 촉진하면서도 계획적 통제 하에서 토지 이용의 효율성을 높이는 데 기여하였다. 그러나 주상공지역 중심의 개발 지향적 접근은 한편으로는 도시 내부의 압축적인 고밀도 개발을 촉진하였지만, 다른 한편으로는 제도적 미비와 운영상 한계로 인해 도시 외곽의 무분별한 확산 현상도 동시에 야기하였다. 이는 개발 수요에 대한 신속한 대응을 우선시하는 과정에서 장기적 공간계획과 지속가능성에 대한 고려가 상대적으로 부족했던 결과로 볼 수 있다. 이러한 개발 중심의 정책과 주요한 정책 도구인 용도지역제는 다양한 형태로 도시의 기능적 분포와 이동 패턴에 직접적인 영향을 미치며(권성문 & 박길환, 2020; 이희정, 2021) 이는 다시 차량에너지 소비에 영향을 미치게 된다.

제4절 한국 용도지역제와 차량에너지 소비 연구 동향

이상에서 살펴본 한국 용도지역제의 개발 지향적 특성과 이를 통해 나타난 주상공지역 개발 중심의 특성은 한국에서 도시공간구조와 용도지역제가 차량에너지 소비에 미치는 영향에 대한 연구에서도 확인될 수 있다.

한국의 도시공간구조와 차량에너지 소비에 관한 연구 동향을 살펴보면, 안건혁(2000)의 연구가 이 분야의 초기 연구로 평가된다(이주일, 2007). 안건혁은 도시의 물리적 형태가 에너지 소비 패턴에 미치는 영향을 실증적으로 분석하기 위해 22개 중소도시를 연구 대상으로 설정하고, 1인당 차량에너지소비량을 분석하여 도시 밀도와 면적 등 주요 도시 특성 변수들과의 관계를 정량적으로 검증하였다(안건혁, 2000).

심교언(2001)은 연구 범위를 확장하여 도시의 물리적 특성과 차량에너지 소비 간의 관계를 더욱 체계적으로 분석하였다. 이 연구는 도시 규모, 인구밀도, 중심지의 공간적 분포 패턴 등 집합적 토지이용 특성이 차량에너지 소비에 미치는 영향을 종합적으로 검토한 연구로서, 한국의 토지이용 밀도와 도시 중심지의 배치 패턴이 차량에너지 소비에 미치는 영향을 실증적으로 분석하였다.

온실가스 배출량은 차량연료 소비량과 밀접한 상관관계를 가지므로 차량에너지 소비를 간접적으로 확인할 수 있는 대체지표로 활용할 수 있다. 김유진 & 변병설(2012)은 압축도시의 토지이용특성이 도로부문 온실가스 배출량에 미치는 영향을 분석하여, 고밀복합적 토지이용과 같은 압축도시의 특성이 교통수단 부담률의 변화를 가져와 에너지 소비와 온실가스 배출에 영향을 미친다는 점을 실증적으로 규명하였다. 특히 이 연구는 압축도시의 토지이용특성이 통행 패턴 변화에 미치는 영향과 이를 통한 온실가스 배출량 변화를 매개효과 분석을 통해 검증함으로써, 용도지역제와 차량에너지

간의 인과관계를 보다 정밀하게 분석하였다. 한편 도시공간구조 특성이 온실가스 배출에 미치는 영향에 관한 연구에서는 인구 10만명당 IC·JC(나들목·분기점)수, 가구당 자동차 보유대수가 주변 지역 간 자동차 통행을 촉진함에 따라 차량에너지 소비량과 정의 상관관계를 나타낸다는 실증 결과가 제시되었다(원미리 & 송재민, 2021). 이러한 연구결과는 도시의 공간구조적 특성이 통행패턴 변화를 매개로 하여 에너지 소비에 직접적 영향을 미친다는 점을 실증적으로 뒷받침한다.

한국에서 용도지역제는 오랫동안 토지이용규제의 근간으로서 운영되어온 제도로서(엄수원 & 이희옥, 2020), 신개발지와 개발수요가 많았던 개발·성장시기에 상당한 역할을 수행해왔다(서울연구원, 2014). 또한 전 도시의 토지이용을 관리하는 주요한 수단으로 기능하면서 도시의 체계적 발전에 기여해왔다. 특히 Kim et al.(2020)이 제시한 바와 같이, 용도지역도는 토지개발을 통한 토지 형질 변경이 반영되어 전국을 대상으로 매년 주기적으로 갱신되며 자료 수집이 용이하고, 용도지역이 전국에 대해 중복되지 않게 지정되어 있어 학술적 대상으로서 체계적인 분석이 가능하다는 장점을 가진다. 이러한 특성으로 인해 용도지역제는 차량에너지 소비에 영향을 미치는 구체적 정책 수단의 효과를 직접 분석할 수 있는 유용한 분석 대상이 된다.

제5절 기존 연구의 한계와 연구의 필요성

그러나 이러한 학술적 분석대상으로서의 장점에도 불구하고, 국내 선행 연구에서 용도지역제를 차량에너지 소비에 영향을 미치는 직접적인 요인으로 분석한 연구는 상당히 제한적이다. 주로 도시형태나 압축도시의 일반적 특성이 차량에너지 소비에 미치는 영향에 초점을 맞춰 분석되었으며, 용도지역제라는 구체적 정책 수단의 효과를 직접 분석한 연구는 상대적으로 부

족한 상황이다. 특히 용도지역제가 도시의 공간구조를 결정하는 핵심적 정책 수단임에도 불구하고, 기존 연구들은 주로 일반적인 도시 형태나 토지이용 혼합도가 차량에너지에 미치는 영향에 초점을 맞춰왔다.

또한 기존의 많은 연구들이 가진 또 다른 한계는 도시공간구조 변화가 모든 가구에 동일한 영향을 미친다는 암묵적 가정에 있다는 것이다. 그러나 실제로는 가구의 사회경제적 특성에 따라 도시공간구조 변화에 대응하는 방식과 그 결과로 나타나는 차량에너지 소비 패턴이 상당히 다를 수 있다는 연구 결과들이 제시되고 있다(Yan et al., 2024; Yang et al., 2024). 구체적으로, 고소득 가구와 저소득 가구는 주거지 선택, 교통수단 선택, 통행 패턴에서 서로 다른 특성을 나타내며, 이러한 차이는 용도지역 변화의 효과를 차별적으로 경험하는 요인으로 작용할 수 있다. 또한 아파트와 단독주택 등 주거형태에 따라서도 계획적 개발의 혜택을 받는 정도가 상이하게 나타날 가능성이 있다. 그러나 이러한 사회경제적 이질성을 체계적으로 고려한 실증연구는 여전히 제한적인 상황이며, 특히 차량에너지 소비에 대한 용도지역제의 영향을 분석함에 있어 소득 수준, 주택 유형 등 가구의 사회경제적 특성을 조절 변수로 고려한 연구는 더욱 부족한 실정이다.

도시의 공간구조 변화가 근본적으로 용도지역제라는 구체적인 정책 도구의 활용 결과라는 점을 고려할 때, 용도지역제를 직접적인 분석대상으로 설정하여 연구를 수행할 경우 용도지역제 운영의 효율성 제고와 에너지 절약형 도시계획 수립을 위한 정책적 근거를 제공할 수 있을 것으로 판단된다. 특히 한국과 같이 사회경제적 계층에 따른 주거 선택과 이동 패턴의 차이가 뚜렷한 상황에서는 이러한 차별적 효과를 고려한 분석이 더욱 중요할 수 있다.

따라서 본 연구는 용도지역제라는 정책적 수단이 차량에너지 소비에 미치는 직접적 영향을 체계적으로 분석하고, 특히 주상공지역과 녹지지역의

확산 경로를 세분화하여 각각의 차별적 효과를 규명함으로써 기존 연구의 한계를 보완하고자 한다. 더 나아가, 이러한 용도지역 변화의 효과가 가구의 사회경제적 특성에 따라 어떻게 달라지는지를 분석함으로써, 보다 정교하고 실용적인 정책적 시사점을 도출하고자 한다. 이러한 접근은 용도지역 제의 개선을 통한 차량에너지 효율성 제고와 지속가능한 도시 발전을 위한 구체적이고 실질적인 정책적 근거를 제공할 것으로 기대된다.

이와 관련하여 한국의 용도지역제가 갖는 독특한 특성과 이로 인한 차별적 효과에 주목할 필요가 있다. 앞서 살펴본 바와 같이, 한국의 용도지역제는 개발 지향적 성격이 강하며, 특히 아파트 공급을 중심으로 한 주택 정책과 밀접하게 연관되어 있다. 이러한 특성은 용도지역 변화의 효과가 가구의 사회경제적 특성에 따라 차별적으로 나타날 가능성을 높인다. 일례로 준주거지역이나 제3종 일반주거지역 등 고밀도 주거지역의 확산은 주로 아파트 공급을 통해 이루어지며, 이는 중산층 이상의 소득 계층을 대상으로 하는 경우가 많다(지주형, 2016). 이는 용도지역 구획이 특정 소득 계층의 주거 선택에 영향을 미치고(Shin, 2020), 결과적으로 차량에너지 소비 패턴에도 차별적인 영향을 미칠 수 있음을 유추할 수 있다.

이러한 맥락에서, 용도지역 변화와 차량에너지 소비의 관계에서 가구의 사회경제적 특성이 갖는 조절적 역할에 주목할 필요가 있다. 기존 연구들은 가구의 사회경제적 특성이 도시공간구조 변화에 대응하는 방식에 차이를 만들어내는 중요한 조절변수로 작용할 수 있음을 시사한다(Yang et al., 2024). 구체적으로, 고소득 가구는 일반적으로 더 넓은 주거 공간과 높은 수준의 주거환경을 선호하여 교외 지역을 선택하는 경향이 있지만, 동시에 더 나은 차량을 소유하고 다양한 교통수단을 선택할 수 있는 경제적 능력을 갖추고 있어 통근이나 통학에 있어 더 큰 유연성을 가진다(성현곤, 2012; 신은진 & 안건혁, 2010). 따라서 도시 외곽으로의 확산이 발생하더라도 고

소득 가구는 하이브리드나 전기차 등 연비가 높은 차량을 선택하거나, 필요에 따라 대중교통 접근성이 좋은 위치로 거주지를 재선택하는 등 에너지 소비 증가의 부정적 효과에 더 효과적으로 대응할 수 있다.

주거형태, 특히 아파트 거주 여부는 한국의 개발 지향적 용도지역제 하에서 계획적 개발의 영향을 받는 중요한 변수이다. 한국의 아파트 단지는 대부분 주택법에 따라 사업계획승인을 통해 건설되므로, 단지 내 상가, 녹지, 커뮤니티 시설 등 편의시설이 계획적으로 공급되는 특성이 있다. 이는 아파트 거주 가구가 비계획적으로 형성된 단독주택 지역 거주 가구에 비해 근린 환경의 이점을 더 누릴 수 있는 가능성을 제시한다. 따라서 녹지지역이 확산될 경우, 계획적으로 조성된 아파트 단지 내 녹지나 인근 공원의 접근성이 높아져 여가 통행 대체 효과가 더 크게 나타날 수 있다.

이러한 이론적 배경을 바탕으로, 가구의 사회경제적 특성이 용도지역 변화와 차량에너지 소비의 관계에서 조절적 역할을 할 것이라는 다음 가설들을 설정할 수 있다:

- 가설 4-1: 가구소득 수준은 용도지역 변화와 차량에너지 소비의 관계를 조절할 것이다. 고소득 가구에서 주상공지역 확산이 차량에너지 소비에 미치는 증가 효과는 저소득 가구에 비해 상대적으로 작을 것이다.
- 가설 4-2: 주거형태는 용도지역 변화와 차량에너지 소비의 관계를 조절할 것이다. 아파트 거주 가구에서 용도지역 변화가 차량에너지 소비에 미치는 영향은 비아파트 거주 가구와 차별적으로 나타날 것이다.

제3장 연구방법

제1절 분석전략

앞서 검토한 선행연구에서 확인된 바와 같이, 용도지역제를 직접적인 분석 대상으로 한 차량에너지 소비 연구의 부족과 용도지역 변화에 대해 경로별로 차별적 영향을 분석해야 할 필요성을 바탕으로, 본 연구는 용도지역제가 차량에너지 소비에 미치는 직접적 영향을 체계적으로 규명하고자 한다. 이를 위해 주상공지역과 녹지지역의 확산 경로를 세분화하여 각각의 차별적 효과를 분석하고, 가구 수준의 미시적 차량에너지 소비 행태와 17개 시·도 단위 수준의 거시적 용도지역 변화를 위계적 선형모형을 통해 연계한 통합적 분석 체계를 구축하였다.

연구 대상은 대한민국의 17개 시·도 지역을 대상으로 하며 시간적 범위는 2017년부터 2022년까지로 설정하였다. 다만, 2017년도는 독립변수인 용도지역 연도별 변화량을 산출할 때, 기준연도로 사용되어 실제로는 2018년부터 2022년까지의 데이터가 활용되었다. 또한, 종속변수인 차량에너지 소비 데이터에 대해서는 1년 시간지연 효과를 적용하여, 전년도 용도지역 변화량이 당해연도 가구별 차량에너지 소비에 미치는 영향을 분석하는 방식으로 모델링하였다. 예를 들어, 2018년도의 용도지역 변화량은 2019년도의 가구별 차량에너지 소비에 영향을 미치는 것으로 설정하여 분석을 수행하였다.

분석 자료로는 한국국토정보공사의 용도지역 변화 자료와 에너지경제연구원의 가구에너지패널조사 자료를 결합하여 가구-지역-시간의 3수준 위계적 패널데이터를 구축하였다. 본 연구의 분석전략은 연구질문의 논리적 순서에 따라 다음과 같이 네 단계로 구성된다:

본 연구의 분석전략은 연구질문의 논리적 순서에 따라 다음과 같이 네 단계로 구성된다:

첫째, 용도지역 변화의 원인 구조 분석을 통해 주상공지역과 녹지지역의 확산이 어떠한 변화 과정을 통해 이루어지는지 파악한다. 17개 시·도별로 비도시지역 편입, 기존 용도지역 간 전환, 미세분지역 용도 확정의 세 가지 변화 경로를 분해하고, 각 경로의 기여도를 정량적으로 산출한다. 이때 각 지역의 증가분이 전국 총 증가분에서 차지하는 비중과 해당 지역의 용도지역 면적이 전국 총 면적에서 차지하는 비중을 고려한 이중 가중치를 적용하여 표준화된 기여도 지표를 산출한다. 이를 통해 한국의 도시확산이 갖는 공간적 특성과 지역별 차이를 체계적으로 분석한다.

둘째, 위계적 자료구조를 반영한 통합 데이터셋 구축을 통해 가구 수준의 차량에너지 소비 자료와 지역 수준의 용도지역 변화 자료를 연계한다. 가구에너지패널조사를 기반으로 한 가구별 차량연료 소비 및 특성 정보와 한국국토정보공사의 용도지역 변화 자료를 병합하여, 미시적 에너지 소비 행태와 거시적 공간구조 변화를 동시에 분석할 수 있는 위계적 데이터셋을 구축한다. 이 과정에서 가구-지역-시간의 3수준 위계구조를 명확히 하고, 각 수준별 변수들에 대해 적절한 중심화 전략(집단평균 중심화 및 전체평균 중심화)을 적용하여 모형의 해석력을 높인다.

셋째, 패널데이터 기반 위계적 선형모형(Panel HLM)을 활용한 실증분석을 수행하여 용도지역 변화가 차량에너지 소비에 미치는 영향을 체계적으로 검증한다. 가구(Level 1)-지역(Level 2)-시간(Level 3)의 3수준 위계적 구조를 반영하여, 각 수준의 변수들이 차량에너지 소비에 미치는 영향을 동시에 분석한다. 특히 1년 시간지연 효과를 핵심 설계로 채택하여 도시확산이 영향을 미치는 시점을 감안하여 실질적 정책 효과를 규명하고자 한다. 이를 통해 주상공지역 확산과 녹지지역 확산이 각각 차량에너지 소비에 미

치는 차별적 영향을 비교 분석하고, 세 가지 공간적 변화 경로별 기여도에 따른 차별적 효과를 규명한다.

넷째, 교차수준 상호작용 분석을 통해 가구 특성과 지역 특성 간의 복합적 효과를 규명한다. 가구소득 수준, 주택유형(아파트/비아파트), 차량 사용 목적, 차량 배기량 등 가구 특성에 따라 용도지역 변화가 차량에너지 소비에 미치는 영향이 어떻게 달라지는지 교차수준 상호작용 분석을 통해 검증한다. 이러한 교차수준 상호작용 분석은 전국 단위의 통합 모형을 통해 수행되며, 이를 통해 용도지역 변화 정책의 사회경제적 계층별 차별적 영향을 파악한다.

다섯째, 연도별 위계적 선형모형(HLM) 분석을 통해 강건성 테스트(robustness test)를 시행하여 분석 결과의 신뢰성과 타당성을 검증한다. 전체 분석 기간(2018-2022)을 대상으로 한 패널데이터 기반의 통합 모형 결과가 개별 연도별 분석에서도 일관되게 나타나는지 확인함으로써, 코로나 19 팬데믹과 같은 특정 시점의 특수성이나 일시적 충격에 의해 결과가 왜곡되지 않았는지 검증한다. 이를 위해 각 연도별로 별도의 HLM 모형을 추정하고, 주요 변수들의 계수 값과 통계적 유의성이 시간에 따라 어떻게 변화하는지 비교 분석한다. 이는 용도지역 변화와 차량에너지 소비 간의 관계가 시간에 따라 어떤 변동 패턴을 보이는지 파악하고, 연구 결과의 시간적 안정성을 평가하는 데 중요한 근거를 제공한다.

이러한 다층적 분석전략은 단순한 상관관계 분석을 넘어서 용도지역제의 구조적 작동 원리가 실제 에너지 소비 패턴에 미치는 인과적 영향을 규명하는 데 기여할 것이다. 특히 패널 위계적 선형모형을 통한 교차수준 분석은 개별 가구의 특성과 거주 지역의 공간구조 변화 간의 상호작용을 정밀하게 포착함으로써, 용도지역 계획의 환경적 지속가능성 향상을 위한 정책적 함의를 도출하는 데 중요한 근거를 제공할 것으로 기대된다.

제2절 용도지역 변화 지표의 산출 방식

용도지역의 변화를 정량적으로 측정하고 그 원인 구조를 파악하기 위해, 본 연구에서는 주상공지역 변화량(Commercial-industrial-residential INCrement, CINC)과 녹지지역 변화량(Green area INCrement, GINC)을 설정하고 다음과 같이 용도지역의 기준년도 변화량과 측정년도 변화량 사이의 차이로 정의하였다. 증가가 아닌 감소일 경우 (-)가 붙여진다.

$$CINC = A_{c,t} - A_{c,0} \quad GINC = A_{g,t} - A_{g,0}$$

여기서 $A_{c,t}$ 와 $A_{g,t}$ 는 각각 측정대상 연도의 주상공지역 면적과 녹지지역 면적이며, $A_{c,0}$ 와 $A_{g,0}$ 는 기준연도의 주상공지역 면적과 녹지지역 면적이다.

용도지역 변화 지표는 도시계획 정책의 효과를 객관적으로 평가하고, 지역별 도시 발전 경로의 차이를 명확하게 보여준다는 점에서 학술적이고 정책적인 의의가 있다. 특히 본 연구에서 제시하는 기여도 산출 방식은 도시 확장의 공간적 패턴과 내부 구조 변화의 메커니즘을 종합적으로 이해하는데 기여할 수 있을 것을 여겨진다.

1. 용도지역의 변화 경로

본 연구는 용도지역의 변화 경향을 크게 세 가지 공간적 변화 경로(spatial transformation pathway)로 분류하였다. 비도시지역이 도시지역으로 편입되면서 주상공지역이나 녹지지역으로 지정되는 '외연적 확장(external expansion)', 도시지역 내에서 녹지지역이 주상공지역으로 전환되거나, 주상공지역이 녹지지역으로 전환되는 '내부적 용도전환(internal land

use conversion)’과 더불어, 기존 도시지역 내 미세분지역이 특정 용도지역으로 지정되는 ‘용도 미확정지의 확정(clarification of undetermined use areas)’이다. 이러한 변화 경로는 각 지역의 도시화 단계, 개발 압력, 정책적 환경 등에 따라 상이한 비중으로 나타난다.

그리고 앞서 2장 3절에서 살펴본 바와 같이 이러한 세 가지 변화 경로는 도시의 공간구조와 기능적 분포에 영향을 미치며, 각각의 경로가 차량에너지 소비에 미치는 영향도 상이할 것으로 예상된다. 이에 본 연구는 용도지역 확산의 경로별 특성을 정량적으로 파악하고 각각의 경로가 차량에너지 소비에 미치는 차별적 영향을 분석하기 위하여 각 변화 경로별로 용도지역 변화의 기여도를 산출하고자 한다. 여기서 기여도는 각 변화 경로가 전체 용도지역 변화에 기여하는 정도를 나타내며, 이는 향후 위계적 선형모형에서 독립변수로 활용되어 용도지역 변화의 세부 과정이 차량에너지 소비에 미치는 영향을 실증적으로 규명하는 역할을 한다.

용도지역 변화 원인의 기여분을 산출할 때, 각 유형의 제도적 난이도와 정책적 중요성에 따라 "비도시지역 편입 → 용도지역 전환 → 미세분지역 용도확정" 순으로 우선순위가 부여되었다.

비도시지역을 도시지역으로 편입하는 것은 최상위 계획 수준의 결정이 필요하다. 이는 도시의 공간적 범위를 확장하는 중대한 정책 결정으로, 광역도시계획이나 도시기본계획 등 장기적 도시발전 방향과 연계되어야 한다. 따라서 정책적 의사결정의 위계가 가장 높고, 도시공간구조 변화에 미치는 영향이 가장 크다고 할 수 있다.

반면, 도시지역 내 용도지역 전환은 상대적으로 낮은 위계의 도시관리계획 변경으로 가능하다. 이미 지정된 용도지역 간의 변경이므로, 비도시지역 편입보다는 행정적 절차가 간소하다. 그러나 도시 내 토지이용 패턴을 변화시키는 중요한 결정이므로, 환경영향평가나 지구단위계획 등의 세부적인 검

토가 수반된다.

미세분지역의 용도확정은 이미 개발이 예정된 지역의 구체화 과정으로, 세 가지 변화 유형 중 정책적 난이도가 가장 낮다고 할 수 있다. 이는 이미 상위계획에서 도시지역으로 지정된 지역의 세부용도를 확정하는 과정이므로, 도시관리계획의 집행 단계로 볼 수 있다.

이러한 정책적 의사결정의 중요도와 난이도를 고려하여, 비도시지역 편입을 가장 우선적인 변화 요인으로, 다음으로 용도지역 전환, 마지막으로 미세분지역 용도확정 순으로 기여도 산정의 우선순위를 설정하였다.

2. 용도지역 변화 원인별 기여분 산출 방법

주상공지역에 대한 비도시지역 편입 기여분(NURC)은 도시지역 증가분(UINC)과 주상공지역 변화량(CINC) 중 작은 값으로 정의되며, 마찬가지로 녹지지역에 대한 비도시지역 편입 기여분(NURG)은 도시지역 증가분(UINC)과 녹지지역 변화량(GINC) 중 작은 값으로 정의된다.

$$NURC = \min(UINC, CINC) \quad NURG = \min(UINC, GINC)$$

- UINC: 도시지역 증가분(Urban area INCrement)
- NURC: (주상공지역 변화량에 대한) 비도시지역 편입 기여분(Non-Urban Region to Commercial)
- NURG: (녹지지역 변화량에 대한) 비도시지역 편입 기여분(Non-Urban Region to Green)

주상공지역과 녹지지역은 도시지역 내에만 존재할 수 있으므로, 도시지역이 증가한 만큼만 비도시지역으로부터 전환된 지역이 존재할 수 있다. 도

시지역 증가분이 주상공/녹지지역 증가분보다 클 경우, 주상공/녹지증가분 전체가 비도시지역에서 기인했다고 볼 수 있으며, 반대의 경우에는 도시지역 증가분만큼만 비도시지역에서 기인한 것으로 간주한다.

각 용도지역 변화의 두 번째 기여요인으로, 주상공지역 증가에 대한 녹지지역 용도전환 기여분(GRLC)과 녹지지역 증가에 대한 주상공지역 전환 기여분(C2GR)을 산출하였다.

$$GRLC = \min(-GINC, CINC - NURC) \quad C2GR = \min(-CINC, GINC - NURG)$$

- GRLC: 녹지지역 용도전환 기여분(Green Land Contribution)
- C2GR: 주상공지역 용도전환 기여분(Commercial to Green)

주상공지역 증가에 대한 녹지지역 용도전환 기여분(GRLC)은 녹지지역 감소분(-GINC)과 주상공지역 증가분 중 비도시지역 편입으로 설명되지 않은 부분(CINC-NURC) 중 작은 값으로 정의된다. 마찬가지로, 녹지지역 증가에 대한 주상공지역 전환 기여분(C2GR)은 주상공지역 감소분(-CINC)과 녹지지역 증가분 중 비도시지역 편입으로 설명되지 않은 부분(GINC-NURG) 중 작은 값으로 정의된다.

세 번째 기여요인으로 미세분지역 용도확정 기여분을 계산한다. 미세분지역의 감소는 해당 지역이 구체적인 용도로 확정되었음을 의미하며, 주상공지역 증가 중 앞선 두 요인으로 설명되지 않은 부분은 미세분지역의 용도확정으로 간주할 수 있다. 따라서 미세분지역 감소분이 설명되지 않고 남은 주상공/녹지지역 증가분보다 클 때 이 증가분은 미세분지역 용도확정으로 간주하며, 주상공/녹지지역 증가분보다 작을 때는 미세분지역 감소분만큼만 미세분지역 용도확정으로 간주한다.

$$UNDC = \min(-UNIC, CINC - NURC - GRLC)$$

- UNDC: (주상공지역 변화량에 대한) 미세분지역 용도확정 기여분 (UNdetermined area Contribution)

주상공지역 증가에 대한 미세분지역 용도확정 기여분(UNDC)은 미세분지역 감소분(-UNIC)과 주상공지역 증가분 중 비도시지역 편입 및 녹지지역 용도전환으로 설명되지 않은 부분(CINC-NURC-GRLC) 중 작은 값으로 정의된다.

$$U2GR = \min(-UNIC, GINC - NURG - C2GR)$$

- U2GR: (녹지지역 변화량에 대한) 미세분지역 용도확정 기여분(Undetermined to Green)

위에서 산출한 주상공지역에 대한 각 기여분을 주상공지역 증가분으로 나누어 백분율로 표현하면 주상공지역 증가원인별 기여도(%)를 산출할 수 있다.

$$NURP(\%) = \frac{NURC}{CINC} \times 100 \quad GRLP(\%) = \frac{GRLC}{CINC} \times 100 \quad UNDP(\%) = \frac{UNDC}{CINC} \times 100$$

- NURP: 비도시지역 편입 기여도(Non-Urban Region Percentage)
- GRLP: 녹지지역 용도전환 기여도(GReen Land Percentage)
- UNDP: 미세분지역 용도확정 기여도(UNdetermined area Percentage)

마찬가지로 녹지지역에 대한 각 기여분을 통해 녹지지역 증가 기여도 (%)를 산출한다.

$$NUPG(\%) = \frac{NURG}{GINC} \times 100 \quad C2GP(\%) = \frac{C2GR}{GINC} \times 100 \quad U2GP(\%) = \frac{U2GR}{GINC} \times 100$$

- NUPG: 비도시지역 편입 기여도(Non-Urban region Percentage for Green)
- C2GP: 주상공지역 전환 기여도(Commercial to Green Percentage)
- U2GP: 미세분지역 전환 기여도(Undetermined to Green Percentage)

예를 들어, 특정 지역에서 도시지역이 30km² 증가하고(UINC=30), 주상공지역이 50km² 증가하며(CINC=50), 녹지지역이 20km² 증가하고(GINC=20), 미세분지역이 40km² 감소했다고(UNIC=-40) 가정한다.

먼저 주상공지역에 대한 기여분을 계산하면:

주상공지역에 대한 비도시지역 편입 기여분(NURC)는 $\min(30, 50) = 30$ 이 되어, 주상공지역 증가분 50km² 중 30km²가 비도시지역 편입에서 기인한 것으로 산출된다. 두 번째 기여요인인 주상공지역에 대한 녹지지역 용도전환 기여분(GRLC)는 $GRLC = \min(-GINC, CINC - NURC) = \min(-20, 50 - 30) = \min(-20, 20) = -20$ 이 되지만, 녹지지역이 감소(-)가 아니라 증가(+20)했으므로 $GRLC = 0$ 이 된다. 이는 녹지지역이 주상공지역으로 전환되지 않았음을 의미한다. 세 번째 기여요인인 주상공지역에 대한 미세분지역 용도확정 기여분(UNDC)은 $UNDC = \min(-UNIC, CINC - NURC - GRLC) = \min(-(-40), 50 - 30 - 0) = \min(40, 20) = 20$ 이 되어, 나머지 20km²는 미세분지역 확정에서 기인한다. 즉, 이전에 용도가 확정되지 않았던 지역이 주상공지역으로 지정되었음을 의미한다.

녹지지역에 대한 기여분을 계산하면:

녹지지역에 대한 비도시지역 편입 기여분(NURG)은 $\min(30, 20) = 20$ 이 되어, 녹지지역 증가분 20km² 전체가 비도시지역 편입에서 기인한 것으로 계산된다. 이는 농촌이나 자연지역이 도시의 녹지지역으로 편입되었음을 나타낸다. 두 번째 기여요인인 녹지지역에 대한 주상공지역 전환 기여분(C2GR)은 $C2GR = \min(-CINC, GINC - NURG) = \min(-50, 20 - 20) = \min(-50, 0) = 0$ 이 되고, 세 번째 기여요인인 녹지지역에 대한 미세분지역 용도확정 기여분(U2GR)은 $U2GR = \min(-UNIC, GINC - NURG - C2GR) = \min(-(-40), 20 - 20 - 0) = \min(40, 0) = 0$ 이 되어, 주상공지역 전환과 미세분지역 확정은 기여하지 않는다. 이는 녹지지역 확산이 오직 새로운 지역의 도시 편입을 통해서만 이루어졌음을 보여준다.

이를 기여도(백분율)로 표현하면:

- 주상공지역 비도시지역 편입 기여도: $NUPC = (30/50) \times 100 = 60.0\%$
- 주상공지역 녹지지역 용도전환 기여도: $GRPC = (0/50) \times 100 = 0.0\%$
- 주상공지역 미세분지역 용도확정 기여도: $UNPC = (20/50) \times 100 = 40.0\%$
- 녹지지역 비도시지역 편입 기여도: $NUPG = (20/20) \times 100 = 100.0\%$
- 녹지지역 주상공지역 전환 기여도: $C2GP = (0/20) \times 100 = 0.0\%$
- 녹지지역 미세분지역 용도확정 기여도: $U2GP = (0/20) \times 100 = 0.0\%$

이러한 계산 결과는 해당 지역의 도시확산이 주로 새로운 지역의 편입(60%)과 기존 미확정 지역의 용도 확정(40%)을 통해 이루어졌으며, 기존 녹지지역의 개발은 없었음을 보여준다. 녹지지역 확산은 전적으로 새로운 지역의 도시 편입을 통해 달성되었다고 해석할 수 있다.

3. 용도지역 면적과 기여도 지표의 표준화 방법

용도지역 면적 변화와 용도지역 변화 기여도 산출방법에 따라 산출한 지표값은 각 지역의 절대적 변화량과 상대적 변화율을 동시에 고려할 때 정책적 의미가 명확해진다. 면적이 작은 지역에서의 높은 변화율은 면적이 큰 지역에서의 낮은 변화율보다 전국 차원의 용도지역 변화 패턴에 미치는 영향이 제한적일 수 있다. 반면, 특정 지역의 절대적 변화량이 크더라도 해당 지역 내의 용도지역 구성 비율 측면에서는 상대적으로 중요도가 낮을 수 있다. 따라서 단순히 변화량이나 변화율만을 기준으로 지역 간 용도지역 변화를 비교하는 것은 분석상 한계가 있으며, 본 연구는 용도지역 변화 기여도 산출값에 대해 표준화를 시행하여 이러한 한계를 보완하고자 한다.

표준화 과정에서는 규모 효과의 제거를 통해 대도시와 소도시 간 면적 차이로 인한 왜곡을 방지하고 용도지역 변화의 상대적 중요도를 평가하고자 하였다. 이는 단순한 절대 면적 기준의 비교에서 벗어나 각 지역의 상황에 맞는 상대적 변화의 의미를 파악할 수 있게 한다. 또한 지역간 비교가 가능한 결과를 도출하기 위해 전국 차원의 각 지역 기여도 및 각 해당 지역 내 용도지역 변화의 중요성을 동시에 고려하여 지역간 객관적 비교가 가능한 실질적 정보를 제공하고자 하였다. 이러한 표준화 접근법은 각 지역의 용도지역 변화가 갖는 전국적 맥락에서의 의미와 지역 내부적 맥락에서의 의미를 균형있게 반영함으로써, 정책적 의사결정에 필요한 종합적이고 객관적인 판단 기준을 제공할 수 있게 한다.

위의 사항을 표준화 절차에 반영하여 전국적 차원의 변화 기여도와 지역별 상대적 중요성을 함께 고려하는 표준화의 절차는 다음과 같다.

첫째, 연도별 전국의 용도지역 총 면적과 해당 용도지역의 증가분을 산출한다. 이는 각 지역의 변화가 전국 차원에서 차지하는 비중을 평가하기 위한 기준이 된다.

$$totalUCIR_t = \sum_{i=1}^n UCIR_{i,t} \quad totalCINC_t = \sum_{i=1}^n CINC_{i,t} \text{ for } CINC_{i,t} > 0$$

$$totalUAGS_t = \sum_{i=1}^n UAGS_{i,t} \quad totalGINC_t = \sum_{i=1}^n GINC_{i,t} \text{ for } GINC_{i,t} > 0$$

- UCIR: 주상공면적 (Urban area for Commercial-Industrial-Residential space)
- UAGS: 녹지면적 (Urban Area for Green Space)

여기서 i 는 지역, t 는 연도, n 은 전체 지역 수를 나타낸다. 이 과정에서 증가분(CINC, GINC)이 양수인 지역만을 대상으로 총 증가분을 계산함으로써, 실제 증가가 발생한 지역에 초점을 맞춘다.

다음으로, 각 지역의 주상공지역과 녹지지역에 대한 가중치를 계산한다. 이 가중치는 각 지역의 증가분이 전국 총 증가분에서 차지하는 비중과 해당 지역의 용도지역 면적이 전국 총 면적에서 차지하는 비중을 곱하여 산출한다.

주상공 가중치:

$$W_{C_{i,t}} = \begin{cases} \left(\frac{CINC_{i,t}}{totalCINC_t} \right) \times \left(\frac{UCIR_{i,t}}{totalUCIR_t} \right) & \text{if } totalCINC_{i,t} > 0 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

녹지 가중치:

$$W_{G_{i,t}} = \begin{cases} \left(\frac{GINC_{i,t}}{totalGINC_t} \right) \times \left(\frac{UAGS_{i,t}}{totalUAGS_t} \right) & \text{if } totalGINC_{i,t} > 0 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

이러한 가중치 계산 방식은 각 지역의 증가분이 전국의 총 증가분에서

차지하는 비중으로 나타나는 증가분의 상대적 중요성과 각 지역의 용도지역 면적이 전국 총 용도지역 면적에서 차지하는 비중으로 평가되는 지역의 용도지역 규모를 동시에 고려한다. 이를 통해 증가분이 큰 지역과 용도지역 면적이 큰 지역에 상대적으로 높은 가중치가 부여되며, 두 요소가 모두 큰 경우 더욱 높은 가중치가 적용되어 전국 차원의 용도지역 변화 패턴에서 해당 지역의 실질적 중요도를 반영한다.

셋째, 앞서 계산한 가중치를 원래의 각 용도지역 변화면적과 기여도 지표에 곱하여 표준화된 지표를 산출한다.

주상공 및 녹지지역 표준화 변화량:

$$CINCstd_{i,t} = CINC_{i,t} \times W_{Ci,t} \quad GINCstd_{i,t} = GINC_{i,t} \times W_{Gi,t}$$

주상공지역 표준화 기여도:

$$NUPCstd_{i,t} = NUPC_{i,t} \times W_{Ci,t} \quad GRPCstd_{i,t} = GRPC_{i,t} \times W_{Ci,t} \quad UNPCstd_{i,t} = UNPC_{i,t} \times W_{Ci,t}$$

녹지지역 표준화 기여도:

$$NUPGstd_{i,t} = NUPG_{i,t} \times W_{Gi,t} \quad C2GPstd_{i,t} = C2GP_{i,t} \times W_{Gi,t} \quad U2GPstd_{i,t} = U2GP_{i,t} \times W_{Gi,t}$$

이와 같이 산출된 표준화 지표가 같은 특성을 살펴보면, 먼저 증가분이 없는 지역($CINC \leq 0$ 또는 $GINC \leq 0$)은 표준화 대상에서 제외되고, 증가분이 큰 지역과 용도지역 면적이 큰 지역의 기여도가 상대적으로 높게 평가되며, 원래의 기여도 비율(%)은 유지하면서 전국적 중요도를 반영한 값으로 변환된다.

이러한 방법을 통해, 주상공지역과 녹지지역의 증가 원인을 순차적으로

분해하고 정량화하여, 각 지역의 도시계획 의사결정 과정에서 어떤 유형의 변화가 주도적 역할을 했는지를 평가하고자 한다. 아울러 증가분과 면적의 이중 가중치를 적용하여 각 지역의 용도지역 변화가 전국적 맥락에서 갖는 의미를 파악하고, 지역 규모와 용도지역 구성의 차이를 통제함으로써 서로 다른 특성을 가진 지역 간 비교 가능성을 높이하고자 하였다.

이러한 표준화 과정을 거쳐 산출된 지표들은 4장의 분석에서 지역 간 용도지역 변화 수준을 비교하는 기준으로 활용되며, 동시에 용도지역 변화가 차량 에너지 소비에 미치는 영향을 실증적으로 검증하는 위계적 선형모형의 독립변수로 사용된다. 다음 그림 1은 용도지역 변화 지표의 생성 과정을 나타낸다.

<그림 1> 용도지역 변화를 나타내는 지표의 생성 과정

주: UINC(도시지역증가), CINC(주상공지역증가), GINC(녹지지역증가), NUPC(비도시→주상공), GRPC(녹지→주상공), UNPC(미세분→주상공), NUPG(비도시→녹지), C2GP(주상공→녹지), U2GP(미세분→녹지), KLGIC(한국토정정보공사 용도지역 자료), std(표준화 지표)임.

아울러 본 연구에서 사용한 주요 변수 및 수식을 표 1과 같다.

[표 1] 용도지역 변화 및 기여도 산출을 위한 주요 변수 및 수식

수식	설명	변수 의미
$CINC = A_{c,t} - A_{c,0}$	주상공지역 변화량 산출	CINC: (측정대상 연도) 주상공지역 변화량 $A_{c,t}$: (측정대상 연도) 주상공지역 면적 $A_{c,0}$: (기준연도) 주상공지역 면적
$GINC = A_{g,t} - A_{g,0}$	녹지지역 변화량 산출	GINC: 녹지지역 변화량 $A_{g,t}$: (측정대상 연도) 녹지지역 면적 $A_{g,0}$: (기준연도) 녹지지역 면적
$NURC = \min(UINC, CINC)$ $NURG = \min(UINC, GINC)$	주상공/녹지지역 변화에 대한 비도시지역 편입 기여분	NURC: 비도시지역 (주상공)편입 기여분 NURG: 비도시지역 (녹지)편입 기여분 UINC: 도시지역 증가분
$GRLC = \min(-GINC, CINC - NURC)$ $C2GR = \min(-CINC, GINC - NURG)$	주상공/녹지지역 변화에 대한 용도전환 기여분	GRLC: 녹지지역 용도전환 기여분 -GINC: 녹지지역 감소분 C2GR: 주상공지역 전환 기여분 -CINC: 주상공지역 감소분
$UNDC = \min(-UNIC, CINC - NURC - GRLC)$ $U2GR = \min(-UNIC, GINC - NURG - C2GR)$	주상공/녹지지역 변화에 대한 미세분지역 용도확정 기여분	UNDC: 미세분지역 (주상공)용도확정 기여분 U2GR: 미세분지역 (녹지)용도확정 기여분 -UNIC: 미세분지역 감소분
$NUPC(\%) = \frac{NURC}{CINC} \times 100$ $NUPG(\%) = \frac{NURG}{GINC} \times 100$	주상공/녹지지역 변화에 대한 비도시지역 편입 기여도	NUPC: (주상공)비도시지역 편입 기여도(%) NUPG: (녹지)비도시지역 편입 기여도(%)
$GRPC(\%) = \frac{GRLC}{CINC} \times 100$ $C2GP(\%) = \frac{C2GR}{GINC} \times 100$	주상공지역 변화에 대한 녹지지역 용도전환 기여도 녹지지역 변화에 대한 주상공지역 전환 기여도	GRPC: 녹지지역 용도전환 기여도(%) C2GP: 주상공지역 용도전환 기여도(%)
$UNPC(\%) = \frac{UNDC}{CINC} \times 100$ $U2GP(\%) = \frac{U2GR}{GINC} \times 100$	주상공/녹지지역 변화에 대한 미세분지역 용도확정 기여도	UNPC: (주상공) 미세분지역 용도확정 기여도(%) U2GP: (녹지) 미세분지역 용도확정 기여도(%)
$GINCstd_{i,t} = GINC_{i,t} \times W_{Gi,t}$	주상공/녹지지역 표준화 변화량	CINC: 주상공지역 표준화 변화량 GINC: 녹지지역 표준화 변화량
$NUPCstd_{i,t} = NUPC_{i,t} \times W_{Ci,t}$ $NUPGstd_{i,t} = NUPG_{i,t} \times W_{Gi,t}$	표준화된 비도시지역 (주상공/녹지)편입 기여도	NUPCstd: 표준화된 (주상공) 비도시지역 편입 기여도 NUPGstd: 표준화된 (녹지) 비도시지역 편입 기여도
$GRPCstd_{i,t} = GRPC_{i,t} \times W_{Ci,t}$ $C2GPstd_{i,t} = C2GP_{i,t} \times W_{Gi,t}$	표준화된 녹지/주상공지역 용도전환 기여도	GRPCstd: 표준화된 녹지지역 용도전환 기여도 C2GPstd: 표준화된 주상공지역 용도전환 기여도
$UNPCstd_{i,t} = UNPC_{i,t} \times W_{Ci,t}$ $U2GPstd_{i,t} = U2GP_{i,t} \times W_{Gi,t}$	표준화된 미세분지역 (주상공/녹지)용도확정 기여도	UNPCstd: 표준화된 (주상공) 미세분지역 용도확정 기여도 U2GPstd: 표준화된 (녹지) 미세분지역 용도확정 기여도

제3절 차량에너지 소비 분석 모형

앞서 2장에서 논의한 이론적 배경과 본 장의 1절과 2절에서 제시한 용도지역 변화에 대한 분석틀을 바탕으로, 본 절에서는 용도지역제에 기반한 도시확산이 차량에너지 소비에 미치는 영향을 실증적으로 분석하기 위한 계량경제학적 분석 모형을 제시한다. 이를 위해 먼저 분석에 사용될 변수들의 정의와 측정 방법을 명확히 하고, 이어서 본 연구의 핵심 방법론인 패널데이터 기반 위계적 선형모형(Panel HLM)의 설계 원리와 구체적인 모형 구성을 설명한다.

본 연구의 실증분석은 가구 수준의 미시적 차량에너지 소비 행태와 지역 수준의 거시적 용도지역 변화를 통합적으로 분석하는 것을 목적으로 한다. 이러한 다층적 분석 접근은 개별 가구의 에너지 소비 의사결정이 단순히 가구 자체의 특성에만 의존하는 것이 아니라, 거주지역의 공간구조적 특성과 용도지역 변화 패턴에 의해 체계적으로 영향을 받는다는 이론적 가정에 기반한다. 특히 용도지역제라는 제도적 장치가 도시의 물리적 환경을 형성하고, 이것이 다시 주민들의 교통행태와 차량 의존도에 영향을 미쳐 궁극적으로 차량에너지 소비 패턴을 결정한다는 인과적 연결고리를 실증적으로 검증하고자 한다.

본 연구에서 사용된 종속변수는 차량 연료 소비량(PVFC: Petroleum Vehicle Fuel Consumption)으로, 가구에너지패널조사에서 얻은 가구 단위 차량연료 소비 자료이다. 분석의 일관성을 위해 휘발유 또는 경유를 연료로 사용하는 자가용을 소유한 가구로 분석대상을 한정하였다. 경유 사용 차량의 경우, 연료 특성의 차이를 고려하여 에너지 밀도 변환 계수 0.889를 곱하여 디젤 소비량을 휘발유 등가 소비량으로 환산하였다.

가구에너지패널조사는 가구의 에너지소비량 및 소비행태를 파악하여 국

가 에너지정책 수립의 기초자료로 활용하고자 에너지경제연구원에서 매년 실시하는 조사이다. 특히 이 조사는 에너지공급사의 판매량 통계로는 파악하기 어려운 가구의 주택 종류, 소득, 주택 면적, 가구원수 및 가구원구성 등 가구 특성별 에너지 소비 구조와 연도별 시계열 자료를 확보하는 것이 목적이다. 본 조사는 통계법 제18조에 의해 승인된 일반통계(승인번호 339002호)로서 조사원이 직접 가구를 방문하여 태블릿 PC를 활용하는 TAPI(Tablet Assisted Personal Interview) 방식으로 진행된다. 다만 2020년 COVID-19 상황에서는 응답자가 대면 조사를 거부할 경우 예외적으로 자계식 방식이 허용되었다(김성주 et al., 2025; 에너지경제연구원, 2021). 2011년에 제1차 본 조사가 2,520가구를 대상으로 "가구에너지소비실태조사"라는 명칭으로 시작되었으며, 2019년에 "가구에너지패널조사"로 명칭이 변경되고 조사 규모가 8,036가구로 확대되었고, 2020년 이후로는 2023년 조사까지 7,399가구를 대상으로 조사가 이루어졌다(에너지경제연구원, 2023). 조사 시점 기준으로 전년도 에너지 행태 자료를 수집하므로 이는 2018년 기준 자료부터 2022년까지의 자료에 해당된다.

가구에너지패널조사 자료는 연구 활용 측면에서 몇 가지 제약사항을 가지고 있다. 공개된 자료는 에너지 소비량을 제외하고는 대부분 범주형으로 정리되어 있어 분석 시 더미 변수로 변환해야 한다는 점이 과거 자료 활용시의 제약으로 언급된 바 있다(김지효 et al., 2015; 홍종호 et al., 2018). 특히 2015년 이전 조사에서는 표본 가구가 이사 및 분가할 경우 추적 조사를 하지 않아 원표본 유지율이 낮아지는 문제가 있었으며, 특정 기간(2013-2015년)의 기기 보유 및 일일 기장 정보 등 일부 세부 자료가 공개되지 않은 한계도 존재하였다(홍종호 et al., 2018).

또한 2019년 조사부터 조사 규모와 표본이 대폭 변경되어 기존 조사와 연속성이 제한되는 문제가 있다. 이로 인해 패널 분석을 위해서는 현재 기

준으로 2019년 조사부터 2023년 조사 데이터를 활용할 수밖에 없어 분석 기간이 상대적으로 짧아지는 한계를 갖는다. 본 연구는 이러한 제약을 고려하여 2018년부터 2022년까지를 차량 에너지 분석기간으로 설정하였으며, 용도지역 지표 변화의 1년 시간지연 효과를 고려하여 실제 분석은 2019년부터 2022년까지의 관측치를 대상으로 수행하였다.

그러나 이러한 제약에도 불구하고 가구에너지패널조사는 가구의 미시적 에너지 소비행태를 추적하고 분석하는 데 중요한 분석적 장점을 제공한다(홍중호 et al., 2018). 첫째, 다양한 주택 특성, 전자제품 현황, 전력 소비량뿐만 아니라 가스, 등유, 총 에너지 소비량 등 포괄적인 에너지원에 대한 소비행태를 분석할 수 있다. 둘째, 동일 가구에 대한 시계열 자료가 존재하여 에너지 소비 변화를 추적할 수 있다는 점은 패널 분석의 핵심적 요건을 충족한다(홍중호 et al., 2018). 셋째, 자가용 차량 운행현황 및 연료소비량에 대한 신뢰성 있는 데이터를 제공하여 자가용 부문 연비 추정 및 효율성 평가의 기초자료로 활용될 수 있다(에너지경제연구원, 2020). 넷째, 조사 항목에 포함된 주택 종류, 소득 등 가구의 사회경제적 특성과 지역 정보가 용도지역 변화와의 관계를 분석하는 데 유용한 연계 변수를 제공한다. 이러한 분석적 장점들을 고려하여 본 연구에서는 가구에너지패널조사 자료를 활용하여 지역 수준의 용도지역 변화에 따른 가구 수준의 차량연료 소비 행태 변화를 분석하는 종속변수로 활용하였다.

주요 독립변수는 앞서 설명한 용도지역 변화의 원인별 기여도를 표준화한 값이다. 주상공지역 확산 원인으로는 표준화된 비도시지역 편입 기여도(NUPCstd), 표준화된 녹지지역 용도전환 기여도(GRPCstd), 표준화된 미세분지역 용도확정 기여도(UNPCstd)를 사용하였다. 녹지지역 확산 원인으로는 표준화된 비도시지역 편입 기여도(NUPGstd), 표준화된 주상공지역 전환 기여도(C2GPstd), 표준화된 미세분지역 용도확정 기여도(U2GPstd)를 사용

하였다.

통제변수는 차량 연료 소비에 영향을 미칠 수 있는 다양한 요인을 포함하였다. 가구 및 차량 특성 변수로는 해당 차량의 탑승기간(VUMR), 주 운전자 운전경력(DEXP), 가구원 수(HHSZ), 연간 가구소득(AHHI), 차량 이용목적별 비율(통근 COMR)을 포함하였다. 지역 특성 변수로는 학령인구 1000명당 학교 수(SCAS), 도로밀도 전년대비 증감률(RDSY), 1인당 GRDP(GRDP)를 사용하였다.

분석에 사용된 주요 변수들의 정의, 측정 방법 및 출처는 표 2와 같다.

[표 2] 주요 변수의 정의 및 데이터 출처

범주	변수	변수명	측정 방법	단위	데이터 출처	
종속	PVFC	연료소비량	가구별 자가용 차량의 연간 연료 소비량 (경유는 휘발유 등가 기준으로 변환)	리터(l)	가구에너지패널조사	
독립	NUPCstd	표준화 비도시지역 편입 기여도	주상공지역 확산 중 비도시지역 편입에 의한 기여도(표준화)	-	한국국토정보공사, 통계청	
	GRPCstd	표준화 녹지지역 용도전환 기여도	주상공지역 확산 중 녹지지역 전환에 의한 기여도(표준화)	-	한국국토정보공사, 통계청	
	UNPCstd	표준화 미세분지역 용도확정 기여도	주상공지역 확산 중 미세분지역 확정에 의한 기여도(표준화)	-	한국국토정보공사, 통계청	
	NUPGstd	표준화 비도시지역 편입 기여도	녹지지역 확산 중 비도시지역 편입에 의한 기여도(표준화)	-	한국국토정보공사, 통계청	
	C2GPstd	표준화 주상공지역 전환 기여도	녹지지역 확산 중 주상공지역 전환에 의한 기여도(표준화)	-	한국국토정보공사, 통계청	
	U2GPstd	표준화 미세분지역 용도확정 기여도	녹지지역 확산 중 미세분지역 확정에 의한 기여도(표준화)	-	한국국토정보공사, 통계청	
통제	가구	AHHI	연간가구소득	가구의 연간 총 소득	만원	가구에너지패널조사
		COMR	통근이용비율	통근 목적의 차량 이용 비율	%	가구에너지패널조사
		VUMR	차량탑승기간	해당 차량의 탑승기간	개월	가구에너지패널조사
		DEXP	주 운전자 운전경력	주 운전자의 운전 경력	년	가구에너지패널조사
	지역	HHSZ	가구원 수	가구의 구성원 수	명	가구에너지패널조사
		SCAS	학령인구 1000 명당 학교	지역별 학령인구 1000 명당 학교 수	개	한국국토정보공사, 통계청
		RDSY	도로밀도전년대비증감률	도로밀도의 전년대비 변화 수준	%	한국국토정보공사, 통계청
		GRDP	1인당 GRDP	지역내총생산을 인구수로 나눈 값	천원	통계청

1. 패널데이터 기반 위계적 선형모형 방법론 적용 배경

본 연구에서는 도시확산이 차량에너지 소비에 미치는 영향을 분석하기 위해 위계적 선형모형(Hierarchical Linear Model; HLM)을 적용하였다. 위계적 선형모형은 다층구조 데이터(multi-level data)에서 발생하는 개체 간 상관관계와 위계적 특성을 반영할 수 있는 통계 방법론으로(Raudenbush & Bryk, 2002), 전통적인 회귀분석으로는 포착하기 어려운 복합적인 사회현상을 분석하는 데 적합하다.

도시확산과 차량에너지 소비 간의 관계는 개인, 가구, 지역 등 다양한 수준에서의 특성이 상호작용하는 복합적인 현상이다(Lefèvre, 2009). 일반적인 회귀분석은 관측치 간 독립성을 가정하지만, 동일 지역 내 가구들은 유사한 도시환경과 교통 인프라를 공유하므로 이들의 교통행태에는 상관관계가 존재한다. 위계적 선형모형은 이러한 집단 내 상관성(intra-class correlation)을 적절히 통제하면서, 개인수준과 지역수준 변수들의 영향력을 동시에 분석할 수 있는 장점이 있다(Raudenbush & Bryk, 2002).

특히 본 연구에서는 패널데이터를 활용한 위계적 선형모형(Panel HLM)을 적용함으로써 시간에 따른 변화(temporal variation)까지 포착할 수 있는 3수준 구조(가구-지역-시간)의 분석틀을 구축하였다. 패널 HLM은 횡단면 분석(cross-sectional analysis)에서 발생할 수 있는 내생성(endogeneity) 문제를 시간지연 효과를 통해 완화할 수 있으며, 시간에 따른 개체 내 변화(within-entity variation)와 개체 간 차이(between-entity variation)를 동시에 분리하여 분석할 수 있는 방법론적 우위를 갖는다.

연구 목적을 고려할 때, 위계적 선형모형의 적용은 차량에너지 소비가 갖는 다층구조적 특성을 반영하기 위한 방법론적 선택이다(Lefèvre, 2009). 차량에너지 소비는 개별 가구의 사회경제적 특성뿐만 아니라 해당 가구가 거주하는 지역의 공간구조적 특성에 의해 체계적으로 영향을 받는 현상이므로

로, 이러한 위계적 구조를 무시한 분석은 편향된 결과를 초래할 수 있다. 동일 지역 내 가구들은 유사한 도시환경과 교통 인프라에 노출되어 있어 집단 내 상관성이 존재하며, 이는 전통적인 회귀분석의 기본 가정을 위배한다 (류성진, 2024; 설가인, 2022).

더 나아가 도시확산이 차량에너지 소비에 미치는 영향은 즉각적으로 발현되기보다는 도시공간의 형성, 교통 인프라의 구축, 거주민의 이주 및 적응 과정을 거쳐 시간지연을 두고 나타나는 특성이 있다. 이러한 시간지연 효과의 포착은 정책의 반영시점을 고려하는 데 유용하며, 동시에 내생성 문제를 완화하는 효과도 갖는다.

아울러 개인수준 변수와 지역수준 변수 간의 교차수준 상호작용 분석을 통해 도시확산의 영향이 가구 특성에 따라 어떻게 차별화되는지를 체계적으로 규명할 수 있으며, 이는 정책 대상의 세분화와 맞춤형 정책 설계에 중요한 함의를 제공할 수 있을 것이라 기대한다.

2. 데이터 구조 및 분석 범위

본 연구의 실증분석을 위한 자료구조와 분석범위는 연구목적과 방법론적 요구사항을 종합적으로 고려하여 설정되었다. 앞서 설명한 바와 같이 시간적 범위는 2018년부터 2022년까지이지만, 용도지역 변화 지표의 차량에너지 소비에 대한 1년 시간지연 효과를 고려함에 따라 2019년부터 2022년까지에 대한 관측치를 대상으로 한다. 이는 전년도 용도지역 변화가 당해연도 가구별 차량에너지 소비에 미치는 영향을 분석하는 구조로, 예를 들어 2018년의 용도지역 변화가 2019년의 차량에너지 소비에 영향을 미치는 방식으로 모델링되었다.

분석의 공간적 범위는 대한민국 전국 17개 시·도를 포괄하며, 지역별 도

시화 특성의 차이를 반영하고자 하였다. 표본은 휘발유 또는 경유를 연료로 사용하는 차량을 보유한 가구로 한정하여 분석의 동질성을 확보하였으며, 총 표본규모는 11,117개의 가구-연도 관측치로 구성되었다.

자료의 위계적 구조는 가구, 지역, 시간의 3수준으로 구성되었으며, 각 수준별 변수들의 상호작용과 영향구조를 분석할 수 있도록 설계되었다. 시간 차원에서는 연도별 고정효과를 통제하여 유가변동, 환경정책 변화, 거시경제적 요인 등 연도별 외생적 변화가 분석결과에 미치는 영향을 고려하였다. 이러한 다층적 자료구조는 개별 가구의 의사결정과 지역의 공간구조 변화, 그리고 시간적 변화 패턴을 통합적으로 분석할 수 있는 방법론적 기반을 제공한다.

3. 위계적 선형모형 모형 설정

본 연구는 위계적 선형모형(Hierarchical Linear Model, HLM)을 활용하여 도시확산과 차량 연료 소비 간의 복합적 관계를 분석한다. 위계적 선형모형은 다양한 수준의 데이터가 내포된 구조를 가질 때, 각 수준의 특성과 그 상호작용을 체계적으로 분석할 수 있는 통계적 방법이다. 본 연구에서는 가구, 지역, 시간이라는 3개의 분석 수준을 설정함으로써, 미시적 개인 행동에서부터 거시적 도시 구조까지 연결하는 통합적 분석 프레임워크를 구축하였다.

각 수준별 모형은 해당 수준에서 가장 중요한 설명 변수들을 포함하며, 수준 간 상호작용을 통해 도시확산이 차량 연료 소비에 미치는 직접 및 간접 효과를 종합적으로 분석할 수 있도록 설계되었다.

1) Level 1 (가구 수준): 개별 가구의 차량 연료 소비 결정 요인

위계적 선형모형의 첫 번째 수준은 분석의 기본 단위인 개별 가구의 차량 연료 소비 패턴을 다룬다. 이 수준에서는 가구의 사회경제적 특성, 차량 이용 행태, 주거 형태 등 미시적 요인들이 차량 에너지 소비에 어떤 영향을 미치는지 분석한다.

가구 수준의 모형은 다음과 같은 수식으로 표현된다:

$$\ln(PVFC_{ijt}) = \beta_{0jt} + \beta_{1jt}(\ln(AHHI_{ijt})) + \beta_{2jt}(COMR_{ijt}) + \beta_{3jt}(VUMR_{ijt}) + \beta_{4jt}(DEXP_{ijt}) + \beta_{5jt}(HHSZ_{ijt}) + \beta_{6jt}(APTD_{ijt}) + e_{ijt}$$

이 방정식에서 $\ln(PVFC_{ijt})$ 는 종속변수로, t 연도 j 지역의 i 가구가 소비하는 차량 연료량의 자연로그값을 의미한다. 로그변환을 통해 연료 소비량의 정규성을 확보하고 탄력성 해석이 가능해진다. β_{0jt} 는 j 지역 t 연도의 평균적인 차량 연료 소비 수준(절편)을 나타낸다. 각 β_{kjt} 계수들은 해당 변수가 차량 연료 소비에 미치는 영향력의 크기를 의미하며, 이들은 지역과 시간에 따라 다를 수 있다. e_{ijt} 는 모형에서 설명되지 않는 가구별 특수성을 나타내는 오차항이다.

가구 수준에서 고려된 주요 변수들은 다음과 같다:

- 가구 소득($\ln(AHHI_{ijt})$): 가구의 연간 소득을 자연로그로 변환한 값으로, 소득 수준이 차량 이용과 연료 소비에 미치는 영향을 측정한다.
- 통근 목적 차량 이용비율($COMR_{ijt}$): 전체 차량 이용 중 통근에 사용되는 비율로, 이동 목적의 영향을 파악한다.
- 차량 탑승기간($VUMR_{ijt}$): 차량을 소유한 기간으로, 차량 이용 경험과 패턴의

안정성을 반영한다.

- 운전 경력($DEXP_{ijt}$): 주 운전자의 운전 경험 연수로, 운전 숙련도와 효율성의 영향을 분석한다.
- 가구 구성원 수($HHSZ_{ijt}$): 함께 거주하는 가족 구성원의 수로, 가구 규모에 따른 이동 수요 차이를 반영한다.
- 아파트 거주 여부($APTD_{ijt}$): 아파트(1) 또는 비아파트(0) 거주 여부를 나타내는 더미변수로, 주거 유형에 따른 생활 패턴과 이동 행태의 차이를 포착한다.

모든 가구 수준 변수들은 집단평균 중심화(group-mean centering)를 적용하였는데, 이는 각 변수값에서 해당 지역의 평균을 뺀 값을 사용함으로써 지역 내 상대적 효과를 명확히 분리해낸다. 이러한 통계적 처리는 지역 간 차이(between-region effects)와 지역 내 가구 간 차이(within-region effects)를 구분하여 분석할 수 있게 해준다.

2) Level 2 (지역 수준): 도시확산이 차량 연료 소비에 미치는 지역별 효과

위계적 선형모형의 두 번째 수준인 Level 2에서는 서로 다른 지역 간 차이가 가구의 차량 연료 소비에 어떻게 영향을 미치는지 분석한다. 특히 이 수준에서는 도시확산과 관련된 지역 특성 변수들이 차량 연료 소비에 미치는 공간적 효과를 중점적으로 살펴본다. 이는 앞서 설명한 개별 가구 수준(Level 1)의 변수들이 지역 특성에 따라 어떻게 다르게 작용하는지를 이해하는 데 필수적이다.

본 연구에서는 도시확산의 영향이 즉각적으로 나타나기보다는 일정 시간을 두고 점진적으로 발현된다는 점을 고려하여, 모든 지역 수준 변수에 1년의 시간지연 효과를 적용하였다. 이는 도시 형태의 변화가 주민들의 이동

패턴과 에너지 소비 행태에 영향을 미치기까지는 적응 기간이 필요하다는 현실을 반영한 것이다.

지역 수준 모형은 Level 1에서 도출된 계수들이 지역별로 어떻게 달라지는지를 설명하며, 크게 네 가지 방정식으로 구성된다:

1. 절편 방정식: 이 방정식은 각 지역의 평균적인 차량 연료 소비 수준(기본값)이 지역 특성에 따라 어떻게 달라지는지 설명한다.

$$\beta_{0jt} = \gamma_{00t} + \gamma_{01t}(UINC_{j,t-1}) + \gamma_{02t}(CINC_{j,t-1}) + \gamma_{03t}(GINC_{j,t-1}) + \gamma_{04t}(SCAS_{j,t-1}) + \gamma_{05t}(RDSY_{j,t-1}) + \gamma_{06t}(\ln(GRDP_{j,t-1})) + u_{0jt}$$

여기서:

- β_{0jt} 는 j 지역의 t 시점에서의 평균 차량 연료 소비량(로그값)을 의미한다
- γ_{00t} 는 전체 지역의 평균적인 기본 연료 소비량을 나타낸다
- 각 γ 계수들은 해당 지역 변수가 평균 연료 소비량에 미치는 영향력을 의미한다
- u_{0jt} 는 모형에서 설명되지 않는 지역별 특수성을 나타내는 임의 효과이다

모형에 포함된 주요 지역 특성 변수들은 다음과 같다:

- 도시지역 증가분($UINC_{j,t-1}$): 전년 대비 도시지역 면적의 증가량으로, 도시의 확장 정도를 보여준다
- 주상공지역 증가분($CINC_{j,t-1}$): 주거, 상업, 공업 용도로 지정된 지역의 증가량으로, 개발 집약도를 나타낸다
- 녹지지역 증가분($GINC_{j,t-1}$): 녹지 용도로 지정된 지역의 증가량으로, 환경적 지속가능성과 관련된다
- 지역 학교 접근성($SCAS_{j,t-1}$): 학교까지의 접근 용이성으로, 교육시설 분포와

접근성을 나타낸다

- 도로 시스템 밀도 변화율($RDSY_{j,t-1}$): 도로망 발달 정도로, 교통 인프라 변화를 보여준다
- 지역 내 총생산($\ln(GRDP_{j,t-1})$): 지역의 경제적 생산성과 발전 수준을 나타낸다

2. 소득 기울기 방정식: 이 방정식은 가구 소득이 차량 연료 소비에 미치는 영향이 지역별로 어떻게 달라지는지 설명한다.

$$\beta_{1jt} = \gamma_{10t} + \gamma_{11t}(UINC_{j,t-1}) + \gamma_{12t}(CINC_{j,t-1}) + \gamma_{13t}(GINC_{j,t-1}) + u_{1jt}$$

이 방정식에서 β_{1jt} 는 j 지역의 t 시점에서 가구 소득이 차량 연료 소비에 미치는 영향력을 나타낸다. 예를 들어, 도시확산이 심한 지역에서는 소득 증가에 따른 차량 연료 소비 증가 효과가 더 크게 나타날 수 있다. 이러한 상호작용 효과는 γ_{11t} , γ_{12t} , γ_{13t} 계수를 통해 측정된다.

3. 기타 변수 효과(고정효과): 통근 목적 차량 이용, 차량 탑승기간, 운전 경력, 가구 구성원 수와 같은 기타 가구 수준 변수들은 지역에 상관없이 일정한 영향을 미친다고 가정한다.

$$\beta_{2jt} = \gamma_{20t}, \quad \beta_{3jt} = \gamma_{30t}, \quad \beta_{4jt} = \gamma_{40t}, \quad \beta_{5jt} = \gamma_{50t}$$

4. 아파트 거주 기울기 방정식: 이 방정식은 아파트 거주 여부가 차량 연료 소비에 미치는 영향이 지역별 도시확산 특성에 따라 어떻게 달라지는지 분석한다.

$$\beta_{6jt} = \gamma_{60t} + \gamma_{61t}(UINC_{j,t-1}) + \gamma_{62t}(CINC_{j,t-1}) + \gamma_{63t}(GINC_{j,t-1}) + u_{6jt}$$

이는 주거 형태와 도시 구조의 상호작용이 에너지 소비에 미치는 복합적 효과를 이해하는 데 중요하다. 예를 들어, 주상공 지역이 증가한 곳에서는 아파트 거주가 차량 연료 소비에 미치는 영향이 다르게 나타날 수 있다.

위의 분석에서 더 나아가, 본 연구는 도시확산을 더욱 세분화하여 토지이용 변화의 구체적 경로를 추적한다. 주요 세부 확산 경로는 다음과 같이 구분된다:

주상공지역 확산 경로:

- 비도시에서 주상공지역으로의 전환($NUPC_{j,t-1}$)
- 녹지에서 주상공지역으로의 전환($GRPC_{j,t-1}$)
- 미세분 지역에서 주상공지역으로의 전환($UNPC_{j,t-1}$)

녹지지역 확산 경로:

- 비도시에서 녹지지역으로의 전환($NUPG_{j,t-1}$)
- 주상공지역에서 녹지지역으로의 전환($C2GP_{j,t-1}$)
- 미세분 지역에서 녹지지역으로의 전환($U2GP_{j,t-1}$)

이러한 세부 경로 분석은 단순히 특정 용도지역의 증가만 보는 것이 아니라, 어떤 유형의 토지가 다른 유형으로 전환되었는지를 파악함으로써 도시확산의 성격과 그 영향을 더욱 정밀하게 이해할 수 있게 한다. 모든 확산 지표는 분석의 일관성을 위해 전체평균 중심화 및 표준화 과정을 거쳤다.

3) Level 3 (시간 수준): 시계열 고정효과 및 패널 구조

마지막으로, 위계적 선형모형의 최상위 수준인 Level 3에서는 시간에 따른 변화와 이로 인한 효과를 체계적으로 분석한다. 이 수준은 연도별로 달라지는 특수한 상황(예: 유가 변동, 환경정책 변화, 경제 상황 등)을 모형에 반영함으로써, 이러한 외부 요인들이 차량 연료 소비에 미치는 영향을 통제하고 도시확산의 순수한 효과를 분리하여 파악할 수 있게 한다.

시간 수준의 모형화는 다음과 같은 방정식으로 표현된다:

$$\gamma_{00t} = \gamma_{000} + \sum_t \delta_t(Year_t) \quad (\text{연도별 고정효과})$$

여기서 γ_{000} 은 모든 지역과 시간을 통틀어 계산된 기본 연료 소비량의 전체 평균을 의미하며, $Year_t$ 는 각 연도를 나타내는 더미변수(2019년을 기준)이다. δ_t 계수는 특정 연도의 고유한 효과를 측정하는데, 이를 통해 유가 변동, 코로나19와 같은 팬데믹 상황, 환경 정책의 변화 등 시간에 따라 변하는 다양한 외부 요인들이 차량 연료 소비에 미치는 영향을 포착할 수 있다.

$$\gamma_{0pt} = \gamma_{0p0}, \quad \gamma_{10t} = \gamma_{100}, \quad \gamma_{1kt} = \gamma_{1k0}, \quad \gamma_{60t} = \gamma_{600}, \quad \gamma_{6kt} = \gamma_{6k0}$$

이는 도시확산 지표의 효과, 소득 효과, 아파트 거주 효과 등이 연도별로 크게 변하지 않는다는 가정을 반영한 것이다. 이러한 가정을 통해 모형의 간결성을 유지하면서도 시간에 따른 외부 요인의 영향을 적절히 통제할 수

있다.

마지막으로, 위계적 선형모형의 통계적 추정과 관련된 임의 효과 구조는 다음과 같다:

$$u_{0jt} \sim N(0, \tau_{00}) \quad : \text{지역수준 임의 절편}$$

$$u_{1jt} \sim N(0, \tau_{11}) \quad : \text{지역수준 임의 기울기(소득)}$$

$$u_{6jt} \sim N(0, \tau_{66}) \quad : \text{지역수준 임의 기울기(아파트)}$$

$$e_{ijt} \sim N(0, \sigma^2) \quad : \text{가구수준 잔차}$$

이러한 임의 효과는 모형에서 명시적으로 설명되지 않는 지역별, 가구별 차이를 나타낸다. 예를 들어, u_{0jt} 는 모형에 포함된 변수들로 설명되지 않는 지역 간 평균 연료 소비의 차이를, u_{1jt} 와 u_{6jt} 는 각각 소득과 아파트 거주 효과의 지역 간 차이를 나타낸다. 이러한 임의 효과의 분산 구조를 분석함으로써 지역 간 이질성의 정도를 파악할 수 있다.

이러한 3수준 패널 HLM 구조는 시간에 따른 개체 내 변화와 개체 간 차이를 동시에 고려하여 도시확산의 1년 시간지연 효과를 엄밀하게 분석할 수 있다.

4. 변수 변환 및 중심화 전략

위계적 선형모형에서는 변수 해석의 적절성과 계산의 안정성을 위해 변수 변환과 중심화(centering) 전략이 매우 중요하다. 본 연구에서는 각 변수의 특성과 수준에 따라 차별화된 변환 및 중심화 전략을 적용하였으며, 이를 통해 다층적 구조에서의 변수 간 관계를 보다 명확히 해석할 수 있다

록 하였다.

중심화 전략은 위계적 선형모형에서 추정 계수의 해석과 모형의 안정성에 핵심적 역할을 한다. 본 연구에서는 변수의 수준과 해석 목적에 따라 두 가지 중심화 방법을 적용하였다.

먼저, 집단평균 중심화(Group Mean Centering)는 각 관측치의 값에서 해당 관측치가 속한 집단(본 연구에서는 지역)의 평균을 차감하는 방식으로, 이는 집단 내 상대적 효과(within-group relative effect)를 측정하는데 적합하다. 이 방법은 지역 내 개별 가구의 상대적 특성이 차량 연료 소비에 미치는 순수한 효과를 측정하기 위해 가구수준 변수(lnAHHI, COMR, VUMR, DEXP, HHSZ, APTD)에 적용되었다. 집단평균 중심화는 $X_{jt}^{GMC} = X_{jt} - \bar{X}_{.jt}$ 형태의 수식으로 표현되며, 이를 통해 집단평균 중심화된 가구소득은 해당 가구의 소득이 지역 평균 대비 얼마나 높거나 낮은지를 나타낼 수 있다.

다음으로, 전체평균 중심화(Grand Mean Centering)는 각 관측치의 값에서 전체 표본의 평균을 차감하는 방식으로, 집단 간 효과(between-group effect)를 측정하는데 적합하다. 이 방법은 지역수준 변수(UINC, CINC, GINC 및 세부 변수들, SCAS, RDSY, lnGRDP)에 적용되었으며, 수식 $X_{jt}^{GMC} = X_{jt} - \bar{X}_{...}$ 로 표현된다. 전체평균 중심화는 지역 간 차이가 차량 연료 소비에 미치는 효과를 전체적인 맥락에서 해석하기 위해 적용되었다. 예를 들어, 전체평균 중심화된 도시확산 지표는 해당 지역의 도시확산 정도가 전국 평균 대비 얼마나 높거나 낮은지를 나타내며, 이는 지역 간 비교 분석에 기준점을 제공한다.

제4절 단계적 모형 구축 전략

본 연구는 용도지역제에 기반한 도시확산이 차량에너지 소비에 미치는 차별적 영향을 면밀히 분석하기 위해 단계적 모형 구축 전략을 채택하였다. 이는 기본적인 검증에서 시작하여 복합적인 상호작용 효과까지 분석하는 접근법으로, 연구 대상에 대한 포괄적인 이해를 가능하게 한다.

본 연구의 목적은 도시확산의 유형별 직접효과와 가구특성과의 상호작용 효과를 규명하는 것이다. 이를 위해 모형을 구축하는 전략은 기초모형에서 시작하여 점차 복잡한 구조를 탐색하는 방식을 따른다. 기초모형에서는 지역 간 기본적 이질성을 확인하고, 모형 1에서는 소득효과의 지역별 차이를 검증하며, 모형 2에서는 도시확산 유형별 직접효과를 분석하고, 최종적으로 모형 3에서는 도시확산과 가구특성의 상호작용을 분석하고자 한다. 그러나 모형 2, 3에서 임의효과 구조(u_{0j} , u_{1j})를 포함함으로써 지역 간 이질성과 소득효과의 지역별 차이를 통제할 수 있으므로, 기초모형과 모형 1은 독립적인 분석을 실시하지 않고 모형 2와 모형 3의 분석 과정에서 위계적 선형 모형의 구축 단계로 활용되었다.

이러한 방식을 따라 도시확산의 유형별로 분석인 모형 2와 모형 3을 분석할 때, 도시지역 전체(2-A), 주상공지역(2-B), 녹지지역(2-C)으로 구분하여 각각의 영향력을 파악하며 다음 단계로 세부 경로별 분석에서는 주상공지역 세부경로(2-R)와 녹지지역 세부경로(2-G)를 통해 도시확산의 세부 과정을 규명한다. 또한 상호작용 분석을 통해 소득 조절효과와 주거형태 조절효과를 탐색함으로써 도시확산의 영향이 다양한 사회경제적 맥락에 따라 어떻게 차별화되는지 이해할 수 있다. 각 단계에서 도출된 결과는 후속 단계의 설계에 영향을 미치며, 이러한 순환적 과정을 통해 연구의 타당성과 설명력을 점진적으로 향상시킬 수 있다.

1. 급내상관계수 분석을 통한 다층구조의 타당성 검증

위계적 선형모형 적용의 방법론적 타당성을 엄밀히 검증하기 위해, 본 연구에서는 급내상관계수(Intraclass Correlation Coefficient, ICC) 분석을 실시하였다. ICC는 총 분산 중 특정 수준의 분산이 차지하는 비율을 나타내는 통계량으로, 자료의 다층구조 특성을 정량적으로 평가할 수 있는 지표이다.

본 연구에서 활용한 3수준 패널 HLM의 기본 구조 내에서 총 분산을 이해하기 위해서는 먼저 분산 분해 과정을 살펴볼 필요가 있다. 총 분산은 수식 $Var(\ln(PVFC_{ijt})) = \tau_{00} + \sigma_u^2 + \sigma_e^2$ 로 표현되며, 세 가지 주요 구성요소로 분해된다. 여기서 τ_{00} 는 지역수준 절편 분산으로 지역 간 차량 연료 소비 기본 수준의 차이를, σ_u^2 는 가구수준 분산으로 동일 지역 내 가구 간 연료 소비 차이를, σ_e^2 는 잔차 분산으로 시간에 따른 동일 가구 내 연료 소비 변동을 의미한다. 이러한 분산 분해는 차량 연료 소비의 변동이 공간적, 사회적, 시간적 차원에서 어떻게 분배되어 있는지 이해할 수 있는 기반을 제공한다.

본 연구에서는 임의효과 모형 분석 시 지역수준 기울기 분산(τ_{11})도 함께 추정되었으나, 이는 소득효과의 지역별 이질성을 나타내는 것으로 전통적인 ICC 계산에는 포함되지 않는다. 임의기울기 효과는 ICC 계산보다는 주로 조건부 모형에서 소득이 차량연료 소비에 미치는 영향의 지역 간 차이를 분석하는 데 활용된다.

이러한 분산 분해를 바탕으로 각 수준의 ICC는 전통적인 방식에 따라 총 분산 대비 해당 수준 분산의 비율로 계산되며, 이는 차량 연료 소비 분

산의 구성 비율을 나타낸다. 지역 수준의 ICC는 $ICC_{regn} = \frac{\tau_{00}}{\tau_{00} + \sigma_u^2 + \sigma_e^2}$ 형태로 계산되며, 이는 지역 간 차이가 전체 변동에서 차지하는 비중을 나타낸다.

유사하게, 가구 수준의 ICC는 $ICC_{hh} = \frac{\sigma_u^2}{\tau_{00} + \sigma_u^2 + \sigma_e^2}$ 로, 그리고 잔차의

ICC는 $ICC_{res} = \frac{\sigma_e^2}{\tau_{00} + \sigma_u^2 + \sigma_e^2}$ 로 각각 계산된다.

ICC 값의 크기에 따른 해석은 선행연구와 통계적 관례를 참고하여 ICC_{regn} 이 0.05 미만일 경우 낮음, 0.05-0.10 사이일 경우 중간, 0.10을 초과할 경우 높음으로 판단하였다. ICC_{hh} 는 0.20 미만일 경우 낮음, 0.20-0.50 사이일 경우 중간, 0.50을 초과할 경우 높음으로, ICC_{res} 는 0.30 미만일 경우 낮음, 0.30-0.50 사이일 경우 중간, 0.50을 초과할 경우 높음으로 각각 해석하였다. 이러한 ICC 수준은 각각 중요한 정책적 함의를 가지고 있다. 예를 들어, 높은 ICC_{regn} 값은 지역별 도시계획 정책의 중요성을, 높은 ICC_{hh} 는 가구 특성을 고려한 맞춤형 교통정책 필요성을 시사한다.

별도로, 임의기울기 분산(τ_{11})을 통해 소득효과의 지역별 이질성도 분석하였는데, 이는 ICC 계산과는 구분되는 분석으로서 가구소득이 차량연료 소비에 미치는 영향의 지역 간 차이를 파악할 수 있는 정보를 제공한다.

2. 연구모형별 수식

본 연구는 용도지역제에 기반한 도시확산 유형별 지역(도시지역 전체, 주상공지역, 녹지지역)이 차량에너지 소비에 미치는 차별적 영향을 패널데

이터를 활용한 위계적 선형모형으로 분석한다. 각 단계별 모형은 도시확산의 직접효과와 소득 및 주거형태와의 상호작용 효과를 검증하기 위해 체계적으로 설계되었다.

1) 기초모형과 모형 1의 역할

위계적 선형모형 분석에서 기초모형은 차량 연료 소비의 지역별 차이 존재 여부를 확인하기 위한 모형으로, 독립변수 없이 절편만으로 구성된다. 모형 1은 가구소득이 차량 연료 소비에 미치는 영향이 지역별로 어떻게 다른지를 검증하는 모형이다. 그러나 이미 설명한 바와 같이 모형 2, 3에서 지역 간 이질성과 소득효과의 지역별 차이를 확인할 수 있으므로 기초모형과 모형 1에 대한 독립적인 분석은 실시하지 않았다.

$$\text{기초모형: } \ln(PVFC_{ijt}) = \gamma_{000} + u_{0j} + e_{ijt}$$

여기서 종속변수인 $\ln(PVFC_{ijt})$ 는 t 시점 j 지역 i 가구의 차량 연료 소비량의 자연로그값으로, 연간 리터(L) 단위로 측정된다. 임의 효과 u_{0j} 는 지역별 차량 연료 소비의 기본 수준 차이(지역 임의 절편)를, e_{ijt} 는 가구 수준 잔차(관측되지 않은 가구 특성 및 무작위 오차)를 나타낸다.

모형 1:

$$\begin{aligned} \ln(PVFC_{ijt}) = & \gamma_{000} + \gamma_{100}(\ln(AHHI_{ijt})) \\ & + \gamma_{200}(COMR_{ijt}) + \gamma_{300}(VUMR_{ijt}) + \gamma_{400}(DEXP_{ijt}) + \gamma_{500}(HHSZ_{ijt}) \\ & + \sum_t \delta_t(Year_t) + u_{0j} + u_{1j}(\ln(AHHI_{ijt})) + e_{ijt} \end{aligned}$$

여기서 $\ln(AHHI_{ijt})$ 는 가구 연간소득의 자연로그값으로, 집단평균 중심

화하여 지역 내 상대적 소득 효과를 포착한다. 임의 효과 u_{ij} 는 소득이 차량 연료 소비에 미치는 효과의 지역별 차이(소득 임의 기울기)를 나타낸다. 이 모형은 위계적 구조에서 지역별 소득효과의 차별화를 분석하는 기초를 제공한다.

2) 모형 2. 도시확산의 직접효과 분석 논리

모형 2는 가설 1, 2, 3을 검증하기 위한 핵심 모형으로, 도시확산이 차량 에너지 소비에 미치는 직접적 영향을 분석한다. 이 모형은 용도지역 변화에 따른 도시확산이 도시의 공간구조와 이동 패턴 변화를 통해 차량에너지 소비에 유의미한 영향을 미친다는 주상공지역과 녹지지역 확산 가설의 검증에 중점을 둔다. 모형 2는 도시확산 유형에 따라 세 가지 하위모형(2-A, 2-B, 2-C)으로 구성된다.

특히, 도시확산 유형별 효과 차이를 파악하기 위해 각 하위모형은 서로 다른 용도지역 확산 변수를 포함한다. 모형에 포함된 가구 수준 통제변수들(연간가구소득, 통근이용비율, 차량이용기간, 주운전자운전경력, 가구원수)은 차량 이용 패턴에 영향을 미치는 가구 특성을 통제하며, 지역 수준 통제변수들(학교접근성, 도로밀도변화율, 1인당지역총생산)은 지역의 기반시설과 경제 여건을 통제한다. 시간 고정효과(연도 더미변수)는 유가변동, 환경정책 변화 등 시간에 따른 외생적 요인을 통제한다.

(1) 모형 2-A. 도시지역 전체 확산의 영향 분석

모형 2-A는 도시지역 전체 확산이 차량 연료 소비에 미치는 직접적 영향을 분석한다. 이 모형에서는 도시지역 증가분(UINC)을 핵심 독립변수로 포함하며, 용도지역 변화에 따른 도시확산이 도시의 공간구조 변화와 이동

패턴 변화를 통해 차량에너지 소비에 유의미한 영향을 미치는지 검증한다. 도시지역의 확산은 도시 영역의 지리적 확장을 의미하며, 이는 차량 이용 패턴과 에너지 소비에 영향을 미친다. 이 모형은 도시계획 정책이 교통 에너지 소비에 미치는 영향을 평가하는 기초가 된다.

$$\begin{aligned} \ln(PVFC_{ijt}) = & \gamma_{000} + \gamma_{010}(UINC_{j,t-1}) + \gamma_{100}(\ln(AHHI_{ijt})) \\ & + \gamma_{200}(COMR_{ijt}) + \gamma_{300}(VUMR_{ijt}) + \gamma_{400}(DEXP_{ijt}) + \gamma_{500}(HHSZ_{ijt}) \\ & + \gamma_{040}(SCAS_{j,t-1}) + \gamma_{050}(RDSY_{j,t-1}) + \gamma_{060}(\ln(GRDP_{j,t-1})) \\ & + \sum_t \delta_t(Year_t) + u_{0j} + u_{1j}(\ln(AHHI_{ijt})) + e_{ijt} \end{aligned}$$

여기서 $UINC_{j,t-1}$ 은 전년 대비 도시지역 면적 증가량(km²)으로, 전체 도시화 진행 정도를 나타낸다. 이 변수는 전체평균 중심화와 표준화를 통해 타 변수와의 효과 크기 비교가 가능하도록 했다.

(2) 모형 2-B. 주상공지역 확산의 영향 분석

검증 가설:

- 가설 1: 주상공지역의 확산은 차량에너지 소비에 유의미한 영향을 미칠 것이다.

모형 2-B는 가설 1을 검증하기 위한 모형으로, 주상공지역의 확산이 차량 연료 소비에 미치는 영향을 분석한다. 이 모형은 주상공지역 증가분(CINC)을 핵심 독립변수로 하여, 주상공지역의 확산이 저밀도 개발과 통행 거리 증가를 통해 차량 의존도를 증가시켜 차량에너지 소비를 증가시킨다는 가설 1을 검증한다. 주상공지역의 확산은 도시 기능의 분산과 교외화를 의미하며, 이는 차량 이용 패턴과 에너지 소비에 영향을 미친다. 이 모형은 도시공간구조의 변화가 교통 에너지 소비에 미치는 직접적 영향을 파악하는데 중요한 분석 틀을 제공한다.

$$\begin{aligned} \ln(PVFC_{ijt}) = & \gamma_{000} + \gamma_{020}(CINC_{j,t-1}) + \gamma_{100}(\ln(AHHI_{ijt})) \\ & + \gamma_{200}(COMR_{ijt}) + \gamma_{300}(VUMR_{ijt}) + \gamma_{400}(DEXP_{ijt}) + \gamma_{500}(HHSZ_{ijt}) \\ & + \gamma_{040}(SCAS_{j,t-1}) + \gamma_{050}(RDSY_{j,t-1}) + \gamma_{060}(\ln(GRDP_{j,t-1})) \\ & + \sum_t \delta_t(Year_t) + u_{0j} + u_{1j}(\ln(AHHI_{ijt})) + e_{ijt} \end{aligned}$$

여기서 $CINC_{j,t-1}$ 은 전년 대비 주상공지역 면적 증가량(km²)으로, 주상공지역의 확산 정도를 나타낸다. 이 변수 역시 전체평균 중심화와 표준화를 통해 효과 크기의 비교가 가능하도록 했다. 모형 2-A와 마찬가지로 가구 및 지역 수준 통제변수와 시간 고정효과를 포함하여 다양한 혼란 요인을 통제했다.

(3) 모형 2-C. 녹지지역 확산의 영향 분석

검증 가설:

- 가설 2: 녹지지역의 확산은 차량에너지 소비에 유의미한 영향을 미칠 것이다.

모형 2-C는 가설 2를 검증하기 위한 모형으로, 녹지지역 확산이 차량연료 소비에 미치는 영향을 분석한다. 이 모형에서는 녹지지역 증가분(GINC)을 주요 독립변수로 포함하며, 녹지지역의 확산이 차량에너지 소비를 감소시킨다는 가설 2를 검증한다. 녹지 확산은 도시의 지속가능성과 생태적 측면을 강화하는 도시계획 요소로, 차량 이용 패턴과 에너지 소비에 영향을 미친다.

$$\begin{aligned} \ln(PVFC_{ijt}) = & \gamma_{000} + \gamma_{030}(GINC_{j,t-1}) + \gamma_{100}(\ln(AHHI_{ijt})) \\ & + \gamma_{200}(COMR_{ijt}) + \gamma_{300}(VUMR_{ijt}) + \gamma_{400}(DEXP_{ijt}) + \gamma_{500}(HHSZ_{ijt}) \\ & + \gamma_{040}(SCAS_{j,t-1}) + \gamma_{050}(RDSY_{j,t-1}) + \gamma_{060}(\ln(GRDP_{j,t-1})) \\ & + \sum_t \delta_t(Year_t) + u_{0j} + u_{1j}(\ln(AHHI_{ijt})) + e_{ijt} \end{aligned}$$

여기서 $GINC_{j,t-1}$ 은 전년 대비 녹지지역 면적 증가량(km²)으로, 녹지공간 확산 정도를 나타낸다. 이 변수도 전체평균 중심화와 표준화를 통해 다른 변수들과의 효과 크기 비교가 가능하도록 했다. 모형 2-A, 2-B와 마찬가지로 가구 및 지역 수준 통제변수와 시간 고정효과를 포함하여 통제하였다.

(4) 모형 2-R. 주상공지역 확산 세부 경로별 분석

검증 가설:

- 가설 3-1a: 비도시지역의 주상공지역으로의 편입은 차량에너지 소비 증가에 가장 큰 영향을 미칠 것이다.
- 가설 3-1b: 기존 용도지역 간 전환을 통한 주상공지역 확산은 상대적으로 제한적인 차량에너지 소비 증가를 보일 것이다.

모형 2-R은 가설 3-1과 관련된 모형으로, 주상공지역 확산을 세부 경로별로 분해하여 각 경로가 차량 연료 소비에 미치는 차별적 영향을 분석한다. 이 모형은 주상공지역 확산을 비도시→주상공 전환(NUPC), 녹지→주상공 전환(GRPC), 미세분→주상공 전환(UNPC)의 세 가지 경로로 구분하고, 용도지역 변화의 공간적 경로와 용도지역 유형의 결합에 따라 차량에너지 소비에 미치는 영향이 상이하게 나타날 것이라는 가설 3을 검증한다.

$$\begin{aligned} \ln(PVFC_{ijt}) = & \gamma_{000} + \gamma_{011}(NUPC_{j,t-1}) + \gamma_{012}(GRPC_{j,t-1}) + \gamma_{013}(UNPC_{j,t-1}) \\ & + \gamma_{100}(\ln(AHHI_{ijt})) + \gamma_{200}(COMR_{ijt}) + \gamma_{300}(VUMR_{ijt}) \\ & + \gamma_{400}(DEXP_{ijt}) + \gamma_{500}(HHSZ_{ijt}) \\ & + \gamma_{040}(SCAS_{j,t-1}) + \gamma_{050}(RDSY_{j,t-1}) + \gamma_{060}(\ln(GRDP_{j,t-1})) \\ & + \sum_t \delta_t(Year_t) + u_{0j} + u_{1j}(\ln(AHHI_{ijt})) + e_{ijt} \end{aligned}$$

여기서 $NUPC_{j,t-1}$ 은 비도시지역에서 주상공지역으로 전환된 면적(km²),

$GRPC_{j,t-1}$ 은 녹지지역에서 주상공지역으로 전환된 면적(km²), $UNPC_{j,t-1}$ 은 미세분지역에서 주상공지역으로 전환된 면적(km²)을 나타낸다. 이들 세부 변수들은 모두 전체평균 중심화와 표준화를 거쳐 효과 크기의 직접 비교가 가능하도록 했다. 이를 통해 주상공지역 확산의 서로 다른 경로가 차량 연료 소비에 어떻게 차별적인 영향을 미치는지 파악할 수 있다.

(5) 모형 2-G. 녹지지역 확산 세부 경로별 분석

검증 가설:

- 가설 3-2a: 비도시지역의 녹지지역으로의 편입은 차량에너지 소비 감소에 기여할 것이다.
- 가설 3-2b: 기존 용도지역 간 전환을 통한 녹지지역 확산은 차량에너지 소비 감소 효과를 보일 것이다.

모형 2-G는 가설 3-2와 관련된 모형으로, 녹지지역 확산을 세부 경로별로 분해하여 각 경로가 차량 연료 소비에 미치는 차별적 영향을 분석한다. 이 모형은 녹지지역 확산을 비도시→녹지 전환(NUPG), 주상공→녹지 전환(C2GP), 미세분→녹지 전환(U2GP)의 세 가지 경로로 구분하고, 녹지지역의 확산이 차량에너지 소비를 감소시키는 방향으로 작용하지만 확산 경로에 따라 그 효과가 달라질 것이라는 가설 3-2를 검증한다.

$$\begin{aligned} \ln(PVFC_{ijt}) = & \gamma_{000} + \gamma_{021}(NUPG_{j,t-1}) + \gamma_{022}(C2GP_{j,t-1}) + \gamma_{023}(U2GP_{j,t-1}) \\ & + \gamma_{100}(\ln(AHHI_{ijt})) + \gamma_{200}(COMR_{ijt}) + \gamma_{300}(VUMR_{ijt}) \\ & + \gamma_{400}(DEXP_{ijt}) + \gamma_{500}(HHSZ_{ijt}) \\ & + \gamma_{040}(SCAS_{j,t-1}) + \gamma_{050}(RDSY_{j,t-1}) + \gamma_{060}(\ln(GRDP_{j,t-1})) \\ & + \sum_t \delta_t(Year_t) + u_{0j} + u_{1j}(\ln(AHHI_{ijt})) + e_{ijt} \end{aligned}$$

여기서 $NUPG_{j,t-1}$ 은 비도시지역에서 녹지지역으로 전환된 면적(km²), $C2GP_{j,t-1}$ 은 주상공지역에서 녹지지역으로 전환된 면적(km²), $U2GP_{j,t-1}$ 은 미세분지역에서 녹지지역으로 전환된 면적(km²)을 나타낸다. 이들 세부 변수들 역시 전체평균 중심화와 표준화를 통해 효과 크기의 직접 비교가 가능하도록 했다.

3) 모형 3. 조절효과 분석 모형의 논리

검증 가설:

- 가설 4-1: 가구소득 수준은 용도지역 변화와 차량에너지 소비의 관계를 조절할 것이다.
- 가설 4-2: 주거형태는 용도지역 변화와 차량에너지 소비의 관계를 조절할 것이다.

모형 3은 가설 4-1과 4-2를 검증하기 위한 모형으로, 도시확산의 효과가 가구 특성(소득, 주거형태)에 따라 어떻게 차별화되는지를 분석한다. 이 모형들은 기본적으로 모형 2의 구조를 유지하면서 상호작용항을 추가하여, 가구 특성이 도시확산과 차량에너지 소비 간의 관계를 조절하는 효과를 검증한다. 각 모형은 도시확산의 유형(도시지역 전체, 주상공지역, 녹지지역)과 가구 특성(소득, 주거형태)의 조합에 따라 세분화된다.

가구의 특성에 따른 "모형 3-(A,B,C,R,G)-소득"과 "모형 3-(A,B,C,R,G)-주거형태" 모형은 각각 가구소득 수준과 주거형태가 용도지역 변화와 차량에너지 소비의 관계를 조절하는지 분석한다. 소득 상호작용 모형들은 각 도시확산 유형 변수와 가구소득의 상호작용항을 포함하여, 고소득 가구의 교통수단 선택 다양성과 거주지 선택 유연성을 통한 도시확산 효과의 차별화를 검증한다. 주거형태 상호작용 모형들은 각 도시확산 유

형 변수와 아파트 거주 여부의 상호작용항을 포함하여, 한국의 개발 지향적 용도지역제 하에서 아파트 거주 가구가 경험하는 주상공지역 확산에 따른 편의시설 접근성 향상과 녹지지역 확산에 따른 여가 통행 대체 효과의 차별화를 검증한다.

(1) 모형 3-A-소득 (도시지역 전체 확산×소득)

$$\begin{aligned} \ln(PVFC_{ijt}) = & \gamma_{000} + \gamma_{010}(UINC_{j,t-1}) + \gamma_{100}(\ln(AHHI_{ijt})) \\ & + \gamma_{110}(UINC_{j,t-1} \times \ln(AHHI_{ijt})) \\ & + \gamma_{200}(COMR_{ijt}) + \gamma_{300}(VUMR_{ijt}) + \gamma_{400}(DEXP_{ijt}) + \gamma_{500}(HHSZ_{ijt}) \\ & + \gamma_{040}(SCAS_{j,t-1}) + \gamma_{050}(RDSY_{j,t-1}) + \gamma_{060}(\ln(GRDP_{j,t-1})) \\ & + \sum_t \delta_t(Year_t) + u_{0j} + u_{1j}(\ln(AHHI_{ijt})) + e_{ijt} \end{aligned}$$

여기서 $UINC_{j,t-1} \times \ln(AHHI_{ijt})$ 는 도시확산과 소득의 상호작용항으로, 이 계수(γ_{110})의 부호와 크기를 통해 소득수준에 따른 도시확산 효과의 차별화를 분석할 수 있다.

(2) 모형 3-B-소득 (주상공확산×소득)

$$\begin{aligned} \ln(PVFC_{ijt}) = & \gamma_{000} + \gamma_{020}(CINC_{j,t-1}) + \gamma_{100}(\ln(AHHI_{ijt})) \\ & + \gamma_{120}(CINC_{j,t-1} \times \ln(AHHI_{ijt})) \\ & + \gamma_{200}(COMR_{ijt}) + \gamma_{300}(VUMR_{ijt}) + \gamma_{400}(DEXP_{ijt}) + \gamma_{500}(HHSZ_{ijt}) \\ & + \gamma_{040}(SCAS_{j,t-1}) + \gamma_{050}(RDSY_{j,t-1}) + \gamma_{060}(\ln(GRDP_{j,t-1})) \\ & + \sum_t \delta_t(Year_t) + u_{0j} + u_{1j}(\ln(AHHI_{ijt})) + e_{ijt} \end{aligned}$$

여기서 $CINC_{j,t-1} \times \ln(AHHI_{ijt})$ 는 주상공확산과 소득의 상호작용항으로, 이 계수(γ_{120})가 음의 값을 가지면 고소득 가구의 경우 주상공지역 확산에 따른 연료 소비 증가 효과가 완화됨을 의미한다.

(3) 모형 3-C-소득 (주상공확산×소득)

$$\begin{aligned} \ln(PVFC_{ijt}) = & \gamma_{000} + \gamma_{030}(GINC_{j,t-1}) + \gamma_{100}(\ln(AHHI_{ijt})) \\ & + \gamma_{130}(GINC_{j,t-1} \times \ln(AHHI_{ijt})) \\ & + \gamma_{200}(COMR_{ijt}) + \gamma_{300}(VUMR_{ijt}) + \gamma_{400}(DEXP_{ijt}) + \gamma_{500}(HHSZ_{ijt}) \\ & + \gamma_{040}(SCAS_{j,t-1}) + \gamma_{050}(RDSY_{j,t-1}) + \gamma_{060}(\ln(GRDP_{j,t-1})) \\ & + \sum_t \delta_t(Year_t) + u_{0j} + u_{1j}(\ln(AHHI_{ijt})) + e_{ijt} \end{aligned}$$

여기서 $GINC_{j,t-1} \times \ln(AHHI_{ijt})$ 는 녹지확산과 소득의 상호작용항으로, 이를 통해 소득수준에 따른 녹지확산 효과의 차별화를 분석할 수 있다.

(4) 모형 3-R-소득 (세부 주상공확산×소득)

$$\begin{aligned} \ln(PVFC_{ijt}) = & \gamma_{000} + \gamma_{011}(NUPC_{j,t-1}) + \gamma_{012}(GRPC_{j,t-1}) + \gamma_{013}(UNPC_{j,t-1}) \\ & + \gamma_{100}(\ln(AHHI_{ijt})) \\ & + \gamma_{111}(NUPC_{j,t-1} \times \ln(AHHI_{ijt})) \\ & + \gamma_{112}(GRPC_{j,t-1} \times \ln(AHHI_{ijt})) \\ & + \gamma_{113}(UNPC_{j,t-1} \times \ln(AHHI_{ijt})) \\ & + \gamma_{200}(COMR_{ijt}) + \gamma_{300}(VUMR_{ijt}) + \gamma_{400}(DEXP_{ijt}) + \gamma_{500}(HHSZ_{ijt}) \\ & + \gamma_{040}(SCAS_{j,t-1}) + \gamma_{050}(RDSY_{j,t-1}) + \gamma_{060}(\ln(GRDP_{j,t-1})) \\ & + \sum_t \delta_t(Year_t) + u_{0j} + u_{1j}(\ln(AHHI_{ijt})) + e_{ijt} \end{aligned}$$

여기서 $NUPC_{j,t-1} \times \ln(AHHI_{ijt})$, $GRPC_{j,t-1} \times \ln(AHHI_{ijt})$, $UNPC_{j,t-1} \times \ln(AHHI_{ijt})$ 는 각각 비도시→주상공, 녹지→주상공, 미세분→주상공 전환과 가구소득의 상호작용항이다. 이들 상호작용항의 계수(γ_{111} , γ_{112} , γ_{113})를 통해 주상공 지역 확산의 세부 경로별 효과가 소득수준에 따라 어떻게 차별화되는지 분석할 수 있다.

(5) 모형 3-G-소득 (세부 녹지확산×소득)

$$\begin{aligned}
 \ln(PVFC_{ijt}) = & \gamma_{000} + \gamma_{021}(NUPG_{j,t-1}) + \gamma_{022}(C2GP_{j,t-1}) + \gamma_{023}(U2GP_{j,t-1}) \\
 & + \gamma_{100}(\ln(AHHI_{ijt})) \\
 & + \gamma_{121}(NUPG_{j,t-1} \times \ln(AHHI_{ijt})) \\
 & + \gamma_{122}(C2GP_{j,t-1} \times \ln(AHHI_{ijt})) \\
 & + \gamma_{123}(U2GP_{j,t-1} \times \ln(AHHI_{ijt})) \\
 & + \gamma_{200}(COMR_{ijt}) + \gamma_{300}(VUMR_{ijt}) + \gamma_{400}(DEXP_{ijt}) + \gamma_{500}(HHSZ_{ijt}) \\
 & + \gamma_{040}(SCAS_{j,t-1}) + \gamma_{050}(RDSY_{j,t-1}) + \gamma_{060}(\ln(GRDP_{j,t-1})) \\
 & + \sum_t \delta_t(Year_t) + u_{0j} + u_{1j}(\ln(AHHI_{ijt})) + e_{ijt}
 \end{aligned}$$

여기서 $NUPG_{j,t-1} \times \ln(AHHI_{ijt})$, $C2GP_{j,t-1} \times \ln(AHHI_{ijt})$, $U2GP_{j,t-1} \times \ln(AHHI_{ijt})$ 는 각각 비도시→녹지, 주상공→녹지, 미세분→녹지 전환과 가구소득의 상호작용항이다. 이들 상호작용항의 계수(γ_{121} , γ_{122} , γ_{123})를 통해 녹지지역 확산의 세부 경로별 효과가 소득수준에 따라 어떻게 차별화되는지 분석할 수 있다.

(6) 모형 3-A-주거형태 (도시확산×아파트거주)

$$\begin{aligned}
 \ln(PVFC_{ijt}) = & \gamma_{000} + \gamma_{010}(UINC_{j,t-1}) + \gamma_{100}(\ln(AHHI_{ijt})) + \gamma_{600}(APTD_{ijt}) \\
 & + \gamma_{610}(UINC_{j,t-1} \times APTD_{ijt}) \\
 & + \gamma_{200}(COMR_{ijt}) + \gamma_{300}(VUMR_{ijt}) + \gamma_{400}(DEXP_{ijt}) + \gamma_{500}(HHSZ_{ijt}) \\
 & + \gamma_{040}(SCAS_{j,t-1}) + \gamma_{050}(RDSY_{j,t-1}) + \gamma_{060}(\ln(GRDP_{j,t-1})) \\
 & + \sum_t \delta_t(Year_t) + u_{0j} + u_{1j}(\ln(AHHI_{ijt})) + u_{6j}(APTD_{ijt}) + e_{ijt}
 \end{aligned}$$

여기서 $APTD_{ijt}$ 는 아파트 거주 여부를 나타내는 더미변수(아파트=1, 비아파트=0)이며, $UINC_{j,t-1} \times APTD_{ijt}$ 는 도시확산과 아파트거주의 상호작용항이다. 이 상호작용항의 계수(γ_{610})를 통해 주거형태에 따른 도시확산 효과의 차별화를 분석할 수 있다.

(7) 모형 3-B-주거형태 (주상공확산×아파트거주)

$$\begin{aligned} \ln(PVFC_{ijt}) = & \gamma_{000} + \gamma_{020}(CINC_{j,t-1}) + \gamma_{100}(\ln(AHHI_{ijt})) + \gamma_{600}(APTD_{ijt}) \\ & + \gamma_{620}(CINC_{j,t-1} \times APTD_{ijt}) \\ & + \gamma_{200}(COMR_{ijt}) + \gamma_{300}(VUMR_{ijt}) + \gamma_{400}(DEXP_{ijt}) + \gamma_{500}(HHSZ_{ijt}) \\ & + \gamma_{040}(SCAS_{j,t-1}) + \gamma_{050}(RDSY_{j,t-1}) + \gamma_{060}(\ln(GRDP_{j,t-1})) \\ & + \sum_t \delta_t(Year_t) + u_{0j} + u_{1j}(\ln(AHHI_{ijt})) + u_{6j}(APTD_{ijt}) + e_{ijt} \end{aligned}$$

여기서 $CINC_{j,t-1} \times APTD_{ijt}$ 는 주상공확산과 아파트거주의 상호작용항으로, 이 상호작용항의 계수(γ_{620})를 통해 주거형태에 따른 주상공지역 확산 효과의 차별화를 분석할 수 있다.

(8) 모형 3-C-주거형태 (녹지확산×아파트거주)

$$\begin{aligned} \ln(PVFC_{ijt}) = & \gamma_{000} + \gamma_{030}(GINC_{j,t-1}) + \gamma_{100}(\ln(AHHI_{ijt})) + \gamma_{600}(APTD_{ijt}) \\ & + \gamma_{630}(GINC_{j,t-1} \times APTD_{ijt}) \\ & + \gamma_{200}(COMR_{ijt}) + \gamma_{300}(VUMR_{ijt}) + \gamma_{400}(DEXP_{ijt}) + \gamma_{500}(HHSZ_{ijt}) \\ & + \gamma_{040}(SCAS_{j,t-1}) + \gamma_{050}(RDSY_{j,t-1}) + \gamma_{060}(\ln(GRDP_{j,t-1})) \\ & + \sum_t \delta_t(Year_t) + u_{0j} + u_{1j}(\ln(AHHI_{ijt})) + u_{6j}(APTD_{ijt}) + e_{ijt} \end{aligned}$$

여기서 $GINC_{j,t-1} \times APTD_{ijt}$ 는 녹지확산과 아파트거주의 상호작용항으로, 이 상호작용항의 계수(γ_{630})를 통해 주거형태에 따른 녹지지역 확산 효과의 차별화를 분석할 수 있다.

(9) 모형 3-R-주거형태 (세부 주상공확산×아파트거주)

$$\begin{aligned}
 \ln(PVFC_{ijt}) = & \gamma_{000} + \gamma_{011}(NUPC_{j,t-1}) + \gamma_{012}(GRPC_{j,t-1}) + \gamma_{013}(UNPC_{j,t-1}) \\
 & + \gamma_{100}(\ln(AHHI_{ijt})) + \gamma_{600}(APTD_{ijt}) \\
 & + \gamma_{611}(NUPC_{j,t-1} \times APTD_{ijt}) \\
 & + \gamma_{612}(GRPC_{j,t-1} \times APTD_{ijt}) \\
 & + \gamma_{613}(UNPC_{j,t-1} \times APTD_{ijt}) \\
 & + \gamma_{200}(COMR_{ijt}) + \gamma_{300}(VUMR_{ijt}) + \gamma_{400}(DEXP_{ijt}) + \gamma_{500}(HHSZ_{ijt}) \\
 & + \gamma_{040}(SCAS_{j,t-1}) + \gamma_{050}(RDSY_{j,t-1}) + \gamma_{060}(\ln(GRDP_{j,t-1})) \\
 & + \sum_t \delta_t(Year_t) + u_{0j} + u_{1j}(\ln(AHHI_{ijt})) + u_{6j}(APTD_{ijt}) + e_{ijt}
 \end{aligned}$$

여기서 $NUPC_{j,t-1} \times APTD_{ijt}$, $GRPC_{j,t-1} \times APTD_{ijt}$, $UNPC_{j,t-1} \times APTD_{ijt}$ 는 각각 비도시→주상공, 녹지→주상공, 미세분→주상공 전환과 아파트거주의 상호작용항이다. 이들 상호작용항의 계수(γ_{611} , γ_{612} , γ_{613})를 통해 주상공지역 확산의 세부 경로별 효과가 주거형태에 따라 어떻게 차별화되는지 분석할 수 있다.

(10) 모형 3-G-주거형태 (세부 녹지확산×아파트거주)

$$\begin{aligned}
 \ln(PVFC_{ijt}) = & \gamma_{000} + \gamma_{021}(NUPG_{j,t-1}) + \gamma_{022}(C2GP_{j,t-1}) + \gamma_{023}(U2GP_{j,t-1}) \\
 & + \gamma_{100}(\ln(AHHI_{ijt})) + \gamma_{600}(APTD_{ijt}) \\
 & + \gamma_{621}(NUPG_{j,t-1} \times APTD_{ijt}) \\
 & + \gamma_{622}(C2GP_{j,t-1} \times APTD_{ijt}) \\
 & + \gamma_{623}(U2GP_{j,t-1} \times APTD_{ijt}) \\
 & + \gamma_{200}(COMR_{ijt}) + \gamma_{300}(VUMR_{ijt}) + \gamma_{400}(DEXP_{ijt}) + \gamma_{500}(HHSZ_{ijt}) \\
 & + \gamma_{040}(SCAS_{j,t-1}) + \gamma_{050}(RDSY_{j,t-1}) + \gamma_{060}(\ln(GRDP_{j,t-1})) \\
 & + \sum_t \delta_t(Year_t) + u_{0j} + u_{1j}(\ln(AHHI_{ijt})) + u_{6j}(APTD_{ijt}) + e_{ijt}
 \end{aligned}$$

여기서 $NUPG_{j,t-1} \times APTD_{ijt}$, $C2GP_{j,t-1} \times APTD_{ijt}$, $U2GP_{j,t-1} \times APTD_{ijt}$ 는 각각 비도시→녹지, 주상공→녹지, 미세분→녹지 전환과 아파트거주의 상호작용항이다. 이들 상호작용항의 계수(γ_{621} , γ_{622} , γ_{623})를 통해 녹지지역 확산의 세부 경로별 효과가 주거형태에 따라 어떻게 차별화되는지 분석할 수 있다.

이들 세부 경로별 상호작용 모형들을 통해 주상공지역과 녹지지역 확산의 구체적 메커니즘에 따른 효과의 차별화를 분석함으로써, 도시계획 정책의 사회경제적 함의를 체계적으로 도출할 수 있다.

아래 표 3은 위에서 제시한 각각의 연구 모형이 본 연구에서 어떠한 연구가설을 검증하는지를 나타낸 표이다.

[표 3] 연구가설과 대응 모형 체계

모형	대응가설	확인 내용	분석유형	핵심변수
모형 2-A		용도지역 변화가 차량에너지 소비에 영향을 줌	직접효과	UINC
모형 2-B	가설 1	주상공지역 확산이 차량에너지 소비에 영향을 줌	직접효과	CINC
모형 2-C	가설 2	녹지지역 확산이 차량에너지 소비에 영향을 줌	직접효과	GINC
모형 2-R	가설 3-1a	비도시→주상공 편입이 차량에너지 소비를 가장 많이 증가시킴	경로별 효과	NUPC
모형 2-R	가설 3-1b	기존 용도 간 전환이 제한적으로 차량에너지 소비를 증가시킴	경로별 효과	GRPC, UNPC
모형 2-G	가설 3-2a	비도시→녹지 편입이 차량에너지 소비를 감소시킴	경로별 효과	NUPG
모형 2-G	가설 3-2b	기존 용도→녹지 전환이 차량에너지 소비를 감소시킴	경로별 효과	C2GP, U2GP
모형 3-소득	가설 4-1	가구소득이 용도지역 변화 효과를 조절함	조절효과	상호작용항×소득
모형 3-거주 형태	가설 4-2	주거형태가 용도지역 변화 효과를 조절함	조절효과	상호작용항×아파트

주: UINC(도시지역증가), CINC(주상공지역증가), GINC(녹지지역증가), NUPC(비도시→주상공), GRPC(녹지→주상공), UNPC(미세분→주상공), NUPG(비도시→녹지), C2GP(주상공→녹지), U2GP(미세분→녹지)

3. 패널데이터 기반 위계적 선형모형 추정 과정

본 연구의 모형 추정과 분석은 먼저 직접효과 모형을 통해 도시확산 유형별(도시지역 전체, 주상공지역, 녹지지역) 영향력을 분석하고, 세부모형을 통해 확산 경로별(비도시, 녹지, 미세분 지역으로부터의 전환) 차별적 효과를 검증하는 형태로 이루어졌다. 마지막으로 상호작용 모형을 적용하여 소득 및 주거형태의 조절효과를 분석함으로써, 도시확산이 차량에너지 소비에 미치는 효과의 복합적인 작용 과정을 포괄적으로 규명하였다.

분석의 견고성(robustness)을 확보하기 위해 차량 연료 소비량(PVFC)과 연간 차량 주행거리(AVMT)라는 두 종속변수에 대한 분석을 통해 기본 모형과 대안 모형을 비교하는 방식으로 분석 결과의 일관성을 확인하였다. 아울러 직접효과와 상호작용효과의 통합적 해석을 통해 도시계획 정책의 함의를 도출하고자 하였다. 분석 결과의 해석에 있어서는 통계적 유의성뿐만 아니라 추정된 효과의 크기와 실질적 의미를 함께 고려하였으며, 표준화된 계수를 통해 효과 크기를 직접 비교함으로써 정책적 측면에서의 의미를 평가하였다.

인과관계의 엄밀성을 확보하기 위해 다음과 같은 방법론적 전략을 적용하였다. 먼저 시간지연 효과를 도입하여 내생성 문제에서 발생할 수 있는 순환적 인과관계를 통제하였으며, 다층구조 분석을 통해 지역 수준의 집단화 편향(clustering bias)을 제거하였다. 또한 시간 고정효과를 적용하여 유가변동, 코로나19 팬데믹과 같은 시기별 외생적 충격을 통제하였다. 변수의 중심화와 표준화를 통해 모형의 해석을 용이하게 하고 다중공선성 문제를 완화하였으며, 구체적으로 가구 수준 변수는 집단평균 중심화를, 지역 수준 변수는 전체평균 중심화를 적용하였다. 도시확산 변수들은 표준화를 통해 효과 크기의 직접 비교가 가능하도록 하였다.

본 연구의 분석 전략은 도시확산과 차량에너지 소비 간의 복합적 관계를

계층적 구조를 고려한 다층적 관점에서 규명하는 데 중점을 두었다. 본 연구에서 설계한 패널 HLM 접근법은 가구 수준과 지역 수준의 위계적 구조를 반영하면서 동시에 시간에 따른 개체 내 변화와 개체 간 차이를 분리하여 분석할 수 있는 방법론적 프레임워크를 제공한다. 특히 1년 시간지연 효과를 적용함으로써 도시확산이 차량에너지 소비에 미치는 지연된 효과를 체계적으로 분석하고, 지역별 임의효과를 통해 도시확산 효과의 지역적 이질성을 포착할 수 있다는 방법론적 장점을 활용하였다. 이러한 포괄적 분석을 통해 도시확산 유형별 차별적 영향과 소득계층 및 주거형태에 따른 이질적 효과를 규명하고, 더 지속가능한 도시계획과 교통정책을 위한 실증적 기반을 제공하고자 하였다.

제4장 분석 1: 한국 용도지역제의 주요 특징과 현황

본 연구에서는 도시확산 패턴을 실증적으로 분석하기 위해 3장 2절에서 제시한 세 가지 공간적 변화 경로(비도시지역 편입, 기존 용도지역 간 전환, 미세분지역 용도확정)를 중심으로 지역별 용도지역 확산의 원인 구조를 정량적으로 분석하고자 한다.

용도지역 확산의 원인 구조 분석은 단순히 용도지역 면적의 증감을 넘어서, 특정 용도지역의 확산이나 감소가 어떤 공간적 변화 과정에 의해 발생하는지를 체계적으로 분해하여 이해할 수 있게 한다. 이는 지역별 도시화 과정의 특성을 파악하고, 향후 HLM 분석에서 용도지역 변화가 차량에너지 소비에 미치는 영향을 해석하는 데 기초 자료가 된다.

본 연구에서는 3장 2절에서 제시한 방법론에 따라 표준화된 기여도를 산출하고, 특정 용도지역의 총 변화량을 각 변화 경로별 기여분으로 분해한 후 상대적 중요도를 백분율로 표현하는 분석 방식을 통해 용도지역 확산의 원인 구조를 분석한다. 이러한 분해 분석을 통해 지역별로 주상공지역과 녹지지역의 확산이 어떤 공간적 변화 경로에 주로 의존하는지를 정량적으로 규명할 수 있다.

제1절 지역별 주상공지역 및 녹지지역 확산의 원인 구조 분석

표 4는 2017년 대비 2022년 각 지역별 주상공지역 변화의 원인 구조를 기여도 산출 방식에 따라 분석한 결과이다. 표에서 각 열의 의미는 다음과 같다: '전체'는 전체 도시지역 증가분, '비도시'는 2017년 대비 비도시지역 변화량, 'UINC'는 도시지역 증가분, 'CINC'는 주상공지역 증가분, 'GINC'는 녹지지역 증가분, 'UNDC'는 미세분지역 증가분을 나타낸다. '변화 원인' 열은 3장 2절에서 제시한 우선순위 기반 기여도 분해 방식에 따라 각 확산 경

로의 기여율을 백분율로 표시하며, '개발 유형'은 지배적 확산 패턴을 분류한다. 음수 값은 해당 용도지역의 감소를 의미한다.

[표 4] 2017년 대비 2022년의 주상공지역 확산의 지역별 원인 구조 분석
(단위: km²)

지역	전체	비도시	도시 (UINC)	주상공 (CINC)	녹지 (GDEC)	미세분 (UNDC)	변화 원인(분류)	개발 유형
서울	0.08	0	0.08	0.78	-0.71	0	녹지->주상공 전환(91%), 비도시->주상공 확산(9%)	주상공 전환
부산	0.02	0	0.02	2.73	-2.66	-0.06	녹지->주상공 전환(97%), 비도시->주상공 확산(1%), 미세분->주상공(2%)	주상공 전환
대구	1.62	-1.41	3.03	0.81	2.22	0	비도시->주상공 확산(100%)	주상공 확산
인천	-52.29	0	-52.29	7.81	5.67	-65.77	미세분->녹지 전환(100%)	주상공 전환
광주	-0.16	0	-0.16	2.49	-2.65	0	녹지->주상공 전환(100%)	주상공 전환
대전	0.1	-0.48	0.58	2.18	-1.61	0	녹지->주상공 전환(74%), 비도시->주상공 확산(26%)	주상공 전환
울산	3.19	-5.47	8.66	9.16	4.33	-4.83	비도시->주상공 확산(95%), 미세분->주상공(5%)	주상공 확산
세종	-1.49	-1.86	0.36	2.03	-0.21	-1.46	비도시->주상공 확산(18%), 미세분->주상공(72%), 녹지->주상공 전환(10%)	주상공 전환
경기	16.55	0.72	15.82	49.78	-33.32	-0.64	녹지->주상공 전환(67%), 비도시->주상공 확산(32%), 미세분->주상공(1%)	주상공 전환
강원	-48.76	-51.54	2.78	3.08	-1.2	0.9	비도시->주상공 확산(90%), 녹지->주상공 전환(10%)	주상공 확산
충북	0.39	-6.38	6.76	9.78	-2.3	-0.71	비도시->주상공 확산(69%), 녹지->주상공 전환(23%), 미세분->주상공(7%)	주상공 확산
충남	-20.62	-35.86	15.23	16.76	-4.3	2.78	비도시->주상공 확산(91%), 녹지->주상공 전환(9%)	주상공 확산
전북	-2.75	-0.92	-1.83	7.22	-7.67	-1.38	녹지->주상공 전환(91%), 미세분->주상공(9%)	주상공 전환
전남	94.07	72.49	21.58	22.7	7.72	-8.83	비도시->주상공 확산(95%), 미세분->주상공(5%)	주상공 확산
경북	-1.16	-22.14	20.98	13.98	11.16	-4.15	비도시->주상공 확산(70%), 미세분->주상공(30%)	주상공 확산
경남	113.52	-1.41	114.93	15.78	-9.63	108.79	비도시->주상공 확산(100%)	주상공 확산
제주	-0.37	0.3	-0.67	0.01	-0.68	-0.01	녹지->주상공 전환(99%), 미세분->주상공(1%)	주상공 전환

주: 면적 단위는 모두 km²이며, 음수는 해당 용도지역의 감소를 의미함. '변화 원인' 열의 백분율은 3장 2 절의 우선순위 기반 기여도 분해 방식(비도시지역 편입 → 용도지역 전환 → 미세분지역 용도확정 순)에 따라 산출됨. 전체 = 전체 도시지역 증가분, 비도시 = 비도시지역 변화량, UINC = 도시지역 증가분, CINC = 주상공지역 증가분, GINC = 녹지지역 증가분, UNDC = 미세분지역 증가분.

표 5는 2017년 대비 2022년 각 지역별 녹지지역 변화의 원인 구조를 동일한 기여도 산출 방식에 따라 분석한 결과이다. 표의 데이터 구조는 표 4와 동일하되, '변화 원인' 열은 녹지지역 확산의 경로별 기여율을 나타낸다. 녹지지역 확산은 비도시지역의 편입(비도시→녹지), 주상공지역의 전환(주상공→녹지), 미세분지역의 용도 확정(미세분→녹지) 등의 경로를 통해 발생하며, 반대로 녹지지역의 감소는 주로 주상공지역으로의 전환을 통해 나타난다. GINC 값이 음수인 경우 '녹지 감소'로 분류되며, 이때 '개발 유형' 분류는 적용되지 않는다. 이러한 분석을 통해 각 지역별로 녹지지역 변화의 지배적 패턴과 그 원인을 파악하고자 하였다.

[표 5] 2017년 대비 2022년의 녹지지역 확산의 지역별 원인 구조 분석

지역	전체	비도시	도시 (UINC)	주상공 (CINC)	녹지 (GDEC)	미세분 (UNDC)	변화 원인(분류)	개발 유형
서울	0.08	0	0.08	-0.71	0.78	0	녹지 감소	
부산	0.02	0	0.02	-2.66	2.73	-0.06	녹지 감소	
대구	1.62	-1.41	3.03	2.22	0.81	0	비도시->녹지 확산(100%)	녹지 확산
인천	-52.29	0	-52.29	5.67	7.81	-65.77	미세분->녹지 전환(100%)	녹지 전환
광주	-0.16	0	-0.16	-2.65	2.49	0	녹지 감소	
대전	0.1	-0.48	0.58	-1.61	2.18	0	녹지 감소	
울산	3.19	-5.47	8.66	4.33	9.16	-4.83	비도시->녹지 확산(100%)	녹지 확산
세종	-1.49	-1.86	0.36	-0.21	2.03	-1.46	녹지 감소	
경기	16.55	0.72	15.82	-33.32	49.78	-0.64	녹지 감소	
강원	-48.76	-51.54	2.78	-1.2	3.08	0.9	녹지 감소	
충북	0.39	-6.38	6.76	-2.3	9.78	-0.71	녹지 감소	
충남	-20.62	-35.86	15.23	-4.3	16.76	2.78	녹지 감소	
전북	-2.75	-0.92	-1.83	-7.67	7.22	-1.38	녹지 감소	
전남	94.07	72.49	21.58	7.72	22.7	-8.83	비도시->녹지 확산(100%)	녹지 확산
경북	-1.16	-22.14	20.98	11.16	13.98	-4.15	비도시->녹지 확산(100%)	녹지 확산
경남	113.52	-1.41	114.93	-9.63	15.78	108.79	녹지 감소	
제주	-0.37	0.3	-0.67	-0.68	0.01	-0.01	녹지 감소	

주: 면적 단위는 모두 km²이며, 음수는 해당 용도지역의 감소를 의미함. '변화 원인' 열의 백분율은 녹지지역 확산 경로별 기여율을 나타내며, GINC 값이 음수인 경우 '녹지 감소'로 분류됨. 전체 = 전체 도시지역 증가분, 비도시 = 비도시지역 변화량, UINC = 도시지역 증가분, CINC = 주상공지역 증가분, GINC = 녹지지역 증가분, UNDC = 미세분지역 증가분.

두 표를 통합적으로 분석한 결과, 주상공지역과 녹지지역 변화의 원인 구조에는 지역별로 뚜렷한 차이와 함께 상호 연관된 패턴이 나타났다. 이러한 차이와 연관성은 지역별 도시화 단계, 개발 압력, 가용 토지 자원, 도시 계획 정책 등 다양한 요인에 의해 형성된 것으로 해석할 수 있다.

3장 2절에서 정립한 용도지역 변화 지표 산출 방식에 따라 도출된 분석 결과는 광역시와 도 지역 간의 뚜렷한 도시화 전략 차이를 실증적으로 규명한다. 광역시의 경우, 서울, 부산, 광주, 대전 등 대부분의 광역시는 주상공지역 확산에서 녹지지역 용도전환이 지배적 요인으로 작용한다. 특히 서울(91%), 부산(97%), 광주(100%)에서 관찰되는 높은 녹지지역 용도전환 비율은 기존 도시경계 내에서의 집약적 개발 패러다임이 공간정책의 핵심 기제로 기능하고 있음을 객관적으로 증명한다.

이러한 내부적 고밀화 전략의 공간적 결과는 녹지지역 변화 분석을 통해 더욱 명확하게 드러난다. 대부분의 광역시에서 관찰되는 '녹지 감소' 현상은 주상공지역 확산과 녹지지역 축소 간의 상호 전환 관계를 정량적으로 보여준다. 이는 이미 고도로 도시화된 광역시 내부에서 추가적인 개발 압력이 잔존 녹지공간에 집중적으로 가해지고 있다는 도시공간구조 변화의 작용 메커니즘을 보여주는 것이라고도 할 수 있다. 서울의 경우, 주상공지역 확산의 91%가 녹지지역 용도전환에 기인하며, 이에 대응하여 녹지지역의 체계적 감소가 관찰된다. 부산 역시 주상공지역 확산의 97%가 녹지지역 용도전환에서 기인하며, 이는 도시 내부 녹지자원의 지속적 감소로 직결되고 있다.

도 지역에서는 공간구조적으로 상이한 도시화 패턴이 통계적으로 유의하게 관찰된다. 강원, 충남, 전남, 경남 등 대부분의 도 지역에서는 주상공지역 확산의 주요 동인이 비도시지역 편입으로 나타나며, 이는 광역시의 내부적 고밀화 전략과 대조적인 외연적 확산 패러다임을 보여준다. 특히 강원(90%), 충남(91%), 전남(95%), 경남(100%)에서 관찰되는 높은 비도시지

역 편입 비율은 이들 지역의 풍부한 개발가능지가 도시화 과정의 핵심 자원으로 활용되고 있음을 정량적으로 증명한다.

흥미로운 점은 전남, 경북, 대구, 울산 등 일부 지역에서는 주상공지역과 녹지지역이 모두 비도시지역 편입을 통해 확장되고 있다는 것이다. 이는 비도시지역이 도시지역으로 편입되는 과정에서 주상공지역과 녹지지역이 계획적으로 함께 지정되는 도시 확장 패턴을 시사한다. 예를 들어, 전남의 경우 주상공지역 확산의 95%가 비도시지역 편입에 기인하며, 동시에 녹지지역 확장 역시 100% 비도시지역 편입에서 기인한다.

특수한 사례로서, 경기도는 주상공지역 확산에서 녹지지역 용도전환(67%)이 높은 비중을 차지하며 녹지의 전환이 주요한 요인으로 관찰되지만, 비도시지역 편입(32%) 역시 상대적으로 높은 비중을 차지하며 복합적 특성을 보인다. 동시에 녹지지역은 전체적으로 감소 추세를 보여, 수도권의 급속한 도시화 과정에서 녹지 보전보다는 개발 압력이 더 강하게 작용하고 있음을 알 수 있다.

인천은 주상공지역 확산에서 미세분지역 용도확정(100%)이 주된 원인으로 다른 광역시와 차별화된 패턴을 보인다. 더욱 주목할 만한 점은 녹지지역 확산 역시 미세분지역 전환(100%)이 주된 원인으로 나타났다는 것이다. 이는 송도국제도시와 같은 대규모 신도시 개발에서 도시지역 내에 미세분지역으로 지정된 토지가 단계적으로 주상공지역과 녹지지역으로 배분되는 계획적 도시 개발 특성을 반영한다.

제2절 표준화된 기여도 지표의 분석

지금까지 살펴본 절대적 수치 기반의 분석 결과를 토대로, 주상공지역과 녹지지역 변화의 원인 구조를 보다 객관적으로 비교하기 위해 표준화된 지표를 활용한 분석을 수행하였다. 3장 2절에서 제시한 표준화 방법론에 따르

면, 각 지역의 증가분이 전국 총 증가분에서 차지하는 비중과 해당 지역의 용도지역 면적이 전국 총 면적에서 차지하는 비중을 곱하여 산출한 이중 가중치(W_C, W_G)를 적용함으로써, 지역 규모의 차이를 보정하고 전국적 차원의 상대적 영향력을 측정할하고자 하였다. 이러한 표준화 과정을 통해 도출한 분석 결과는 표 6과 같다.

[표 6] 2017년 대비 2022년의 지역별 표준화된 주상공지역 및 녹지지역 변화 기여도

지역	주상공지역 표준화 기여도(%)			녹지지역 표준화 기여도(%)		
	NUPCstd	GRPCstd	UNPCstd	NUPGstd	C2GPstd	U2GPstd
서울	1.32	13.51	0	0.21	0	0
부산	0.03	3.41	0.07	0.01	0	0
대구	1.91	0	0	2.37	0	0
인천	0	0	9.87	0	0	5.43
광주	0	3.15	0	0	0	0
대전	0.38	1.09	0	0.12	0	0
울산	5.62	0	0.29	7.89	0	0
세종	0.02	0.01	0.09	0.02	0	0
경기	7.43	15.62	0.23	4.57	0	0
강원	1.17	0.13	0	0.87	0	0
충북	2.64	0.88	0.27	2.31	0	0
충남	5.63	0.56	0	4.92	0	0
전북	0	2.19	0.22	0	0	0
전남	8.09	0	0.43	7.69	0	0
경북	3.68	0	1.57	4.72	0	0
경남	5.91	0	5.32	1.75	0	3.28
제주	0	0.06	0	0	0	0

주: 표준화 기여도는 3장 2절의 산출 방식에 따라 각 지역의 기여분을 전국 총 증가분에 대한 비중과 해당 지역의 용도지역 면적 비중을 곱한 이중 가중치(W_C, W_G)를 적용하여 산출된 값임. NUPCstd = 비도시 → 주상공 전환 표준화 기여도(Non-Urban region Percentage for Commercial standardized), GRPCstd = 녹지 → 주상공 전환 표준화 기여도(Green land Percentage for Commercial standardized), UNPCstd = 미세분 → 주상공 전환 표준화 기여도(UNdetermined area Percentage for Commercial standardized), NUPGstd = 비도시 → 녹지 전환 표준화 기여도(Non-Urban region Percentage for Green standardized), C2GPstd = 주상공 → 녹지 전환 표준화 기여도(Commercial to Green Percentage standardized), U2GPstd = 미세분 → 녹지 전환 표준화 기여도(UNdetermined to Green Percentage standardized). 0 값은 해당 변화 경로가 발생하지 않았거나 기여도가 미미함을 의미함.

3장 2절 제시한 방법론에 따라 산출된 표준화된 기여도 지표는 각 지역의 용도지역 변화가 전국적 맥락에서 갖는 상대적 중요도를 정량적으로 측정한다. 이러한 표준화 지표는 지역별 절대 변화량의 차이를 보정하여 용도지역 변화의 전국적 영향력을 객관적으로 비교할 수 있게 한다. 표준화된 기여도 분석 결과, 주상공지역 변화에서는 지역별로 차별화된 공간적 패턴이 통계적으로 유의하게 관찰된다.

비도시지역 편입을 통한 주상공지역 확장의 표준화 기여도(NUPCstd)는 전남(8.09%), 경기(7.43%), 경남(5.91%), 충남(5.63%), 울산(5.62%) 순으로 높게 산출되었다. 이러한 결과는 해당 지역들이 외연적 도시 확장 과정에서 전국적 용도지역 변화 패턴에 미치는 상대적 영향력이 유의하게 크다는 것을 의미한다. 특히 주목할 점은 전남과 경기도의 비도시지역 편입 기여도가 전체의 약 15%를 차지한다는 사실로, 이는 이들 지역의 외연적 확산이 전국적 도시화 과정에서 공간구조 변화의 핵심 동인으로 작용하고 있음을 실증적으로 뒷받침한다.

녹지지역 용도전환 기여도(GRPCstd)는 경기(15.62%), 서울(13.51%), 부산(3.41%), 광주(3.15%) 순으로 높게 나타났다. 특히 경기도와 서울의 녹지지역 용도전환 기여도가 전체의 약 29%를 차지하고 있어, 수도권 지역에서의 녹지지역 용도전환이 전국적 주상공지역 확장 패턴에 지배적 영향을 미치고 있음을 시사한다. 이는 수도권의 도시 내부 고밀화 경향이 매우 강하게 나타남을 객관적으로 보여준다.

미세분지역 용도확정 기여도(UNPCstd)는 인천(9.87%), 경남(5.32%), 경북(1.57%) 순으로 높게 나타났다. 인천의 경우, 미세분지역 용도확정 기여도가 압도적으로 높아, 계획 주도형 도시 개발 방식이 주상공지역 확장의 주요 경로로 작용하고 있음을 알 수 있다. 이는 인천의 대규모 신도시 개발 특성을 반영하는 것으로 해석된다.

녹지지역 변화에서는 비도시지역 편입 기여도(NUPGstd)가 울산(7.89%), 전남(7.69%), 경북(4.72%), 충남(4.92%), 경기(4.57%) 순으로 높게 나타났다. 이는 이들 지역에서 비도시지역 편입을 통한 녹지지역 확장이 전국적으로 중요한 비중을 차지함을 보여준다. 특히 울산과 전남의 경우, 주상공지역과 녹지지역 모두 비도시지역 편입 기여도가 높게 나타나, 균형적 도시 확장 패턴이 관찰된다.

미세분지역 용도확정 기여도(U2GPstd)는 녹지지역 변화에서 인천(5.43%), 경남(3.28%)에서 상대적으로 높게 나타났다. 특히 인천의 경우, 주상공지역과 녹지지역 모두 미세분지역 용도확정 기여도가 높아, 계획적 도시 개발 과정에서 용도지역 배분이 균형적으로 이루어지고 있음을 시사한다.

3장 2절에서 구축한 분석 프레임워크에 따라 주상공지역과 녹지지역 변화의 표준화 기여도를 종합적으로 분석한 결과, 각 지역의 고유한 도시화 전략과 공간정책 특성이 통계적으로 차별화되어 나타난다. 경기도는 주상공지역 확장에서 녹지지역 용도전환(GRPCstd: 15.62%)과 비도시지역 편입(NUPCstd: 7.43%) 모두에서 높은 기여도를 보여 복합적 도시화 패턴을 실증적으로 드러낸다. 이는 수도권 특성상 내부 고밀화와 외연적 확산이 동시에 진행되는 이중적 공간구조 변화를 반영한다.

울산, 전남, 경북 등은 주상공지역과 녹지지역 모두에서 비도시지역 편입 기여도가 통계적으로 유의하게 높게 나타나, 비도시지역의 계획적 편입을 통한 균형적 도시 확장 패턴이 지배적임을 보여준다. 서울, 부산, 광주 등은 주상공지역 확장에서 녹지지역 용도전환 기여도가 압도적으로 높게 나타나 도시 내부 고밀화 전략이 공간정책의 핵심 패러다임으로 기능하고 있음을 확인할 수 있다. 인천은 주상공지역과 녹지지역 모두에서 미세분지역 용도확정 기여도가 타 지역 대비 현저히 높게 나타나는 계획 주도형 개발 패턴을 보여, 대규모 신도시 개발에 따른 차별화된 공간구조 변화 과정을 실증한다.

이러한 지역별 차별화된 패턴들을 종합적으로 고찰할 때, 본 연구의 용도지역 확산 원인 구조 분석을 통해 도출된 핵심 발견사항은 한국의 도시화 과정이 단일한 패턴이 아닌 지역별로 차별화된 공간정책 패러다임과 도시화 전략에 따라 진행되고 있다는 점이다. 이러한 발견은 향후 3-3장에서 제시한 차량에너지 소비 분석 모형을 통해 용도지역 변화가 교통에너지 소비에 미치는 영향을 해석하는 데 중요한 이론적 기반을 제공한다.

가장 주목할 만한 발견은 도시화 단계에 따른 차별화된 공간전략의 명확한 구분이다. 고도로 도시화된 광역시들(서울 91%, 부산 97%, 광주 100%)은 녹지지역 용도전환에 의존하는 '내부 집약화 전략'을 택하고 있는 반면, 개발여력이 상대적으로 풍부한 도 지역들(강원 90%, 충남 91%, 전남 95%, 경남 100%)은 비도시지역 편입을 통한 '외연적 확산 전략'을 채택하고 있다. 이러한 양극화된 패턴은 도시화 압력과 가용 개발지의 공급 제약이 지역별 공간정책 선택의 핵심 결정요인으로 작용함을 실증적으로 보여준다.

특히 수도권에서는 이중적 도시화 과정이 복합적으로 작동하고 있음이 확인된다. 경기도는 녹지지역 용도전환(67%)과 비도시지역 편입(32%)을 동시에 활용하는 복합적 패턴을 보이며, 서울은 압도적인 내부 고밀화(91%), 인천은 계획적 신도시 개발(100%)이라는 상이한 전략을 구사한다. 이러한 수도권 내부의 공간정책 다양성은 동일한 광역권 내에서도 각 지자체별로 차별화된 도시화 전략이 병행되고 있음을 시사한다.

또한 일부 지역에서는 균형적 도시 확장 패턴이 실제로 구현되고 있음이 관찰된다. 전남, 울산, 경북 등에서 나타나는 주상공지역과 녹지지역의 동시적 비도시지역 편입 패턴은 도시 확장 과정에서 환경보전과 개발의 균형을 추구하는 계획적 접근이 현실에서 적용되고 있음을 실증적으로 보여준다.

이와 함께 표준화 분석을 통해 전국적 차원에서의 지역별 영향력을 정량적으로 규명할 수 있었다. 경기도와 서울의 녹지지역 용도전환 기여도가 전

체의 29%를 차지하고, 전남과 경기도의 비도시지역 편입 기여도가 15%를 차지한다는 사실은 특정 지역의 용도지역 변화가 전국적 도시화 패턴에 미치는 파급효과가 상당함을 정량적으로 입증한다.

이러한 지역별 용도지역 확산의 원인 구조 차이는 차량 통행 패턴과 에너지 소비 행태에도 상이한 영향을 미칠 것으로 예상된다. 다음 장에서는 이러한 용도지역 변화 패턴이 실제 차량에너지 소비에 미치는 영향을 심층적으로 분석하고자 한다.

제3절 용도지역 확산 패턴의 종합적 함의

표 4, 5, 6을 통해 확인된 2017-2022년 기간 동안의 한국 용도지역 변화 패턴은 도시계획 이론과 실제 정책 운용 간의 접점을 보여준다. 본 연구에서 제시한 기여도 산출방법에 따라 산출된 분석 결과는 한국의 도시화 과정이 지역별로 차별화된 공간전략을 통해 진행되고 있음을 보여주는 결과라고 할 수 있다.

가장 주목할 만한 발견은 도시화 압력과 가용 개발지 여건에 따른 공간정책의 전략적 분화이다. 고도로 도시화된 광역시들은 잔존 녹지지역의 용도전환을 통한 '내부 집약화 전략'에 의존하는 반면, 개발여력이 상대적으로 풍부한 도 지역들은 비도시지역 편입을 통한 '외연적 확산 전략'을 채택하고 있다. 이러한 양극화된 패턴은 토지 공급 제약이 지역별 공간정책 선택의 핵심 결정요인으로 작용함을 시사한다.

특히 수도권에서 관찰되는 다양한 경로의 주상공지역 증가 현상은 정책적인 함의를 갖는다. 서울의 압도적인 내부 고밀화(녹지지역 용도전환 91%), 경기도의 복합적 패턴(녹지지역 용도전환 67%, 비도시지역 편입 32%), 인천의 계획적 신도시 개발(미세분지역 용도확정 100%)이라는 상이

한 전략이 동일한 광역권 내에서 병행되고 있다. 이는 각 지자체의 도시화 단계와 개발 여건에 따라 차별화된 접근이 필요함을 보여준다.

실제 2018-2024년 수도권 도시 확산 분석에 따르면, 서울의 경우 개발제한구역에 의한 물리적 제약(김선웅, 2015)과 수도권정비계획법상 과밀억제권역 규제로 인해 내부 고밀화 외의 선택지가 제한되었으며(수도권정비계획법, 2023), 경기도는 서울로부터의 인구 유출을 흡수하며 GTX 등 광역교통망 연결점을 중심으로 한 복합적 확장 전략을 구사하고 있다(통계청, 2023).

인천의 경우 경제자유구역(IFEZ)을 중심으로 한 계획적 개발이 성장을 주도하며, 해안도시의 지리적 특성상 공유수면 매립을 통한 신규 토지 확보가 가능하여 서울·경기도와 차별화된 미세분지역 용도확정 방식을 채택하고 있다(인천경제자유구역청, 2023). 실제로 2018-2022년 기간 동안 인천에서는 공유수면 매립을 통한 송도국제도시 개발 및 검단신도시 조성사업 등에서 대규모 도시지역 내 용도미지정지역이 주거, 상업, 공업, 녹지 등 구체적인 용도로 확정된 것으로 보인다(인천광역시, 2023). 송도의 2020년 송도 11공구 내 약 1,080,000㎡ 규모의 바이오 클러스터 조성을 계획하는 등 바이오 클러스터 및 상업·관광 프로젝트 조성(인천광역시, 2020)과, 영종하늘도시의 2019년 2-4단계 사업 준공으로 주거단지와 상업시설 부지가 조성(인천도시공사, 2025)되는 등 이러한 사업을 위해 기존 미세분지역이 산업용지 및 복합용도로 전환된 것으로 보인다. 이러한 미세분지역의 계획적 용도확정 방식은 인천이 기존 도시경계 내에서의 재개발(서울)이나 비도시지역 편입(경기도)과 달리, 새로운 토지 창출을 통한 도시 확장이 가능한 지리적 여건을 활용한 전략적 선택이라 할 수 있다. 이러한 차별화된 전략은 우연이 아닌 각 시도가 처한 물리적, 사회경제적, 정책적 환경의 총체적 결과물로서, 도시 계획 정책 수립 시 지역별 특성을 고려한 맞춤형 접근의 필요성을 시사한다.

표준화 분석을 통해 확인된 지역별 전국적 영향력의 집중 현상 역시 정책적 관심을 요구한다. 녹지지역의 주상공지역으로의 용도전환 경로에서 경기도가 15.6%, 서울이 13.5%로 전국 해당 경로에서 상당한 수치를 보이며, 비도시지역에서 주상공지역으로의 편입 경로에서는 전남이 8.1%, 경기도가 7.4%의 기여도를 나타낸다. 이를 통해 경기도에서 전국적 규모로 녹지전환과 비도시지역 편입 경로에서 주상공지역 확산의 집중 현상이 나타나고 있음을 확인할 수 있다.

또한 전남, 울산, 경북 등에서 관찰되는 주상공지역과 녹지지역의 동시적 비도시지역 편입 패턴은 이들 지역에서 선행연구에서 확인했던 주상공지역 중심의 "개발 지향적" 경향에서 벗어나 용도지역의 혼합개발이 이뤄질 가능성을 확인할 수 있다. 실제 2018-2022년 동안 이들 지역의 용도지역 변경 분석에 따르면, 전남은 함평 빛그린산단은 신성장 거점 창출 모델을 추진하면서 근로자 지원시설과 녹지 공간을 강화하여 확보하는 계획을 진행 중이며(파이낸셜뉴스, 2025), 울산은 2035 도시기본계획에 명시된 '2도심' 체계 구축을 목표로 테크노일반산업단지에 R&D 기능과 주거 기능을 복합 배치(건축도시정책정보센터, 2020; 한국산업단지공단, 2025b)를 추진하고 있다. 그러나 2020년에 스마트그린산단으로 지정된 여수국가산업단지나 2022년 지정된 울산미포국가산업단지의 경우(전은경, 2021; 한국산업단지공단, 2025a), "스마트그린산업단지의 지정 및 개발에 관한 지침"의 자연특성을 최대한 보존하고 녹지 네트워크 구축할 의무(스마트그린산업단지의 지정 및 개발에 관한 지침, 2021)에 따른 녹지지역 편입이 있었을 것으로 추정된다. 무엇보다 이렇게 확보된 녹지지역은 학교, 병원, 문화시설 등의 사회 기반시설 설치가 동반되지 않을 경우, 시민들이 실제 이용하기 어려운 '서류상의 녹지'로 남게 되어 '계획적 난개발'을 초래할 수 있는 위험도 동시에 가지고 있다.

본 연구의 분석 결과에 따르면, 한국의 도시화 과정에서 주상공지역 중심

의 개발 경향이 여전히 관찰되고 있다. 특히 수도권 등 고도로 도시화된 지역에서 관찰되는 녹지지역 감소 현상과 집약적 녹지지역 용도전환은 이들 도시에서 주상공 중심화의 경향이 심화됨을 보여준다. 서울과 부산에서 주상공지역 확산의 90% 이상이 녹지지역 용도전환에 기인한다는 분석 결과는 기존 도시 내 녹지 보전과 개발 압력 간의 정책적 균형에 대한 논의가 필요함을 시사한다. 이러한 패턴의 지속적 모니터링을 통해 도시 내 환경 질 유지와 주거환경 개선, 도시열섬 현상 완화 등에 대한 종합적 접근이 요구된다.

이러한 지역별 용도지역 확산의 원인 구조 차이는 차량 통행 패턴과 에너지 소비 행태에 서로 다른 영향을 미칠 것으로 예상된다. 다음 장에서는 이러한 용도지역 변화 패턴이 실제 차량에너지 소비에 미치는 영향을 실증 분석을 통해 규명하고자 한다.

제5장 분석 2: 도시지역 확산과 차량에너지 소비 관계 분석

제1절 기술통계

본 장에서는 용도지역제에 기반한 도시확산이 차량에너지 소비에 미치는 영향을 실증적으로 규명하기 위해 구축한 패널 데이터셋의 분석 결과를 제시한다. 이 분석을 통해 도시확산이 차량에너지 소비에 미치는 영향과 주상공지역 및 녹지지역 확산의 차별적 효과를 규명하고, 용도지역 확산의 원인별 기여도가 차량연료 소비 패턴에 어떻게 영향을 미치는지 분석하고자 한다. 더불어 4장에서 도출한 용도지역 변화 패턴과 실제 차량에너지 소비 간의 연관성을 통계적으로 검증함으로써 도시확산 관리를 위한 정책적 시사점을 제공하고자 한다.

표 7은 본 연구에서 사용된 주요 변수들의 기술통계를 보여준다. 분석에 사용된 총 관측치는 11,117개로, 2018년부터 2022년까지 가구에너지패널 조사 데이터를 활용하였다. 종속변수인 가구별 차량 연료 소비량(PVFC)의 평균은 998.03리터이며 표준편차는 423.56리터로, 가구 간 차량 연료 소비량의 상당한 변이를 보여준다. 차량 주행거리(AVMT)는 평균 11,332km로 나타나 PVFC와 높은 연관성을 갖는다. 이러한 값들은 한국 가구의 차량 이용 패턴을 반영하며, 차량에너지 소비의 환경적 영향과 도시계획 정책의 효과를 평가하는 데 중요한 기초 자료가 된다.

가구 수준의 주요 독립변수 중 가구소득(AHHI)은 평균 5,423만원으로 나타났다. 이는 가구의 경제적 능력을 보여주는 중요한 지표이다. 통근 목적 이용 비율(COMR)은 평균 51.1%로, 차량 이용의 절반 이상이 통근에 사용되고 있다. 차량 이용 기간(VUMR)은 평균 87.2개월(약 7.3년), 운전 경력(DEXP)은 평균 12.9년, 그리고 가구원 수(HHSZ)는 평균 3.1명으로

나타났다. 이러한 가구 수준의 특성들은 차량 이용 행태와 연료 소비량에 영향을 미치는 미시적 요인으로 작용하며, 도시계획 정책의 효과가 가구 특성에 따라 어떻게 차별적으로 나타나는지를 분석하는 핵심 변수들이다.

[표 7] 주요 변수의 기술통계

Variable	Obs	Mean	Std. dev.	Min	Max
Level 1					
PVFC	11117	998.03	423.56	173.61	2555.56
AVMT	11117	11332	4559	2000	30000
AHHI	11117	5423	2542	360	14200
COMR	11117	51.093	30.885	0	100
VUMR	11117	87.181	50.386	2	242
DEXP	11117	12.871	11.210	2	44
HHSZ	11117	3.064	1.023	1	5
Level 2					
UINCstd	8822	0.747	2.173	1.19E-15	8.533
CINCstd	10516	0.378	0.844	1.57E-08	2.750
GINCstd	3045	0.114	0.189	5.76E-08	0.578
NUPCstd	10516	0.553	0.702	0	1.891
GRPCstd	10516	0.630	1.226	0	3.911
UNPCstd	10516	0.029	0.071	0	0.351
NUPGstd	3045	1.007	1.539	0	4.233
C2GPstd	3045	0.004	0.009	0	0.022
U2GPstd	3045	0.080	0.156	0	0.426
SCAS	11117	1.631	0.632	0.954	3.612
RDSY	11117	-0.006	0.030	-0.132	0.064
GRDP	11117	39198	9963	23883	77511

주: PVFC = 가구별 차량연료 소비량(리터/년), AVMT = 연간 차량 주행거리(km/년), AHHI = 가구소득(만원/년), COMR = 통근 목적 이용 비율(%), VUMR = 차량 이용 기간(개월), DEXP = 운전 경력(년), HHSZ = 가구원 수(명), UINCstd = 도시확산율 표준화 지수(연평균 증가율), CINCstd = 주상공확산율 표준화 지수(연평균 증가율), GINCstd = 녹지확산율 표준화 지수(연평균 증가율), NUPCstd = 비도시→주상공 전환 표준화 기여도(%), GRPCstd = 녹지→주상공 전환 표준화 기여도(%), UNPCstd = 미세분→주상공 전환 표준화 기여도(%), NUPGstd = 비도시→녹지 전환 표준화 기여도(%), C2GPstd = 주상공→녹지 전환 표준화 기여도(%), U2GPstd = 미세분→녹지 전환 표준화 기여도(%), SCAS = 학령인구 1000명당 학교 수(개), RDSY = 도로밀도 전년대비 증감률(%), GRDP = 지역내총생산(천원/인). 용도지역 확산 관련 변수들의 관측치 수 차이는 일부 지역에 해당 용도지역이 존재하지 않기 때문임.

핵심 도시확산 지표인 도시확산율(UINCstd), 주상공확산율(CINCstd), 녹지확산율(GINCstd)의 관측치 수에 차이가 있는데, 이는 일부 도시지역에 녹지지역이 존재하지 않기 때문이다. 평균값을 살펴보면, 도시확산율(0.747)이 가장 높고, 주상공확산율(0.378), 녹지확산율(0.114) 순으로 나타났다. 이는 4장에서 분석한 바와 같이, 한국 도시의 확산이 주로 주상공지역을 중심으로 이루어지며, 녹지지역의 확산은 상대적으로 제한적임을 실증적으로 보여준다. 특히 이들 지표의 표준편차는 각각 2.173, 0.844, 0.189로, 도시확산 패턴이 지역에 따라 큰 차이가 있음을 시사한다. 이러한 지역별 차이는 후속 실증분석에서 위계적 선형모형(HLM)을 적용해야 할 필요성을 뒷받침한다.

주목할 만한 점은 용도지역 확산의 원인별 기여도 지표들이다. 주상공지역 확산의 경우 비도시지역 편입(NUPCstd=0.553)과 녹지지역 용도전환(GRPCstd=0.630)이 주요 원인인 반면, 미세분지역 용도확정(UNPCstd=0.029)의 영향은 제한적이다. 녹지지역 확산에서는 비도시지역 편입(NUPGstd=1.007)이 압도적인 기여도를 보이고, 주상공지역에서 녹지지역으로의 전환(C2GPstd=0.004)은 매우 미미하다. 이 패턴은 4장에서 도출한 용도지역 변화 경로와 일치하며, 각 변화 경로가 차량에너지 소비에 차별적 영향을 미칠 것이라는 가설을 검증할 기초를 제공한다. 지역별 특성을 보여주는 변수들 중 지역 내 총생산(GRDP)은 평균 39,198천원으로, 지역 경제력의 차이를 반영한다. 이러한 기술통계 분석은 도시확산과 차량에너지 소비의 관계를 분석하기 위한 위계적 선형모형의 기본 틀을 형성하며, 후속 다변량 분석의 방향을 설정한다.

제2절 도시확산이 차량에너지 소비에 미치는 직접효과

표 8은 도시확산 지표가 차량연료 소비에 미치는 직접적인 영향을 실증적으로 분석하기 위해 패널데이터 기반 위계적 선형모형(Panel HLM)에 기반한 모형 2-A, 2-B, 2-C, 2-R, 2-G 분석을 수행한 분석결과를 정리한 표이다. 각 모형의 의미는 다음과 같다: 모형 2-A는 전체 도시지역 증가분(UINC)을 독립변수로 설정한 전체 도시확산 분석모형, 모형 2-B는 주상공지역 증가분(CINC)을 독립변수로 설정한 주상공확산 분석모형, 모형 2-C는 녹지지역 증가분(GINC)을 독립변수로 설정한 녹지확산 분석모형, 모형 2-R은 주상공지역 확산의 세부 경로별 기여도(NUPC, GRPC, UNPC)를 독립변수로 설정한 주상공확산 경로별 세부분석모형, 모형 2-G는 녹지지역 확산의 세부 경로별 기여도(NUPG, C2GP, U2GP)를 독립변수로 설정한 녹지확산 경로별 세부분석모형이다. 각 모형은 도시확산 지표가 차량연료 소비(PVFC)에 미치는 직접효과를 분석하기 위해 설계되었다.

표 8에서 나타난 분석 결과는 용도지역 확산과 차량연료 소비 간의 관계에 관한 중요한 실증적 증거를 제공한다. 분석 결과를 확산 유형별 모형과 확산 경로별 모형으로 구분하여 종합적으로 살펴볼 필요가 있다.

먼저, 모형 2-A에서 도시지역 확산(UINC_lag1)은 차량연료 소비에 유의한 영향을 미치지 않는 것으로 나타난 반면, 모형 2-B에서 주상공지역 확산(CINC_lag1)은 차량연료 소비에 유의한 양(+)의 영향($\beta=0.017$, $p<0.05$)을 미치는 것으로 분석되었다. 이러한 결과는 일반적인 도시확산보다는 주상공지역의 확산이 차량연료 소비를 유의하게 증가시키는 것을 시사한다. 계수의 크기를 비교해보면, 모형 2-C의 녹지지역 확산($\beta=-0.252$)이 주상공지역 확산($\beta=0.017$)보다 약 14.8배 더 큰 절대값을 보여, 녹지지역 확산의 차량연료 소비 감소 효과가 주상공지역 확산의 증가 효과보다 훨씬 강하다는 점에 주목할 필요가 있다.

[표 8] 도시확산지표가 차량연료 소비에 미치는 직접효과

Model	2-A		2-B		2-C		2-R		2-G	
	B	SE	B	SE	B	SE	B	SE	B	SE
Level 1										
lnAHHI	.027***	.008	.032***	.008	.051**	.022	.053**	.022	.051**	.022
COMR	.002***	.000	.002***	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
VUMR	-.000	.000	-.000	.000	-.000	.000	-.000	.000	-.000	.000
DEXP	.001*	.001	.002**	.001	.003**	.001	.003***	.001	.003**	.001
HHSZ	.005	.007	.006	.007	.011	.011	.010	.011	.011	.011
Level 2										
UINC_lag1	.006	.007								
CINC_lag1			.017**	.007						
GINC_lag1					-.252***	.064				
NUPC_lag1							.056*	.030		
GRPC_lag1							.000	(.)		
UNPC_lag1							6.212***	1.798		
NUPG_lag1									-.033***	.008
C2GP_lag1									.000	(.)
U2GP_lag1									-.100	.682
SCAS_lag1	.019	.031	.030	.030	.137***	.051	.038	.039	.146***	.052
RDSY_lag1	-.090	.149	.112	.159	.379	.318	.498	.327	.375	.338
lnGRDP_lag1	.023	.076	.069	.075	.132	.126	.063	.093	.141	.128
Fixed Effects										
year_2	-.055***	.011	-.044***	.012	-.028	.028	-.032	.036	-.053**	.025
year_3	-.066***	.020	-.044**	.021	.020	.043	.049	.049	-.003	.044
year_4	-.068***	.020	-.068***	.021	-.026	.040	-.014	.053	-.047	.040
Intercept	6.846***	.025	6.835***	.025	6.785***	.044	6.928***	.058	6.798***	.052
Variance										
REGN	-1.651**	5.123	-1.600	6.742	-3.284***	.696	-3.334***	.736	-3.283***	.698
RS_lnAHHI	-2.574***	.244	-2.624***	.247	-2.471***	.358	-2.908***	.484	-2.453***	.354
HH	-1.118***	.018	-1.106***	.018	-1.110***	.030	-1.110***	.030	-1.110***	.030
Residual	-1.254***	.010	-1.263***	.010	-1.280***	.022	-1.277***	.022	-1.280***	.022
REGN_ICC	.000		.000		.007		.007		.008	
HH_ICC	.568		.578		.580		.579		.580	
Additional Information										
Obs.	7967		7662		2319		2319		2319	
Time FE	Yes		Yes		Yes		Yes		Yes	
Individual RE	Yes		Yes		Yes		Yes		Yes	
AIC	7025.1		676.9		2227.9		2233.7		2229.9	
BIC	7143.8		6879.0		2325.6		2337.2		2333.4	

주: 모형 2-A는 전체 도시확산 분석모형, 모형 2-B는 주상공확산 분석모형, 모형 2-C는 녹지확산 분석모형, 모형 2-R은 주상공확산 경로별 세부분석모형, 모형 2-G는 녹지확산 경로별 세부분석모형을 의미함. lnAHHI, COMR, VUMR, DEXP, HHSZ는 집단평균 중심화(Group Mean Centering) 변수이고, UINC, CINC, GINC 및 세부 변수(CINCsub: NUPC, GRPC, UNPC; GINCsub: NUPG, C2GP, U2GP), SCAS, RDSY, lnGRDP는 전체평균 중심화(Grand Mean Centering) 변수임. CINCsub와 GINCsub는 각각 CINC와 GINC의 세부지표를 의미함. 종속 변수는 PVFC(차량 연료 소비량)임. year_2, year_3, year_4는 각각 2020년, 2021년, 2022년 연도 더미변수(기준년도: 2019년), Intercept는 절편을 의미함. 표의 REGN_ICC는 지역 수준 분산 비율을 나타내며, REGN는 지역 임의절편 분산, RS_lnAHHI은 소득 효과의 지역별 임의기울기 분산, HH는 가구 임의절편 분산, Residual는 잔차 오차 분산임. Time은 연도 고정효과, Individual은 가구 임의효과, REGN_ICC는 지역 ICC, HH_ICC는 가구 ICC를 의미함. 괄호 안은 표준오차, *p<0.1, **p<0.05, ***p<0.01은 통계적 유의성을 뜻함.

특히, 모형 2-C에서 드러난 녹지지역 확산(GINC_lag1)이 차량연료 소비에 미치는 음(-)의 영향($\beta = -0.252$, $p < 0.01$)은 주목할 만하다. 녹지지역의 확산이 차량연료 소비를 감소시키는 효과는 비도시지역의 체계적 편입을 통한 녹지지역 확산이 도시공간구조를 보다 효율적으로 재편하는 데 기여함을 시사한다. 이는 단순히 고밀도 개발만을 추구하는 기존 도시정책의 패러다임을 넘어, 녹지와 도시기능의 조화로운 배치가 차량에너지 소비 감소에 더 효과적일 수 있다는 중요한 시사점을 제공한다.

세부 확산경로를 분석한 모형 2-R과 2-G의 결과는 더욱 명확한 작용 메커니즘을 보여준다. 모형 2-R에서는 주상공지역의 세부 확산경로 중 비도시지역에서 주상공지역으로의 변화(NUPC_lag1)가 차량연료 소비에 유의한 양(+)의 영향($\beta = 0.056$, $p < 0.1$)을 미치는 것으로 나타났으나, 가장 주목할 만한 점은 미세분지역에서 주상공지역으로의 용도 확정(UNPC_lag1)이 매우 강한 양(+)의 영향($\beta = 6.212$, $p < 0.01$)을 미친다는 것이다. 이 계수 값은 다른 확산경로 변수들에 비해 현저히 크며, 미세분지역이 주상공지역으로 확정될 때 차량연료 소비가 급격히 증가함을 의미한다. 이는 미세분지역의 용도 확정 과정에서 도로망 확충과 같은 교통 인프라와 토지이용 패턴이 차량 의존적으로 형성되기 때문으로 해석된다.

모형 2-G에서는 녹지지역의 세부 확산경로 중 비도시지역에서 녹지지역으로의 변화(NUPG_lag1)가 차량연료 소비에 유의한 음(-)의 영향($\beta = -0.033$, $p < 0.01$)을 미치는 것으로 나타났다. 이 결과는 비도시지역이 체계적으로 녹지지역으로 편입되는 과정이 도시의 공간적 효율성을 증진시켜 차량연료 소비를 감소시킬 수 있음을 보여준다.

가구 수준의 변수들은 모든 모형에서 일관된 영향을 보여주었다. 가구소득(lnAHHI)은 모형 2-A에서 $\beta = 0.027$ ($p < 0.01$), 모형 2-B에서 $\beta = 0.032$ ($p < 0.01$), 모형 2-C, 2-R, 2-G에서는 $\beta = 0.051 \sim 0.053$ ($p < 0.05$)

로 모든 모형에서 유의한 양(+)의 영향을 보였다. 소득 계수가 모형 유형에 따라 최대 1.96배(0.053/0.027) 차이를 보이는 것은 소득의 영향력이 지역 특성에 따라 달라질 수 있음을 시사한다. 통근 이용 비율(COMR) 역시 $\beta=0.002(p<0.01)$ 로 일관되게 차량연료 소비에 양(+)의 영향을 미치며, 운전경력(DEXP)도 모든 모형에서 양(+)의 영향($\beta=0.001\sim 0.003, p<0.1\sim p<0.01$)을 보였다.

더불어, 가구소득의 임의 기울기 효과(RS_lnAHHI) 결과는 소득이 차량연료 소비에 미치는 영향의 지역 간 이질성을 명확히 보여준다. 모든 모형에서 이 임의 기울기 분산값은 통계적으로 유의하게 나타났으며 ($-2.453\sim -2.908, p<0.01$), 이는 가구소득이 차량연료 소비에 미치는 영향력이 지역 맥락에 따라 상당한 차이가 있음을 의미한다. 특히 모형 2-R에서 이 값이 -2.908 로 가장 크게 나타난 것은, 주상공지역 확산의 세부경로 맥락에서 소득 효과가 지역에 따라 가장 크게 달라질 수 있음을 보여준다. 이는 도시공간구조와 용도지역 배치가 소득과 차량연료 소비 간의 관계에 중요한 조절효과를 미칠 수 있음을 시사한다. 예를 들어, 일부 지역에서는 소득 증가가 차량연료 소비에 더 큰 영향을 미치는 반면, 다른 지역에서는 그 영향이 상대적으로 작을 수 있는데, 이러한 차이는 지역의 도시계획, 교통인프라, 공간구조 특성에 기인한다고 볼 수 있다.

모형의 설명력과 적합도 측면에서, 모든 모형에서 가구 수준의 변동성(HH_ICC)이 약 0.57~0.58로 높게 유지되는 것은 차량연료 소비 변동의 약 58%가 가구 특성에 의해 설명됨을 보여준다. 세부 확산경로를 분석한 모형 2-R과 2-G의 AIC(2233.7, 2229.9), BIC(2337.2, 2333.4) 값이 모형 2-C(AIC=2227.9, BIC=2325.6)와 유사한 수준으로 나타난 점은 세부 확산경로 분석이 모형의 설명력을 저하시키지 않으면서도 도시확산의 작용 과정에 대한 더욱 정밀한 이해를 제공함을 보여준다.

도시확산지표가 차량연료 소비에 미치는 직접효과에 대한 분석 결과를 종합하면, 도시확산이 차량연료 소비에 미치는 영향은 용도지역 유형뿐 아니라 확산 경로에 따라 차별적으로 나타남을 확인할 수 있다. 특히 주상공지역 확산 중에서도 미세분지역에서 주상공지역으로의 용도 확정이 차량연료 소비를 가장 크게 증가시키는 반면($\beta=6.212$), 비도시지역에서 녹지지역으로의 변화는 차량연료 소비를 유의하게 감소시키는 효과($\beta=-0.033$)가 있음이 확인되었다. 이러한 결과는 도시계획 및 토지이용 정책에 있어 단순히 용도지역의 총량적 변화뿐 아니라 구체적인 변화 경로와 그에 따른 공간 구조의 재편을 고려해야 함을 시사한다.

표 9는 도시확산지표가 차량 주행거리에 미치는 직접효과를 분석한 결과로, 앞서 표 8에서 살펴본 차량연료 소비에 대한 영향과 상당히 일관된 패턴을 보여준다. 이는 차량 주행거리와 연료 소비 간의 밀접한 관계를 감안할 때 예상할 수 있는 결과이지만, 모형별 계수의 크기와 유의성에 있어 주목할 만한 차이점도 관찰된다.

주상공지역 확산(CINC_lag1)이 차량 주행거리에 미치는 영향을 살펴보면, 모형 2-B에서 유의한 양(+)의 영향($\beta=0.014$, $p<0.05$)을 보이는데, 이는 표 8의 차량연료 소비 모형($\beta=0.017$, $p<0.05$)과 매우 유사한 결과이다. 두 결과를 비교하면 주상공지역 확산이 주행거리와 연료 소비에 거의 동일한 계수 크기로 영향을 미치며, 이는 주상공지역 확산이 우선적으로 주행거리 증가를 통해 연료 소비 증가로 이어지는 인과 경로를 뒷받침한다.

녹지지역 확산(GINC_lag1)의 경우 모형 2-C에서 차량 주행거리에 강한 음(-)의 영향($\beta=-0.268$, $p<0.01$)을 미치는 것으로 나타났는데, 이 값은 표 8의 연료 소비에 대한 영향($\beta=-0.252$, $p<0.01$)보다 약 6.3% 더 큰 절대값을 보인다. 이러한 차이는 녹지지역 확산이 주행거리 감소에 더 직접적인 영향을 미치며, 이것이 결과적으로 연료 소비 감소로 이어지는 것으로

[표 9] 도시 확산지표가 차량 주행거리에 미치는 직접효과

Model	2-A		2-B		2-C		2-R		2-G	
	B	SE	B	SE	B	SE	B	SE	B	SE
Level 1										
lnAHHI	.026***	.008	.032***	.008	.053**	.021	.055***	.021	.053**	.021
COMR	.002***	.000	.002***	.000	.001*	.000	.000*	.000	.001*	.000
VUMR	-.000**	.000	-.000**	.000	-.001**	.000	-.001***	.000	-.001**	.000
DEXP	.000	.001	.001	.001	.002	.001	.002*	.001	.002	.001
HHSZ	.003	.006	.004	.006	.004	.010	.003	.010	.004	.010
Level 2										
UINC_lag1	.001	.006								
CINC_lag1			.014**	.007						
GINC_lag1					-.268***	.061				
NUPC_lag1							.053**	.026		
GRPC_lag1							.000	(.)		
UNPC_lag1							6.623***	1.672		
NUPG_lag1									-.034***	.008
C2GP_lag1									.000	(.)
U2GP_lag1									-.260	.647
SCAS_lag1	.039	.028	.046*	.028	.145***	.042	.042	.029	.153***	.043
RDSY_lag1	.117	.141	.286*	.151	.508*	.299	.584*	.299	.518*	.314
lnGRDP_lag1	-.008	.069	.034	.071	.078	.102	.005	.067	.089	.102
Fixed Effects										
year 2	-.019*	.011	-.010	.012	.034	.026	.026	.034	.007	.024
year 3	-.084***	.019	-.062***	.020	.011	.041	.035	.045	-.011	.042
year 4	-.090***	.019	-.086***	.020	-.037	.037	-.028	.048	-.059	.037
Intercept	9.287***	.023	9.277***	.024	9.235***	.037	9.390***	.052	9.243***	.045
Variance										
REGN	-17.413***	(5.095)	-1.492*	(5.558)	-3.359***	.613	-3.404***	.643	-3.362***	.616
lnAHHI	-2.694***	.240	-2.683***	.244	-2.720***	.388	-3.402***	.655	-2.724***	.387
HH	-1.187***	.018	-1.177***	.018	-1.180***	.030	-1.180***	.031	-1.180***	.030
Residual	-1.305***	.010	-1.315***	.010	-1.319***	.021	-1.315***	.021	-1.319***	.021
REGN_ICC	.000		.000		.007		.007		.007	
HH_ICC	.559		.569		.565		.564		.565	
Additional Information										
Obs.	7967		7662		2319		2319		2319	
Time FE	Yes		Yes		Yes		Yes		Yes	
Individual RE	Yes		Yes		Yes		Yes		Yes	
AIC	6129.9		5882.9		1991.8		1998.2		1994.5	
BIC	6248.6		600.9		2089.6		2101.7		2097.9	

주: 종속변수는 AVMT(차량 주행거리)이며, 나머지는 표 8과 동일함.

해석할 수 있다. 녹지지역 확산이 도시공간구조의 효율성을 높임으로써 통행 거리를 줄이는 효과가 있음을 시사한다.

세부 확산경로 모형에서는 더욱 뚜렷한 관계가 드러난다. 미세분지역에서 주상공지역으로의 용도 확정($UNPC_lag1$)이 모형 2-R에서 차량 주행거리에 미치는 영향($\beta=6.623$, $p<0.01$)은 연료 소비에 대한 영향($\beta=6.212$, $p<0.01$)보다 약 6.6% 더 크다. 이는 미세분지역의 주상공지역 용도 확정이 우선적으로 주행거리를 크게 증가시키고, 이것이 연료 소비 증가로 이어지는 강한 인과관계를 보여준다. 계수 값의 크기(6.623)는 다른 어떤 확산경로 변수보다 월등히 커서, 미세분지역의 주상공지역 전환이 차량 의존성을 극적으로 높이는 요인임이 확인된다.

비도시지역에서 주상공지역으로의 변화($NUPC_lag1$)도 모형 2-R에서 차량 주행거리에 유의한 양(+)의 영향($\beta=0.053$, $p<0.05$)을 미쳤는데, 이는 표 8의 연료 소비에 대한 영향($\beta=0.056$, $p<0.1$)과 유사하나 통계적 유의성이 더 높다($p<0.05$ vs. $p<0.1$). 이는 비도시지역의 주상공지역화가 우선적으로 주행거리 증가에 더 직접적인 영향을 미친다는 점을 시사한다.

비도시지역에서 녹지지역으로의 변화($NUPG_lag1$)가 차량 주행거리에 미치는 영향($\beta=-0.034$, $p<0.01$)도 표 8의 연료 소비에 대한 영향($\beta=-0.033$, $p<0.01$)과 매우 유사하게 나타났다. 두 결과의 일관성은 비도시지역의 녹지지역화가 주행거리와 연료 소비를 모두 감소시키는 안정적인 효과를 가짐을 보여준다.

가구 수준 변수들의 영향도 표 8과 표 9에서 일관된 패턴을 보인다. 가구소득($\ln AHHI$)은 모든 모형에서 주행거리에 유의한 양(+)의 영향을 미치며($\beta=0.026\sim 0.055$, $p<0.01$ 또는 $p<0.05$), 통근 이용 비율($COMR$)도 모든 모형에서 주행거리에 양(+)의 영향($\beta=0.000\sim 0.002$, $p<0.1\sim p<0.01$)을 미친다. 특히 주목할 만한 점은 표 9에서는 휴가 이용 비율($VUMR$)이

모든 모형에서 주행거리에 유의한 음(-)의 영향($\beta = -0.000 \sim -0.001$, $p < 0.05$ 또는 $p < 0.01$)을 미친다는 것이다. 이는 휴가 목적의 차량 이용이 일상적 주행거리를 감소시키는 대체효과가 있을 수 있음을 시사한다.

임의 기울기 효과 분석 결과도 주목할 필요가 있다. 가구소득의 임의 기울기 효과(RS_lnAHHI)는 모든 모형에서 통계적으로 유의한 음(-)의 값($-2.694 \sim -3.402$, $p < 0.01$)을 보이고 있다. 이는 가구소득이 차량 주행거리에 미치는 영향의 크기가 지역에 따라 상당한 차이를 보인다는 것을 의미한다. 특히 모형 2-R에서는 이 분산값이 -3.402 로 가장 크게 나타났는데, 이는 주상공 지역 세부 확산경로 맥락에서 소득 효과의 지역별 차이가 가장 뚜렷하다는 것을 의미한다. 예를 들어, 소득 효과는 지역에 따라 최대 2.1배까지 차이가 날 수 있는데, 이는 도시환경과 지역맥락이 소득과 차량 이용 간의 관계에 중요한 조절효과를 가진다는 것을 시사한다. 이러한 패턴은 표 8의 연료 소비 모형에서도 유사하게 나타나($RS_lnAHHI: -2.453 \sim -2.908$), 소득이 차량 에너지 소비에 미치는 영향이 지역에 따라 상당한 이질성을 보인다는 일관된 증거를 제공한다.

표 9에서도 모형의 설명력과 적합도는 표 8과 유사한 패턴을 보여, 가구 수준의 변동성(HH_ICC)이 모든 모형에서 약 $0.56 \sim 0.57$ 로 높게 나타났다. 세부 확산경로 모형인 2-R과 2-G의 AIC와 BIC 값도 모형 2-C와 유사한 수준을 유지하여, 세부 확산경로 분석이 모형의 전반적 설명력을 저하시키지 않으면서도 더 상세한 작용 과정을 이해하는 데 유용함을 확인할 수 있다.

종합하면, 표 9의 결과는 표 8의 분석과 함께 용도지역 확산이 차량 주행거리와 연료 소비에 미치는 영향의 일관된 패턴을 보여준다. 특히 미세분지역의 주상공지역화가 차량 주행거리와 연료 소비를 가장 크게 증가시키는 반면, 녹지지역 확산은 두 종속변수 모두를 감소시키는 효과가 있음이 확인되었다. 이러한 결과는 도시계획에서 용도지역 변화의 세부 경로에 주목해야 함을 강조하며, 도시 확산이 단순히 면적 증가의 문제가 아니라 용도지역 유형과 그 확산 경로에 따라 차별화된 환경적 영향을 미칠 수 있음을 시사한다.

제3절 도시확산과 가구소득 및 주거형태 간의 상호작용 분석

앞서 도시확산이 차량연료 소비에 미치는 직접적인 영향을 분석한 결과, 주상공지역과 녹지지역의 확산이 차량연료 소비에 차별적인 영향을 미치는 것으로 나타났다. 본 장에서는 이러한 분석 결과를 더욱 심층적으로 이해하기 위해 용도지역의 확산과 가구 특성 및 도시공간구조와의 상호작용이 차량연료 소비에 미치는 복합적 효과를 살펴보고자 한다. 특히 가구소득의 임의 기울기 효과(RS_InAHHI) 결과를 통해 소득효과의 지역별 차이가 검증한바, 이를 확장하여 도시확산 지표와 가구소득 간의 상호작용을 분석함으로써 도시공간구조의 변화가 서로 다른 소득계층에게 미치는 차별적 영향을 파악하고자 한다. 또한 도시 인프라를 수반하는 대표적인 도시적 주거 형태인 아파트 거주 여부가 도시확산의 영향을 조절하는지 분석함으로써, 주거형태에 따른 공간적 접근성과 이동 패턴의 차이를 규명하고자 한다. 이러한 조절효과 분석은 도시확산과 차량연료 소비 간의 관계에 영향을 미치는 사회경제적, 공간적 요인들을 종합적으로 이해하는 데 기여할 것으로 여겨진다.

표 10은 도시확산 지표와 가구소득 간 상호작용이 차량연료 소비에 미치는 영향을 분석한 결과를 제시하고 있다. 주요 독립변수들의 직접 효과는 앞선 분석과 일관된 패턴을 보였다. 구체적으로, 도시확산지수(UINC_lag1)는 차량연료 소비에 유의한 음(-)의 영향(-0.457***)을 미쳤고, 주상공확산율(CINC_lag1)은 강한 양(+)의 영향(1.759***)을, 녹지확산율(GINC_lag1)은 유의한 음(-)의 영향(-0.250***)을 미쳤다. 세부 확산 경로에서도 도시지역에서 주상공지역으로의 전환(UNPC_lag1, 6.275***)이 비도시지역에서 주상공지역으로의 전환(NUPC_lag1, 0.055*)보다 더 강한 양(+)의 영향을 미쳤으며, 비도시지역에서 녹지지역으로의 전환(NUPG_lag1)은 유의한 음(-)의 영향(-0.033***)을 보였다.

[표 10] 차량연료 소비에 대한 도시확산지표와 가구소득 간 상호작용 효과

Model	3-A		3-B		3-C		3-R		3-G	
	B	SE	B	SE	B	SE	B	SE	B	SE
Level 1										
lnAHHI	-.096	.114	.047	.036	.056**	.022	.010	.041	.030	.049
COMR	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
VUMR	-.000	.000	-.000	.000	-.000	.000	-.000	.000	-.000	.000
DEXP	.003**	.001	.003***	.001	.003**	.001	.003***	.001	.003**	.001
HHSZ	.011	.011	.011	.011	.012	.011	.012	.011	.012	.011
APTD	-.028	.023	-.027	.023	-.027	.023	-.028	.023	-.028	.023
Level 2										
UINC_lag1	-.457***	.160								
UINC_lag1xlnAHHI	-.193	.144								
CINC_lag1			1.759***	.296						
CINC_lag1xlnAHHI			-.069	.200						
GINC_lag1					-.250***	.064				
GINC_lag1xlnAHHI					-.049	.070				
NUPC_lag1							.055*	.030		
GRPC_lag1							.000	(.)		
UNPC_lag1							6.275***	(1.804)		
NUPC_lag1xlnAHHI							.014	.016		
GRPC_lag1xlnAHHI							.000	(.)		
UNPC_lag1xlnAHHI							-1.543	(1.668)		
NUPG_lag1									-.033***	.008
C2GP_lag1									.000	(.)
U2GP_lag1									-.087	.683
NUPG_lag1xlnAHHI									-.012	.009
C2GP_lag1xlnAHHI									.000	(.)
U2GP_lag1xlnAHHI									-.766	(1.116)
SCAS_lag1	.155***	.058	-.146***	.039	.137***	.051	.039	.039	.147***	.053
RDSY_lag1	.364	.323	-.050	.253	.371	.319	.493	.328	.360	.338
lnGRDP_lag1	.181	.137	.035	.048	.132	.126	.062	.093	.140	.129
Fixed Effects										
year_2	-.039	.028	.043	.031	-.028	.028	-.032	.036	-.052**	.025
year_3	.015	.045	.084**	.043	.019	.043	.049	.049	-.004	.044
year_4	-.037	.041	.101**	.043	-.027	.040	-.014	.053	-.047	.040
Intercept	6.403***	.150	7.089***	.048	6.785***	.044	6.929***	.058	6.798***	.052
Variance										
REGN	-3.332***	.665	-3.163***	.637	-3.425***	.783	-3.912*	(2.322)	-3.522***	.751
RS_lnAHHI	-2.366***	.381	-12.569	(8.866)	-2.467***	.358	-2.904***	.484	-2.446***	.355
HH	-1.112***	.030	-1.113***	.030	-1.112***	.030	-1.113***	.030	-1.112***	.030
Residual	-1.278***	.022	-1.275***	.022	-1.279***	.022	-1.276***	.022	-1.280***	.022
REGN ICC	.007		.010		.006		.002		.005	
HH ICC	.578		.575		.580		.580		.581	
Additional Information										
Obs.	2319		2319		2319		2319		2319	
Time FE	Yes		Yes		Yes		Yes		Yes	
Individual RE	Yes		Yes		Yes		Yes		Yes	
AIC	2235.8		2228.1		223.0		2236.9		2232.4	
BIC	2345.0		2337.4		2339.3		2357.6		2353.1	

주: 모형 3-A는 전체 도시확산과 소득 상호작용모형, 모형 3-B는 주상공확산과 소득 상호작용모형, 모형 3-C는 녹지확산과 소득 상호작용모형, 모형 3-R은 주상공확산 경로별과 소득 상호작용모형, 모형 3-G는 녹지확산 경로별과 소득 상호작용모형을 의미함. lnAHHI, COMR, VUMR, DEXP, HHSZ는 집단평균 중심화(Group Mean Centering) 변수이고, UINC, CINC, GINC 및 세부 변수(CINCsub: NUPC, GRPC, UNPC; GINCsub: NUPG, C2GP, U2GP), SCAS, RDSY, lnGRDP는 전체평균 중심화(Grand Mean Centering) 변수임. CINCsub와 GINCsub는 각각 CINC와 GINC의 세부지표를 의미함. 종속변수는 PVFC(차량 연료 소비량)임. year_2, year_3, year_4는 각각 2020년, 2021년, 2022년 연도 더미변수(기준년도: 2019년), Intercept는 절편을 의미함. 표의 REGN_ICC는 지역 수준 분산 비율을 나타내며, REGN는 지역 임의절편 분산, RS_lnAHHI은 소득 효과의 지역별 임의기울기 분산, HH는 가구 임의절편 분산, Residual는 잔차 오차 분산임. Time은 연도 고정효과, Individual은 가구 임의효과, REGN_ICC는 지역 ICC, HH_ICC는 가구 ICC를 의미함. 괄호 안은 표준오차, *p<0.1, **p<0.05, ***p<0.01은 통계적 유의성을 뜻함.

그러나 모든 모형에서 도시확산 지표와 가구소득 간의 상호작용항(UINC_lag1xlnAHHI, CINC_lag1xlnAHHI, GINC_lag1xlnAHHI 등)은 통계적으로 유의하지 않았다. 이는 도시확산이 차량연료 소비에 미치는 영향이 가구소득 수준에 따라 유의미하게 달라지지 않음을 시사한다. 즉, 주상공지역의 확산은 소득계층에 관계없이 차량연료 소비를 증가시키고, 녹지지역의 확산은 소득계층에 관계없이 감소시키는 경향이 있다.

모든 모형에서 지역 임의절편의 분산(REGN)과 가구소득의 임의기울기 효과(RS_lnAHHI)는 통계적으로 유의한 음(-)의 값을 보였다. 특히 가구소득의 임의기울기 효과가 유의미하다는 것은 소득이 차량연료 소비에 미치는 영향의 크기가 지역에 따라 상당한 차이를 보인다는 것을 의미한다. 그러나 이러한 지역별 차이가 도시확산 지표들과의 상호작용을 통해 구체적으로 설명되지는 않았다.

ICC 값에서는 지역 수준의 분산 비율(REGN_ICC)이 0.002~0.010으로 낮은 반면, 가구 수준의 분산 비율(HH_ICC)은 0.575~0.581로 높게 나타났다. 이는 차량연료 소비의 변동성이 지역 간 차이보다 가구 간 차이에 더 크게 기인함을 보여준다.

이를 바탕으로, 도시확산의 유형별 영향(주상공확산의 증가 효과, 녹지확산의 감소 효과)은 소득계층에 관계없이 일관되게 나타나는 현상으로 볼 수 있다. 이는 주상공지역과 녹지지역의 확산이 도시공간구조와 교통패턴에 미치는 영향이 보편적임을 시사하며, 도시계획에서 용도지역 변화의 에너지 소비 영향을 고려할 때 소득계층별 차별화보다는 용도지역 확산의 유형 자체에 주목해야 함을 의미한다.

[표 11] 차량연료 소비에 대한 도시확산지표와 주거형태(아파트 거주 여부) 간 상호작용 효과

Model	3-A		3-B		3-C		3-R		3-G	
	B	SE	B	SE	B	SE	B	SE	B	SE
Level 1										
lnAHHI	0.054**	.023	0.056**	.023	0.053**	.022	0.053***	.020	0.053**	.022
COMR	0.000	.000	0.000	.000	0.000	.000	0.000	.000	0.000	.000
VUMR	-0.000	.000	-0.000	.000	-0.000	.000	-0.000	.000	-0.000	.000
DEXP	0.003**	.001	0.003***	.001	0.003***	.001	0.003***	.001	0.003**	.001
HHSZ	0.012	.011	0.010	.011	0.012	.011	0.011	.011	0.013	.011
APTD	-0.102	.148	0.023	.042	-0.025	.023	-0.052	.070	-0.039	.050
Level 2										
UINC_lag1	-0.453***	.160								
UINC_lag1xAPTD	-0.092	.181								
CINC_lag1			1.763***	.296						
CINC_lag1xAPTD			0.342	.244						
GINC_lag1					-0.249***	.064				
GINC_lag1xAPTD					-0.081	.088				
NUPC_lag1							0.056*	.030		
GRPC_lag1							0.000	(.)		
UNPC_lag1							6.288***	1.798		
NUPC_lag1xAPTD							0.056***	.020		
GRPC_lag1xAPTD							0.000	(.)		
UNPC_lag1xAPTD							0.683	2.850		
NUPG_lag1									-0.032***	.008
C2GP_lag1									0.000	(.)
U2GP_lag1									-0.113	.683
NUPG_lag1xAPTD									-0.011	.012
C2GP_lag1xAPTD									0.000	(.)
U2GP_lag1xAPTD									-0.354	1.100
SCAS_lag1	0.153***	.057	-0.146***	.039	0.137***	.051	0.038	.039	0.145***	.053
RDSY_lag1	0.375	.323	-0.049	.253	0.369	.319	0.486	.328	0.368	.338
lnGRDP_lag1	0.181	.136	0.034	.048	0.133	.126	0.063	.092	0.141	.128
Fixed Effects										
year_2	-0.040	.028	0.044	.031	-0.028	.028	-0.030	.036	-0.054**	.025
year_3	0.016	.045	0.086**	.043	0.019	.043	0.050	.049	-0.004	.044
year_4	-0.037	.041	0.103**	.043	-0.027	.040	-0.013	.053	-0.048	.040
Intercept	6.407***	.150	7.089***	.048	6.785***	.044	6.928***	.058	6.798***	.052
Variance										
REGN	-3.239***	.658	-3.266***	.654	-3.299***	.696	-3.574***	.936	-3.303***	.701
lnAHHI	-2.376***	.380	-12.338	282.808	-2.468***	.358	-2.909***	.486	-2.451***	.354
HH	-1.112***	.030	-1.114***	.030	-1.112***	.030	-1.116***	.030	-1.112***	.030
Residual	-1.277***	.022	-1.275***	.022	-1.280***	.022	-1.277***	.022	-1.280***	.022
REGN ICC	0.008		0.008		0.007		0.004		0.007	
HH ICC	0.577		0.575		0.579		0.577		0.579	
Additional Information										
Obs.	2319		2319		2319		2319		2319	
Time FE	Yes		Yes		Yes		Yes		Yes	
Individual RE	Yes		Yes		Yes		Yes		Yes	
AIC	2237.3		2226.3		2229.6		2230.8		2233.5	
BIC	2346.5		2335.5		2338.9		2351.6		2354.2	

주: 모형 3-A는 전체 도시확산과 주거형태 상호작용모형, 모형 3-B는 주상공확산과 주거형태 상호작용모형, 모형 3-C는 녹지확산과 주거형태 상호작용모형, 모형 3-R은 주상공확산 경로별과 주거형태 상호작용모형, 모형 3-G는 녹지확산 경로별과 주거형태 상호작용모형을 의미함. lnAHHI, COMR, VUMR, DEXP, HHSZ는 집 단평균 중심화(Group Mean Centering) 변수이고, UINC, CINC, GINC 및 세부 변수(CINCsub: NUPC, GRPC, UNPC; GINCsub: NUPG, C2GP, U2GP), SCAS, RDSY, lnGRDP는 전체평균 중심화(Grand Mean Centering) 변수임. CINCsub와 GINCsub는 각각 CINC와 GINC의 세부지표를 의미함. 종속변수는 PVFC(차량 연료 소비량)임. year_2, year_3, year_4는 각각 2020년, 2021년, 2022년 연도 더미변수(기준년도: 2019년), Intercept는 절편을 의미함. 표의 REGN_ICC는 지역 수준 분산 비율을 나타내며, REGN은 지역 임의절편 분산, RS_lnAHHI은 소득 효과의 지역별 임의기울기 분산, HH는 가구 임의절편 분산, Residual는 잔차 오차 분산임. Time은 연도 고정효과, Individual은 가구 임의효과, REGN_ICC는 지역 ICC, HH_ICC는 가구 ICC를 의미함. 괄호 안은 표준오차, *p<0.1, **p<0.05, ***p<0.01은 통계적 유의성을 뜻함.

표 11은 도시확산 지표와 주거형태(아파트 거주 여부) 간 상호작용이 차량 연료 소비에 미치는 영향을 분석한 결과를 보여준다. 분석 결과, 대부분의 상호작용항은 통계적으로 유의하지 않았으나, 모형 3-R에서 비도시지역에서 주상공지역으로의 전환과 아파트 거주 여부의 상호작용항(NUPC_lag1xAPTD)이 통계적으로 유의한 양(+)의 값(0.056***)을 나타냈다.

이는 비도시지역이 주상공지역으로 전환되는 경우, 아파트에 거주하는 가구의 차량연료 소비가 비아파트 거주 가구에 비해 더 크게 증가함을 의미한다. 이러한 결과는 비도시지역이 주상공지역으로 개발될 때 아파트 단지 형태로 조성되는 경우가 많고, 이러한 아파트 단지가 생활 편의시설이나 교통 인프라와 충분히 연계되지 못할 경우 오히려 차량 의존도를 높일 수 있음을 시사한다.

주목할 만한 점은 직접효과에서 비도시지역에서 주상공지역으로의 전환(NUPC_lag1)이 차량연료 소비에 미치는 영향(0.056*)이 상대적으로 약한 반면, 아파트 거주 가구에 대한 추가적 효과(0.056***)는 이와 유사한 크기 이면서도 더 높은 통계적 유의성을 보인다는 것이다. 이는 주상공지역 확산의 효과가 주거형태에 따라 상당히 다르게 나타날 수 있음을 의미한다.

모델의 임의효과를 살펴보면, 지역 임의절편 분산(REGN)과 소득의 임의 기울기 분산(lnAHHI)이 모두 통계적으로 유의한 것으로 나타났다. 특히 모든 모형에서 지역 수준의 분산 비율(REGN_ICC)은 0.004~0.008로 낮은 반

면, 가구 수준의 분산 비율(HH_ICC)은 0.575~0.579로 높게 나타났다. 이는 차량연료 소비의 변동성이 지역 간 차이보다 가구 특성에 더 크게 기인함을 보여준다.

종합하면, 비도시지역의 주상공지역화는 아파트 거주 가구의 차량연료 소비를 더 크게 증가시키는 효과가 있으며, 이는 교외 지역의 아파트 단지 개발이 오히려 차량 의존도를 높일 수 있음을 시사한다. 이러한 결과는 용도지역 변화와 주거형태의 상호작용이 차량에너지 소비 패턴 형성에 중요한 역할을 함을 보여주며, 도시 외곽 지역의 개발 계획 시 주거 유형과 교통 인프라의 통합적 고려가 필요함을 시사한다.

제4절 도시확산과 차량에너지 소비의 관계에 대한 종합적 해석

1. 가설 검증

이러한 분석 결과는 2장에서 설정한 가설들과 일치하는 패턴을 보여준다. 먼저 가설 1(주상공지역의 확산은 차량에너지 소비에 유의미한 영향을 미칠 것이다)은 모형 2-B에서 CINC_lag1의 양(+)의 계수($\beta=0.017$, $p<0.05$)를 통해 지지되었다. 이는 주상공지역 확산이 도시의 외연적 팽창과 통행거리 증가를 통해 차량 의존도를 높이는 기존 이론과 일치하는 결과이다.

가설 2(녹지지역의 확산은 차량에너지 소비에 유의미한 영향을 미칠 것이다)는 모형 2-C에서 GINC_lag1의 강한 음(-)의 계수($\beta=-0.252$, $p<0.01$)를 통해 명확히 확인되었다. 녹지지역 확산의 영향력이 절대값 기준으로 주상공지역 확산의 영향력보다 약 14.8배 더 크게 나타난 것은 녹지지역의 체계적 확산이 차량에너지 효율적 도시공간구조 형성에 상당한 기여를 할 수 있음을 시사한다.

특히 가설 3(용도지역 변화의 공간적 경로와 용도지역 유형의 결합에 따라 차량에너지 소비에 미치는 영향이 상이하게 나타날 것이다)의 세부 가설들이 실증적으로 검증되었다. 가설 3-1a(비도시지역의 주상공지역으로의 편입은 차량에너지 소비 증가에 가장 큰 영향을 미칠 것이다)는 모형 2-R에서 NUPC_lag1의 양(+)의 계수($\beta=0.056$, $p<0.1$)를 통해 지지되었다. 이러한 결과는 비도시지역에서 주상공지역으로의 편입이 기존 도심과의 물리적 거리 증가를 통해 차량 의존도를 가장 크게 증가시킨다는 도시확산 이론을 뒷받침한다.

반면 가설 3-1b(기존 용도지역 간 전환을 통한 주상공지역 확산은 상대적으로 제한적인 차량에너지 소비 증가를 보일 것이다)는 부분적으로만 검증되었다. 미세분지역에서 주상공지역으로의 용도확정(UNPC_lag1)이 매우 큰 양(+)의 계수($\beta=6.212$, $p<0.01$)를 보인 반면, 녹지지역에서 주상공지역으로의 전환(GRPC_lag1)은 표준오차가 추정되지 않아 검정이 불가능하였다. 이는 미세분지역의 용도확정 과정에서 형성되는 토지이용 패턴과 교통체계가 예상과 달리 차량 의존성을 크게 강화하는 요인으로 작용함을 보여준다.

가설 3-2a(비도시지역의 녹지지역으로의 편입은 차량에너지 소비 감소에 기여할 것이다)는 모형 2-G에서 NUPG_lag1의 음(-)의 계수($\beta=-0.033$, $p<0.01$)를 통해 지지되었다. 이는 비도시지역의 녹지지역 편입이 도시의 공간적 효율성을 제고하고 차량 의존도를 완화하는 데 기여할 수 있음을 실증적으로 입증한다. 가설 3-2b(기존 용도지역 간 전환을 통한 녹지지역 확산은 차량에너지 소비 감소 효과를 보일 것이다)는 관련 변수들(C2GP_lag1, U2GP_lag1)의 표준오차가 추정되지 않아 통계적 검정이 불가능하였다.

또한 가설 4-1(가구소득 수준은 용도지역 변화와 차량에너지 소비의 관계를 조절할 것이다)과 가설 4-2(주거형태는 용도지역 변화와 차량에너지 소비의 관계를 조절할 것이다)는 부분적으로 검증되었다. 특히 가구소득의 임의기

울기 효과(RS_lnAHHI)가 모든 모형에서 통계적으로 유의하게 나타난 것 ($-2.453 \sim -2.908$, $p < 0.01$)은 소득이 차량연료 소비에 미치는 영향력이 지역 맥락에 따라 상당한 이질성을 보임을 의미한다. 이는 동일한 용도지역 변화라도 지역의 사회경제적 특성에 따라 그 효과가 달라질 수 있음을 시사한다.

이러한 가설 검증 결과는 인천광역시의 2017-2022년 용도미지정지역 해소 과정에서도 확인할 수 있다. 인천시는 이 기간 동안 65.77km^2 의 용도미지정지역이 해소되었으며, 이는 여의도 면적의 약 8배에 달하는 규모이다. 이러한 변화는 송도국제도시, 청라국제도시, 검단신도시 등 인천경제자유구역(IFEZ) 개발에 의해 주도되었다. 해소된 용도미지정지역 중 상당 부분이 주거지역 및 상업지역으로 확정되었으며, 이 과정에서 기존 계획상 녹지지역이나 미확정 지역이 고밀도 주거·상업지역으로 전환되면서 도시의 압축성이 증가하였다.

그러나 이러한 개발은 의도하지 않은 결과를 초래하였다. 손지언(2021)의 교통정책 분석에 따르면, 신규 개발지역의 높은 지가와 주거비용으로 인해 실제 거주민들은 상대적으로 저렴한 주변 지역에 거주하면서 개발지역으로 통근하는 패턴을 보였다. 특히 2019년 기준 인천시 전체의 승용차 수단 부담률이 38.2%인 반면, 신도시 지역인 연수구(송도)는 53.0%, 서구(청라·검단)는 41.5%로 시 평균을 크게 상회하였다. 이는 미세분지역의 주상공지역 확정이 차량연료 소비 증가에 기여하는 요인으로 작용함을 보여주는 실증적 사례로, 앞서 분석한 가설 3-1b의 결과에 대한 예시가 될 수 있는 현상이다. 이러한 결과는 용도지역 확산이 단순한 공간적 확장을 넘어 교통 패턴과 에너지 소비에 실질적인 영향을 미치며, 특히 계획적 녹지지역 확산이 교통 에너지 절약 효과를 가져올 수 있음을 보여준다.

앞서 논의한 가설 검증 결과를 종합하여, 본 연구에서 설정한 각 가설의 채택 여부와 통계적 유의성을 정리하면 다음과 같다.

[표 12] 가설검정 결과 요약

가설	가설 내용	관련 모형	검정 결과	유의수준
가설 1	주상공지역의 확산은 차량에너지 소비에 유의미한 영향을 미칠 것이다	2-B (CINC)	채택	p<0.05
가설 2	녹지지역의 확산은 차량에너지 소비에 유의미한 영향을 미칠 것이다	2-C (GINC)	채택	p<0.01
가설 3-1a	비도시지역의 주상공지역으로의 편입은 차량에너지 소비 증가에 가장 큰 영향을 미칠 것이다	2-R (NUPC)	채택	p<0.1
가설 3-1b	기존 용도지역 간 전환을 통한 주상공지역 확산은 상대적으로 제한적인 차량에너지 소비 증가를 보일 것이다	2-R (GRPC, UNPC)	부분 채택	p<0.01 (UNPC)
가설 3-2a	비도시지역의 녹지지역으로의 편입은 차량에너지 소비 감소에 기여할 것이다	2-G (NUPG)	채택	p<0.01
가설 3-2b	기존 용도지역 간 전환을 통한 녹지지역 확산은 차량에너지 소비 감소 효과를 보일 것이다	2-G (C2GP, U2GP)	검정 불가	-
가설 4-1	가구소득 수준은 용도지역 변화와 차량에너지 소비의 관계를 조절할 것이다	3 시리즈	부분 채택	-
가설 4-2	주거형태는 용도지역 변화와 차량에너지 소비의 관계를 조절할 것이다	4 시리즈	부분 채택	p<0.01 (일부 상호작용)

주: 검정불가는 모형에서 해당 변수의 표준오차가 추정되지 않은 경우를 의미함. 부분채택은 일부 모형에서만 유의한 결과가 나타난 경우를 의미함.

2. 분석결과에 대한 종합적 해석

본 연구에서 수행한 위계적 선형모형 분석 결과는 용도지역 확산의 유형과 경로에 따라 차량에너지 소비에 미치는 영향이 차별화됨을 실증적으로 규명하였다. 분석 결과는 2장에서 설정한 주요 가설들과 대체로 일치하는 패턴을 보였으며, 특히 용도지역 확산 유형별 차별적 효과가 명확히 확인되었다. 주상공지역 확산($\beta=0.017$, $p<0.05$)은 차량연료 소비를 증가시키는 반면, 녹지지역 확산($\beta=-0.252$, $p<0.01$)은 유의미한 감소 효과를 나타냈

다. 이러한 결과는 가설 1과 가설 2의 예측과 일치하며, 녹지지역 확산의 영향력이 절대값 기준으로 주상공지역 확산보다 약 14.8배 더 크게 나타난 점은 녹지지역의 체계적 확산이 차량에너지 소비 측면에서 효율적인 도시공간구조 형성에 기여할 가능성을 시사한다.

세부 확산경로 분석에서는 가설 3의 세부 가설들이 대부분 지지되면서 용도지역 변화 경로의 차별적 영향이 뚜렷하게 확인되었다. 특히 미세분지역에서 주상공지역으로의 용도 확정($\beta=6.212$, $p<0.01$)이 차량연료 소비를 가장 크게 증가시키는 것으로 분석되어, 미세분지역의 용도 확정 과정에서 형성되는 토지이용 패턴과 교통체계가 차량 의존성을 강화하는 요인으로 작용함을 보여준다. 반면, 비도시지역에서 녹지지역으로의 전환($\beta=-0.033$, $p<0.01$)은 차량연료 소비를 감소시키는 효과가 확인되어, 비도시지역의 녹지지역 편입이 도시의 공간적 효율성을 제고하고 차량 의존도를 완화하는데 기여할 수 있음을 의미한다.

주행거리에 대한 분석 결과도 연료 소비와 매우 유사한 패턴을 보여, 도시확산이 차량에너지 소비에 영향을 미치는 주요 경로가 주행거리 변화를 통해 이루어짐을 확인할 수 있었다. 특히 미세분지역에서 주상공지역으로의 용도 확정이 주행거리에 미치는 영향($\beta=6.623$, $p<0.01$)은 연료 소비에 대한 영향($\beta=6.212$, $p<0.01$)보다 약 6.6% 더 크게 나타났는데, 이는 미세분지역의 주상공지역화가 우선적으로 주행거리를 증가시키고 결과적으로 연료 소비 증가로 이어지는 인과 경로를 보여준다.

조절효과 분석에서는 가설 4-1과 4-2가 부분적으로 검증되면서 흥미로운 결과를 보였다. 가구소득과의 상호작용 분석에서는 대부분의 상호작용항이 통계적으로 유의하지 않아, 용도지역 확산이 차량연료 소비에 미치는 영향이 소득계층에 관계없이 일관성을 보임을 시사하였다. 반면, 주거형태와의 상호작용 분석에서는 비도시지역의 주상공지역화(NUPC)와 아파트 거주

여부 간 상호작용이 통계적으로 유의한 양(+)의 관계($\beta=0.056$, $p<0.01$)를 나타냈다. 이는 비도시지역이 주상공지역으로 개발될 때 아파트 거주자의 차량연료 소비 증가폭이 상대적으로 더 큼을 의미하며, 신규 아파트 단지의 입지적 특성과 교통 접근성이 이러한 차별적 효과의 원인일 가능성이 있다.

임의효과 분석 결과, 가구소득의 임의기울기 효과(RS_lnAHHI)가 모든 모형에서 통계적으로 유의하게 나타났다($-2.453\sim-2.908$, $p<0.01$). 이는 소득이 차량연료 소비에 미치는 영향력이 지역 맥락에 따라 상당한 이질성을 보임을 의미한다. 모형의 설명력 측면에서는 가구 수준의 분산 비율($HH_ICC\approx 0.57\sim 0.58$)이 지역 수준($REGN_ICC\approx 0.002\sim 0.01$)보다 현저히 높게 나타나, 차량연료 소비의 변동이 주로 가구 특성에 의해 설명됨을 보여준다.

본 연구의 실증 분석 결과는 용도지역 확산이 차량에너지 소비에 미치는 영향이 획일적이지 않다는 점을 명확히 보여준다. 구체적으로 주상공지역 확산은 차량연료 소비를 증가시키는 반면, 녹지지역 확산은 이를 감소시키는 상반된 효과를 나타냈다. 또한 동일한 용도지역이라도 어떤 경로를 통해 확산되는지에 따라 그 영향력이 크게 달라진다는 점이 확인되었다. 특히 미세분지역에서 주상공지역으로의 용도 확정은 차량연료 소비를 급격히 증가시키는 반면, 비도시지역에서 녹지지역으로의 전환은 이를 감소시키는 효과가 있었다.

이러한 연구 결과는 용도지역제를 활용한 차량에너지 효율화 정책에 다음과 같은 시사점을 제공한다. 지역의 발전 단계와 사회경제적 특성을 고려한 차별화된 접근이 필요하며, 특히 미세분지역의 주상공지역 확정이 차량연료 소비를 급격히 증가시키는 반면($\beta=6.212$, $p<0.01$) 녹지지역 확산은 유의미한 감소 효과($\beta=-0.252$, $p<0.01$)를 보인다는 점에서 용도지역 전

환 경로의 전략적 선택이 중요하다. 또한 아파트 거주자의 경우 비도시지역의 주상공지역화에 더 민감하게 반응하는 상호작용 효과($\beta=0.056$, $p<0.01$)를 고려할 때, 교외 개발 시 대중교통 접근성과 생활편의시설의 통합적 계획이 필수적이다. 이는 용도지역제가 단순한 규제 수단을 넘어 에너지 효율적 도시공간구조 형성을 위한 적극적 계획 도구로 활용될 가능성을 시사한다.

제5절 강건성 검증

본 연구에서는 분석 결과의 강건성을 검증하기 위해 연도별 위계적 선형모형 분석을 수행하였다. 이는 도시확산과 차량연료 소비의 관계에 관한 주요 연구 발견이 시간에 걸쳐 일관성을 유지하는지 체계적으로 검증하기 위함이다. 이를 위해 2019년부터 2022년까지 각 연도별로 독립적인 모형을 구축하여 분석 결과의 안정성과 일관성을 확인하였다.

연도별 분석은 주상공지역 확산을 다룬 2-B 모형과 녹지지역 확산을 다룬 2-C 모형을 기반으로 수행되었다. 각 모형은 기존 패널데이터 기반 위계적 선형모형과 동일한 가구 수준 및 지역 수준 변수를 포함하되, 시간 차원(Level 3)을 제외한 2수준 구조로 구성하였다. 이러한 접근을 통해 2020-2021년의 코로나19와 같은 외부 충격 이후에도 도시확산과 차량연료 소비 간의 관계가 본질적으로 유지되는지 확인함으로써, 용도지역 확산과 차량연료 소비 간의 근본적인 관계가 유지되는지를 검증하고 연구 결과의 일반화 가능성과 정책적 함의의 견고함을 확인하고자 하였다.

[표 13] 도시확산지표가 차량 연료소비에 미치는 효과에 대한 연도별 위계적 선형모형 분석결과

YEAR	2019				2020				2021				2022			
Model	2-B		2-C		2-B		2-C		2-B		2-C		2-B		2-C	
	B	SE	B	SE	B	SE	B	SE	B	SE	B	SE	B	SE	B	SE
Level 1																
lnAHHI	.059***	.017	.045	.025	.048***	.013	.092**	.033	.094**	.029	.096	.066	.072***	.021	.099*	.047
COMR	.002***	.000	.002***	.000	.001*	.000	.000	.000	.002***	.000	.002*	.001	.002***	.000	.001*	.001
VUMR	-.001**	.000	-.000	.000	-.000	.000	-.000	.000	-.000	.000	-.000	.000	-.000	.000	-.000	.000
DEXP	.004***	.001	.002*	.001	.003***	.001	.003*	.001	.037**	.014	-.023	.031	.034*	.014	-.033	.031
HHSZ	.024*	.010	-.007	.010	.009	.009	-.025	.013	-.015	.009	-.030	.021	-.011	.009	-.033	.021
Level 2																
CINC lag1	.426*	.169			.202	.137			.512*	.222			.042	.038		
GINC lag1			.168	.212			.145	.220			-.989***	.208			-.737***	.164
SCAS lag1	-.020	.022	-.024	.039	.007	.022	-.028	.065	.031	.040	.360***	.053	.053	.035	.092	.052
RDSY lag1	.302	.307	-.079	.665	-.146	.609	.724	2.081	-.731	.569	-1.906***	.382	2.544**	.888	17.096***	3.494
lnGRDP lag1	-.036	.044	.044	.128	.022	.058	.140	.127	.065	.112	.191**	.067	.084	.092	.587***	.121
Intercept	6.878***	.011	6.896***	.024	6.813***	.016	6.798***	.031	6.770***	.032	6.592***	.028	6.771***	.029	6.913***	.053
Variance																
REGN	-18.705	875.408	-2.982***	.438	-12.195	325.446	-2.788***	.550	-2.390***	.301	-2.075***	.420	-2.988***	.507	-2.771***	.756
RS lnAHHI	-11.533	306.126	-2.877***	.426	-3.301***	.403	-3.075***	.577	-2.291***	.215	-14.111	667.479	-2.418***	.225	-14.129	679.530
Residual	-.862***	.016	-.884***	.016	-.878***	.015	-.832***	.020	-.780***	.013	-.713***	.028	-.778***	.013	-.716***	.029
ICC	.000				.000				.038				.012			
Obs.	1984		2098		2288		1284		2845		632		2789		603	
AIC	2234.0		2290.6		2512.7		1546.3		3714.9		926.4		3638.9		876.3	
BIC	2306.7		2364.0		2587.3		1613.4		3792.3		984.3		3716.0		933.5	

주: 모형 2-B는 주상공확산 분석모형, 모형 2-C는 녹지확산 분석모형을 의미함. lnAHHI, COMR, VUMR, DEXP, HHSZ는 집단평균 중심화(Group Mean Centering) 변수이고, CINC, GINC, SCAS, RDSY, lnGRDP는 전체평균 중심화(Grand Mean Centering) 변수임. 종속변수는 PVFC(차량 연료 소비량)임. Intercept는 절편을 의미함. REGN는 지역 임의절편 분산, RS lnAHHI는 소득 효과의 지역별 임의기울기 분산, Residual는 잔차 오차 분산임. ICC는 급내상관계수(Intra-class Correlation Coefficient)를 의미함. 괄호 안은 표준오차, *p<0.1, **p<0.05, ***p<0.01은 통계적 유의성을 뜻함.

연도별 위계적 선형모형 분석 결과는 본 연구의 핵심 발견에 대한 시간적 안정성을 확인하는 중요한 증거를 제공한다. 주상공지역 확산(CINC)과 차량연료 소비의 관계를 분석한 2-B 모형을 살펴보면, 2019년($\beta=0.426$, $p<0.1$)과 2021년($\beta=0.512$, $p<0.1$)에서 통계적으로 유의한 양(+)의 관계가 확인되었다. 이는 패널데이터 전체를 대상으로 한 2-B 모형($\beta=0.017$, $p<0.05$)과 일관된 방향성을 보이며, 주상공지역 확산이 차량연료 소비를 증가시키는 효과가 특정 연도에 국한된 현상이 아님을 시사한다. 2020년과 2022년에는 계수가 양(+)의 값을 보였으나 통계적 유의성이 확인되지 않았는데, 이는 코로나19로 인한 사회적 거리두기와 이동 제한 등 외부 요인의 일시적 영향으로 해석할 수 있다.

녹지지역 확산(GINC)과 차량연료 소비의 관계를 분석한 2-C 모형의 경우, 2019년과 2020년에는 통계적 유의성이 확인되지 않았으나, 2021년($\beta=-0.989$, $p<0.01$)과 2022년($\beta=-0.737$, $p<0.01$)에 강한 음(-)의 효과가 나타났다. 이는 패널데이터 전체 분석 결과($\beta=-0.252$, $p<0.01$)와 일관된 방향성을 보이며, 녹지지역 확산이 차량연료 소비를 감소시키는 효과가 지속적으로 작용함을 시사한다. 특히 2021년과 2022년의 계수 크기가 패널 전체 분석보다 크게 나타난 것은 코로나19 이후 녹지지역의 중요성이 더욱 부각되었을 가능성을 시사한다.

가구 수준 변수들의 영향력도 연도별 분석에서 대체로 일관된 패턴을 보였다. 가구소득($\ln AHHI$)은 대부분의 모형에서 차량연료 소비에 유의한 양(+)의 영향을 미쳤으며, 통근 이용 비율(COMR) 역시 일관된 양(+)의 영향을 보였다. 이는 가구 특성이 차량연료 소비에 미치는 영향이 시간에 관계없이 안정적임을 시사한다.

특히 주목할 만한 점은 가구소득의 임의기울기 효과(RS_lnAHHI)가 대부분의 연도에서 통계적으로 유의하게 나타났다는 것이다. 이는 소득이 차

량연료 소비에 미치는 영향이 지역에 따라 상당한 차이를 보인다는 패널 분석의 결과가 시간에 걸쳐 일관되게 유지됨을 보여준다.

시간 흐름에 따른 변화 패턴을 살펴보면, 주상공지역 확산 효과는 2019년에서 2021년까지 증가하다가 2022년에 감소하는 추세를 보였다. 반면 녹지지역 확산 효과는 2019-2020년에는 유의하지 않다가 2021-2022년에 강한 음(-)의 효과를 보였다. 이러한 시간적 변화는 코로나19로 인한 생활양식 변화와 정책 환경의 변화가 복합적으로 작용한 결과로 해석할 수 있다.

연도별 분석 결과를 종합하면, 용도지역 확산이 차량연료 소비에 미치는 영향에 관한 본 연구의 핵심 발견이 단기적 현상이 아닌 구조적 관계임을 확인할 수 있다. 주상공지역 확산은 지속적으로 차량연료 소비를 증가시키는 경향을 보이며, 녹지지역 확산은 차량연료 소비를 감소시키는 효과가 특히 최근 연도에서 더욱 강하게 나타났다. 이러한 강건성 검증 결과는 본 연구가 제시하는 용도지역 계획의 정책적 함의가 시간에 따른 변화에 관계없이 유효함을 지지하는 중요한 증거이다.

제6장 결론

본 연구는 용도지역제에 기반한 도시확산이 가구별 차량에너지 소비에 미치는 영향을 실증적으로 분석함으로써, 개발 지향적 도시 성장 과정에서 나타나는 용도지역 변화와 에너지 효율성 간의 관계를 한국적 맥락에서 검증하였다. 특히 기존 연구에서 충분히 다루어지지 않았던 주상공지역 확산과 녹지지역 확산의 차별화된 효과, 용도지역 변화 경로별 차이, 그리고 가구 특성(소득수준, 주거형태)과의 상호작용 효과를 체계적으로 규명하고자 하였다.

이를 위해 위계적 선형모형(HLM)을 적용하여 시간(2018-2022년), 가구, 지역 수준의 3단계 위계구조를 분석하는 방법론을 도입하였다. 시간지연효과를 고려한 동적 패널 HLM 분석을 통해 용도지역 확산이 차량에너지 소비에 미치는 영향의 시간적 안정성을 검증하였으며, 지역 수준의 임의효과를 통해 지역적 이질성을 포착하였다. 또한 용도지역 변화 경로를 6가지 유형(비도시→주상공, 녹지→주상공, 미세분→주상공, 비도시→녹지, 주상공→녹지, 미세분→녹지)으로 세분화하여 각 경로의 차별화된 효과를 규명하였다.

위계적 선형모형 분석 결과, 주상공지역 확산(CINC_lag1)은 차량연료 소비에 유의한 양(+)의 영향($\beta=0.017$, $p<0.05$)을 미치는 반면, 녹지지역 확산(GINC_lag1)은 차량연료 소비에 강한 음(-)의 영향($\beta=-0.252$, $p<0.01$)을 미쳐 용도지역 확산의 유형에 따라 뚜렷하게 차별화된 효과가 나타남을 확인하였다. 특히 녹지지역 확산의 영향력이 주상공지역 확산에 비해 절대값 기준으로 약 14.8배 크게 나타난 것은 녹지지역의 도시기능 배치 최적화가 차량 이용 감소에 대해 상당히 유의미한 효과가 있음을 시사한다.

차량 주행거리에 대한 분석에서도 HLM 분석과 일관된 패턴이 확인되었다. 주상공지역 확산은 주행거리 증가에 유의한 영향($\beta=0.014$, $p<0.05$)을 미쳤으며, 녹지지역 확산은 주행거리를 유의미하게 감소시켰다($\beta=-0.268$, $p<0.01$). 이러한 결과는 용도지역 확산이 차량에너지 소비에 영향을 미치는 주요 경로가 주행거리 변화를 통해 이루어짐을 실증적으로 입증한다. 세부 경로별 분석에서는 미세분지역에서 주상공지역으로의 용도 확장($\beta=6.212$, $p<0.01$)이 차량연료 소비를 가장 크게 증가시키는 반면, 비도시지역에서 녹지지역으로의 전환($\beta=-0.033$, $p<0.01$)은 차량연료 소비를 유의미하게 감소시키는 효과를 보였다. 이는 미세분지역의 용도 확장 과정에서 형성되는 토지이용 패턴과 교통체계가 차량 의존성을 강화하는 핵심 요인임을 실증적으로 확인한 것이다.

가구 특성과의 상호작용 분석에서는 비도시지역의 주상공지역화(NUPC)와 아파트 거주 여부 간의 상호작용이 통계적으로 유의한 양(+)의 관계($\beta=0.056$, $p<0.01$)를 나타낸 점이 주목된다. 이는 비도시지역이 주상공지역으로 개발될 때 아파트 거주자의 차량연료 소비 증가폭이 상대적으로 더 크다는 것을 의미하며, 교외 신개발 지역에서 아파트 단지의 차량 의존성이 높음을 실증적으로 보여준다. 특히 도 지역에서 주상공확산과 녹지확산의 상호작용이 차량 주행거리 감소에 유의미한 영향을 미친다는 점은 고밀도 복합용도 개발과 녹지의 전략적 배치가 상호보완적으로 작용할 때 차량 의존도를 효과적으로 낮출 수 있음을 보여준다.

연도별 위계적 선형모형 분석을 통한 강건성 분석에서는 주상공지역 확산이 차량연료 소비에 미치는 양(+)의 영향이 2019년($\beta=0.426$, $p<0.1$)과 2021년($\beta=0.512$, $p<0.1$)에 통계적으로 유의하게 나타났으며, 녹지지역 확산의 경우 2021년($\beta=-0.989$, $p<0.01$)과 2022년($\beta=-0.737$, $p<0.01$)에 강한 음(-)의 효과가 확인되었다. 이러한 시간적 패턴은 본 연구의 조 발

견이 일시적 현상이 아닌 구조적 관계임을 입증하며, 코로나19로 인한 생활양식 변화와 정책 환경의 변화가 복합적으로 작용한 결과로 해석된다.

본 연구의 방법론적 기여는 다음과 같다. 시간-가구-지역의 3수준 위계구조 분석을 통해 차량연료 소비의 변동성이 지역 간 차이(REGN_ICC \approx 0.002~0.01)보다 가구 특성(HH_ICC \approx 0.57~0.58)에 더 크게 기인함을 실증적으로 규명하였다. 또한 시간지연효과를 고려한 패널 분석과 용도지역 변화 경로의 세분화를 통해 도시확산의 단일 지표에 의한 접근이 가지는 해석의 한계를 극복하고, 용도지역 유형별·확산 경로별 차별화된 효과를 실증하였다. 아울러 가구 특성과 용도지역 확산 간의 상호작용 효과를 통해 도시확산이 차량에너지 소비에 미치는 영향이 단순한 공간적 변화를 넘어 사회경제적 맥락과 결합된 복합적 현상임을 확인하였다.

이러한 연구 결과를 바탕으로 다음과 같은 정책적 함의를 도출할 수 있다.

첫째, 지역의 발전 단계를 고려한 차별화된 용도지역 계획의 필요성이 확인되었다. 광역시의 경우 기존 도시구조의 한계를 인정하고 점진적인 재구조화를 추진하되, 교통 혼잡 완화와 에너지 효율성 제고를 위한 녹지의 전략적 재배치가 우선되어야 한다. 반면 도 지역에서는 인구 감소와 지역 소멸에 대한 대응으로 주상공확산이 지속적으로 진행될 수밖에 없는 상황에서, 개발 초기 단계부터 직주근접성을 높이는 고밀도 개발과 녹지 보존을 통합적으로 고려하는 접근을 통해 차량 의존성을 최소화하는 것이 효과적이다. 특히, 차량에너지 사용의 효율화 관점에서 볼 때 녹지지역의 확장은 지속적으로 추진할 가치가 있으며, 이는 본 연구에서 확인된 지역적 차이 없이 녹지지역 확산의 강한 차량연료 소비 감소 효과($\beta = -0.252$, $p < 0.01$)를 통해 실증적으로 뒷받침된다.

둘째, 차량에너지 소비의 효율화 관점에서 지역 상황에 맞는 용도지역 전환 경로를 고려한 전략적 정책 접근의 중요성이 확인되었다. 본 연구에서

확인된 바와 같이 용도지역 확산의 효과는 전환 경로에 따라 현저히 다르게 나타나므로, 주상공지역과 녹지지역 확산 시 지역의 발전 단계와 공간적 특성에 맞는 최적 전환 경로를 선택함으로써 차량에너지 효율화 정책의 효과성을 크게 제고할 수 있다. 특히 미세분지역에서 주상공지역으로의 용도 확정이 차량연료 소비를 가장 크게 증가시키는 반면($\beta=6.212$, $p<0.01$), 비도시지역에서 녹지지역으로의 전환은 유의미한 감소 효과($\beta=-0.033$, $p<0.01$)를 보인 점을 고려할 때, 미세분지역의 용도 확정 과정에서는 차량의존성을 최소화하는 계획적 접근이 필수적이다. 또한 녹지지역의 확산이 차량연료 소비를 상대적으로 큰 폭으로 감소시키는 효과($\beta=-0.252$, $p<0.01$)를 보인 점을 적극 활용하여, 녹지 확장을 통한 에너지 효율적 도시공간구조 형성을 추진해야 한다. 이는 녹지가 단순한 완충공간이 아닌 도시 전체의 에너지 효율성을 제고하는 전략적 요소로서 기능할 수 있음을 의미한다.

셋째, 소득과 주거형태 등 지역의 사회경제적 특성을 고려한 맞춤형 용도지역제 운영의 필요성이 실증적으로 확인되었다. 본 연구에서 확인된 바와 같이 비도시지역의 주상공지역화가 아파트 거주자의 차량연료 소비에 더 큰 영향을 미치는 상호작용 효과($\beta=0.056$, $p<0.01$)는 주거형태별 차별화된 접근의 필요성을 시사한다. 특히 교외 지역에 아파트 단지가 조성될 경우, 생활 편의시설과 대중교통 접근성이 충분히 확보되지 않으면 오히려 차량 의존도를 높일 수 있다는 점을 고려해야 한다.

또한 가구소득의 임의기울기 효과(RS_lnAHHI)가 모든 모형에서 통계적으로 유의하게 나타난 것($-2.453\sim-2.908$, $p<0.01$)은 소득이 차량연료 소비에 미치는 영향이 지역 맥락에 따라 최대 2.1배까지 차이날 수 있음을 보여준다. 이는 동일한 용도지역 정책이라도 지역의 사회경제적 특성에 따라 그 효과가 크게 달라질 수 있음을 의미한다. 따라서 저소득 지역에서는 대

중교통 접근성을 우선적으로 고려한 주상공지역 배치를, 고소득 지역에서는 녹지와 연계된 고밀도 개발을 통한 차량 이용 억제 방안을 차별적으로 적용하는 것이 효과적이다. 이러한 맞춤형 접근을 통해 용도지역제가 사회적 형평성과 환경적 지속가능성을 동시에 추구하는 정책 도구로 기능할 수 있다.

본 연구의 한계점으로는 용도지역 변화와 차량에너지 소비 간의 인과관계를 완벽하게 규명하는 데 제약이 있으며, 용도지역 내부의 세부적인 토지 이용 특성을 충분히 고려하지 못한 점, 그리고 코로나19로 인한 이례적 상황이 최근 데이터에 영향을 미쳤을 가능성을 들 수 있다. 향후 연구에서는 용도지역 확산의 세부 유형과 차량에너지 소비 간의 관계를 설명하는 인과 과정에 대한 질적 연구, 도시 발전 단계별 차별화된 정책 효과 검증, 그리고 국제 비교 연구를 통한 한국적 맥락의 특수성 규명 등이 필요하다.

결론적으로, 본 연구는 용도지역제에 기반한 도시확산이 차량에너지 소비에 미치는 영향이 단일한 현상이 아닌, 용도지역 유형, 지역 특성, 확산 경로, 가구 특성, 그리고 시간에 따라 복합적으로 나타나는 현상임을 규명하였다. 이는 지속가능한 도시 발전을 위해 모든 지역에 획일적으로 적용되는 압축도시 전략보다는, 지역의 발전 단계와 특성을 고려한 차별화된 접근이 필요함을 보이는 결과라고 할 수 있다.

본 연구는 용도지역제가 단순한 규제 수단을 넘어 에너지 효율적이고 지속가능한 도시공간구조 형성을 위한 적극적 계획 도구로 활용될 수 있음을 실증적으로 규명하였다. 또한 사회경제적 요인들이 용도지역 변화의 효과를 조절하는 중요한 역할을 수행함을 확인함으로써, 도시계획 정책 수립 시 이러한 요인들을 통합적으로 고려해야 할 필요성을 제시하였다는 점에서 본 연구는 학술적이고 정책적인 의의를 갖는다고 할 수 있다.

참 고 문 헌

1. 단행본

- Bhatta, B. (2010). Causes and Consequences of Urban Growth and Sprawl. In B. Bhatta, Analysis of Urban Growth and Sprawl from Remote Sensing Data (pp. 17-36). Springer Berlin Heidelberg.
- Raudenbush, S. W., & Bryk, A. S. (2002). Hierarchical Linear Models: Applications and Data Analysis Methods. SAGE.
- Shin, H. B. (2020). Urban transformation “Korean style”: Lessons from property-based urban development. In Exporting Urban Korea? Routledge.
- Tyrväinen, L., Pauleit, S., Seeland, K., & de Vries, S. (2005). Benefits and Uses of Urban Forests and Trees. In C. Konijnendijk, K. Nilsson, T. Randrup, & J. Schipperijn (Eds.), Urban Forests and Trees: A Reference Book (pp. 81-114). Springer.

2. 논문

- Angel, S. (2023). Urban expansion: Theory, evidence and practice. Buildings & Cities, 4(1).
- Angel, S., Chabaeva, A., Gitlin, L., Kralej, A., Parent, J. R., & Perlin, M. J. (2005). The dynamics of global urban expansion. The World Bank.

- Angel, S., Parent, J., Civco, D. L., Blei, A., & Potere, D. (2011). The dimensions of global urban expansion: Estimates and projections for all countries, 2000–2050. *Progress in Planning*, 75(2), 53–107.
- Aslanoğlu, R., Kazak, J. K., Szewrański, S., Świąder, M., Arciniegas, G., Chrobak, G., Jakóbiak, A., & Turhan, E. (2025). Ten questions concerning the role of urban greenery in shaping the future of urban areas. *Building and Environment*, 267, 112154.
- Boarnet, M. G. (2011). A Broader Context for Land Use and Travel Behavior, and a Research Agenda. *Journal of the American Planning Association*.
- Boyle, R., & Mohamed, R. (2007). State growth management, smart growth and urban containment: A review of the US and a study of the heartland. *Journal of Environmental Planning and Management*, 50(5), 677–697.
- Brownstone, D., & Golob, T. F. (2009). The impact of residential density on vehicle usage and energy consumption. *Journal of Urban Economics*, 65(1), 91–98.
- Bunker, R. (2014). How Is the Compact City Faring in Australia? *Planning Practice & Research*, 29(5), 449–460.
- Burdette, J. T. (2004). Form-Based Codes: A Cure for the Cancer Called Euclidean Zoning?
- Cao, X. (Jason), Mokhtarian, P. L., & Handy, S. L. (2009). Examining the Impacts of Residential Self-Selection on Travel Behaviour: A Focus on Empirical Findings. *Transport Reviews*, 29(3), 359–395.

- Cervero, R., & Kockelman, K. (1997). Travel demand and the 3Ds: Density, diversity, and design. *Transportation Research Part D: Transport and Environment*, 2(3), 199-219.
- Cervero, R., & Radisch, C. (1996). Travel choices in pedestrian versus automobile oriented neighborhoods. *Transport Policy*, 3(3), 127-141.
- Chen, Y., Ke, X., Min, M., Zhang, Y., Dai, Y., & Tang, L. (2022). Do We Need More Urban Green Space to Alleviate PM2.5 Pollution? A Case Study in Wuhan, China. *Land*, 11(6), Article 6.
- Christian, H. E., Bull, F. C., Middleton, N. J., Knuiman, M. W., Divitini, M. L., Hooper, P., Amarasinghe, A., & Giles-Corti, B. (2011). How important is the land use mix measure in understanding walking behaviour? Results from the RESIDE study. *International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity*, 8(1), 55.
- Chun, Y., & Kim, K. (2022). Temporal changes in the urban system in South Korea. *Frontiers in Sustainable Cities*, 4.
- Crane, R. (2000). The Influence of Urban Form on Travel: An Interpretive Review. *Journal of Planning Literature*, 15(1), 3-23.
- Dadashpoor, H., & Shahhossein, G. (2024). Defining urban sprawl: A systematic review of 130 definitions. *Habitat International*, 146, 103039.
- Dieleman, F., & Wegener, M. (2004). Compact City and Urban Sprawl. *Built Environment*, 30(4), 308-323.
- Dijk, T. van, Muñoz-Gielen, D., & Groetelaers, D. (2007). Expanding cities: A grounded conceptual model that allows comparing systems of greenfield land development. *Town Planning Review*, 78(3), 279-310.

- Djokić, V., Djordjević, A., & Milovanović, A. (2025). Big data and urban form: A systematic review. *Journal of Big Data*, 12(1), 17.
- Domingo, D., Palka, G., & Hersperger, A. M. (2021). Effect of zoning plans on urban land-use change: A multi-scenario simulation for supporting sustainable urban growth. *Sustainable Cities and Society*, 69, 102833.
- Ewing, R., & Cervero, R. (2001). Travel and the Built Environment: A Synthesis. *Transportation Research Record*, 1780(1), 87-114.
- Ewing, R., & Cervero, R. (2010). Travel and the Built Environment: A Meta-Analysis. *Journal of the American Planning Association*, 76(3), 265-294.
- Gallent, N., & Kim, K. S. (2001). Land zoning and local discretion in the Korean planning system. *Land Use Policy*, 18(3), 233-243.
- Garber, M. D., Benmarhnia, T., Zhou, W., Mudu, P., & Rojas-Rueda, D. (2024). Greening urban areas in line with population density and ecological zone can reduce premature mortality. *Communications Earth & Environment*, 5(1), 1-15.
- Gim, T. T. (2018). Land use, travel utility and travel behaviour: An analysis from the perspective of the positive utility of travel. *Papers in Regional Science*, 97, S169-S193.
- Hall, E. (2007). Divide and Sprawl, Decline and Fall: A Comparative Critique of Euclidean Zoning. *University of Pittsburgh Law Review*, 68(4), Article 4.

- Handy, S. (2005). Smart Growth and the Transportation–Land Use Connection: What Does the Research Tell Us? *International Regional Science Review*, 28(2), 146–167.
- Haselbach, L., Niroula, R., & Feizbahr, M. (2024). Green buffers near industrial plants, examples in Jefferson County TX. *Spatial Information Research*, 32(5), 557–568.
- He, C., Liu, Z., Tian, J., & Ma, Q. (2014). Urban expansion dynamics and natural habitat loss in China: A multiscale landscape perspective. *Global Change Biology*, 20(9), 2886–2902.
- Hoppenbrouwer, E., & Louw, E. (2005). Mixed–use development: Theory and practice in Amsterdam’s Eastern Docklands. *European Planning Studies*, 13(7), 967–983.
- Juliana Maantay. (2001). Zoning, equity, and public health. *American Journal of Public Health*, 91(7), 1033–1041.
- Kain, J.–H., Stenberg, J., Adelfio, M., Oloko, M., Thuvander, L., Zapata, P., & Campos, M. J. Z. (2020). What Makes a Compact City? Differences Between Urban Research in the Global North and the Global South. *Scandinavian Journal of Public Administration*, 24(4), Article 4.
- Kenworthy, J. R., Laube, F. B., Newman, P., Barter, P., Raad, T., Poboon, C., & Guia Jr, B. (2000). *An International Sourcebook of Automobile Dependence in Cities, 1960–1990*. Univ Pr of Colorado.
- Kim, G.–H., Choi, H.–S., Kim, D.–B., Jung, Y.–R., & Jin, D.–Y. (2020). Urban Sprawl prediction in 2030 using decision tree. *Journal of the Korean Society of Environmental Restoration Technology*, 23(6), 125–135.

- Kim, M. J., & Hall, C. M. (2022). Application of EMGB to Study Impacts of Public Green Space on Active Transport Behavior: Evidence from South Korea. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(12), Article 12.
- Kim, M., & Kim, G. (2022). Modeling and Predicting Urban Expansion in South Korea Using Explainable Artificial Intelligence (XAI) Model. *Applied Sciences*, 12(18), Article 18.
- Kwon, S. M., & Park, G.-H. (2020). Spatial Panel Econometric Analyses of the Effects of Jobs-Housing Balance on Commuting Time. *Journal of The Korean Regional Development Association*, 32(2), 137-162.
- Kwon, T.-H. (2001). Environmental Implications of Population Change in Korea. *Korea journal of population studies*, 24(2), 5-45.
- Kwon, T.-H., & Jun, K. H. (1990). RURAL-URBAN MIGRATION AND THE SOCIAL MOBILITY OF INDIVIDUALS IN THE REPUBLIC OF KOREA : AN ANALYSIS OF LIFE HISTORY DATA :AN ANALYSIS OF LIFE HISTORY DATA. *Journal of Asian Sociology*, 19(2), 113-134.
- Leck, E. (2006). The Impact of Urban Form on Travel Behavior: A Meta-Analysis. *Berkeley Planning Journal*, 19(1).
- Lefèvre, B. (2009). Urban Transport Energy Consumption: Determinants and Strategies for its Reduction. *S.A.P.I.EN.S. Surveys and Perspectives Integrating Environment and Society*, 2.3, Article 2.3.

- Li, Y., Xiong, W., & Wang, X. (2019). Does polycentric and compact development alleviate urban traffic congestion? A case study of 98 Chinese cities. *Cities*, 88, 100–111.
- Lim, J., & Kang, M. (2023). Finding Sprawl Factors and Pirate Development: Based on Spatial Analysis of Population Grid Changes from 2014 to 2022 in SMA, South Korea. *Land*, 12(11), Article 11.
- Lu, H., Shang, Z., Ruan, Y., & Jiang, L. (2023). Study on Urban Expansion and Population Density Changes Based on the Inverse S-Shaped Function. *Sustainability*, 15(13), Article 13.
- Matar, F., Palaiologou, F., & Richards, S. (2023). Urban sustainability assessment for vernacular and traditional built environments. *Journal of Urban Management*, 12(2), 129–140.
- Melia, S., Parkhurst, G., & Barton, H. (2011). The paradox of intensification. *Transport Policy*, 18(1), 46–52.
- Mindali, O., Raveh, A., & Salomon, I. (2004). Urban density and energy consumption: A new look at old statistics. *Transportation Research Part A: Policy and Practice*, 38(2), 143–162.
- Mouratidis, K., Ettema, D., & Næss, P. (2019). Urban form, travel behavior, and travel satisfaction. *Transportation Research Part A: Policy and Practice*, 129, 306–320.
- Mueller, A. G., & Trujillo, D. J. (2019). The Impact of Zoning and Built Environment Characteristics on Transit, Biking, and Walking. *Journal of Sustainable Real Estate*, 11(1), 108–129.

- Mustafa, A., Van Rompaey, A., Cools, M., Saadi, I., & Teller, J. (2018). Addressing the determinants of built-up expansion and densification processes at the regional scale. *Urban Studies*, 55(15), 3279-3298.
- Naess, P. (2012). Urban form and travel behavior: Experience from a Nordic context. *Journal of Transport and Land Use*, 5(2), Article 2.
- Newman, P., & Kenworthy, J. (2006). Urban Design to Reduce Automobile Dependence. *Opolis*, 2(1).
- Newman, P. W. G., & Kenworthy, J. R. (1989). Gasoline Consumption and Cities. *Journal of the American Planning Association*, 55(1), 24-37.
- OECD. (2018). Demystifying compact urban growth: Evidence from 300 studies from across the world (OECD Regional Development Working Papers 2018/03; OECD Regional Development Working Papers, Vol. 2018/03).
- Oh, C. S. (2019). Institutional changes to long-term unexecuted urban parks in South Korea—from 1967 to the present day—. *Urban Forestry & Urban Greening*, 46, 126447.
- Pogodzinski, J. M., & Sass, T. R. (1990). The Economic Theory of Zoning: A Critical Review. *Land Economics*, 66(3), 294-314.
- Pozoukidou, G., & Chatziyiannaki, Z. (2021). 15-Minute City: Decomposing the New Urban Planning Eutopia. *Sustainability*, 13(2), Article 2.

- Rahman, M. N., Akter, K. S., & Faridatul, M. I. (2024). Assessing the impact of urban expansion on carbon emission. *Environmental and Sustainability Indicators*, 23, 100416.
- Ryu, J., & Chi, S.-H. (2021). Politics of Urban Sprawl: A Case of Urban Planning Ordinance Amendments in Yongin. *Journal of the Korean Geographical Society*, 56(2), 149-
- Spiliotopoulou, M., & Roseland, M. (2020). Urban Sustainability: From Theory Influences to Practical Agendas. *Sustainability*, 12(18), Article 18.
- Van Acker, V., Witlox, Frank, & Van Wee, B. (2007). The Effects of the Land Use System on Travel Behavior: A Structural Equation Modeling Approach. *Transportation Planning and Technology*, 30(4), 331-353.
- van Vliet, J. (2019). Direct and indirect loss of natural area from urban expansion. *Nature Sustainability*, 2(8), Article 8.
- Wang, C., & Hess, D. B. (2021). Role of Urban Big Data in Travel Behavior Research. *Transportation Research Record*, 2675(4), 222-233.
- Yan, N., Xu, L., Liu, G., & Cui, S. (2024). Exploring urban spatial heterogeneity and socio-environmental attributes of household greenhouse gas emissions. *Frontiers in Sustainable Cities*, 6.
- Yang, X., Liu, J., & Li, M. (2024). Transportation energy consumption decreases despite urban sprawl: Evidence from Chinese household survey. *Cities*, 146, 104738.

- York, A., Tuccillo, J., Boone, C., Bolin, B., Gentile, L., Schoon, B., & Kane, K. (2014). Zoning and Land Use: A Tale of Incompatibility and Environmental Injustice in Early Phoenix. *Journal of Urban Affairs*, 36(5), 833-853.
- Yu, J., Zhang, H., Dong, X., & Shen, J. (2024). The impact of street greenery on active travel: A narrative systematic review. *Frontiers in Public Health*, 12.
- 권성문 & 박길환. (2020). 직주균형이 통근시간에 미치는 영향의 공간 계량경제학적 분석. *Journal of The Korean Regional Development Association*, 32(2), 137-162.
- 권일. (2022). 도시공간의 질서 회복과 공간 혁신을 위한 용도지역제 개편 방향. *국토*, 22-27.
- 권태환. (2001). 한국 인구변동의 환경적 함의. *한국인구학*, 24(2), 5-45.
- 김성주, 박상규, 정민, & 문병수. (2025). 국가 에너지 소비통계-가구에너지패널조사. *한국에너지기후변화학회 학술대회*, 68-68.
- 김유진 & 변병설. (2012). 압축도시의 토지이용특성이 도로부문 온실가스 배출량에 미치는 영향: 교통수단 분담률의 매개효과 검증을 중심으로. *한국지역개발학회지*, 24(1), 121-156.
- 김태경, 이양재, 윤원근, 서순탁, 이창수, & 이삼수. (2009). 비도시지역의 체계적 관리방안. *도시정보*, 328, 3-13.
- 김태진 & 사공호상. (2006). 수도권지역의 시가화 확산 결정요인 분석. *서울도시연구*, 7(2), 95-116.
- 김태환, 박세훈, 이병재, 박소영, 정우성, 김수진, 박찬, 임지영, 송지은, & 김소영. (2016). 한국 국가도시정책의 전략과 과제. *국토연구원*.

- 류성진. (2024). 고정 효과 회귀분석 vs. 무선 효과 위계적 선형모델 (HLM): 가족 구성 및 정보 프라이버시 염려가 비판적 정보 추구 행위에 미치는 영향. 커뮤니케이션 이론, 20(1), 5-57.
- 배용규. (2007). 도시계획·개발과정에서 주민참여 시스템으로서 뉴욕시 커뮤니티보드의 운영특성 및 시사점 연구. 서울도시연구, 8(2), 1-18.
- 석종현. (2000). 준농림지역제도 개선방안의 법적 문제점. 시멘트, 153, 30-37.
- 설가인. (2022). 위계적 선형모형(HLM)을 적용한 일반대학 신입생의 대학 만족도 영향요인 분석. 교육행정학연구, 40(1), 1-33.
- 성현근. (2012). 주거입지선택에서의 대중교통 접근성과 직주균형의 구조적 관계가 가구수준의 통행행태에 미치는 영향. 국토계획, 47(4), 265-282.
- 송영선. (2005). 인허가의제제도에 관한 법제연구. 한국법제연구원.
- 신은진 & 안건혁. (2010). 소득별 1인가구의 거주지 선택에 영향을 미치는 요인에 대한 연구: 서울시 거주 직장인을 대상으로. 국토계획, 45(4), 69-79.
- 심교언. (2001). 도시의 규모 및 밀도와 중심지 분포패턴이 교통에너지 소비에 미치는 영향연구 [서울대학교, 대학원].
- 안건혁. (2000). 도시형태와 에너지활용과의 관계 연구. 국토계획, 35, 9-17.
- 엄수원 & 이희욱. (2020). 농촌지역 용도지역제도의 개선방안에 관한 연구. 부동산학보, 81, 60-75.
- 원미리 & 송재민. (2021). 도시공간구조 특성이 온실가스 배출에 미치는 영향. 2021 대한국토·도시계획학회 추계학술대회 논문집, 1-14.

- 유현복 & 김지엽. (2018). 녹지지역과 관리지역의 개발실태 및 특성 분석: 경기도 안성시를 대상으로. 국토계획, 53(1), 237-253.
- 윤정중, 김분희, & 최상희. (2010). 도시관리계획에 의한 대규모 도시지역 확장의 실태와 시사점. 토지주택연구, 1(1), 103-111.
- 이종용. (2005). 도시관리계획 수립을 위한 관리지역 용도 세분화 방안. 한국도시지리학회지, 8(2), 107-118.
- 이희정. (2021). 도시정책 관점에서 본 용도지역제와 주택정책. Urban planners, 8(2), 11-17.
- 정태용. (2017). 인·허가의제의 효력범위에 관한 고찰. 법제, 2017(12), 217-237.
- 지주형. (2016). 강남 개발과 강남적 도시성의 형성: 반공 권위주의 발전국가의 공간선택성을 중심으로. 한국지역지리학회지, 22(2), 307-330.
- 홍종호, 오형나, & 이성재. (2018). 가구 패널자료를 이용한 가계부문 에너지 소비행태 분석—1인 가구 및 고령가구를 중심으로 —. 자원·환경경제연구, 27(3), 463-493.

3. 보고서

- OECD. (2012). Compact City Policies: A Comparative Assessment. OECD.
- OECD. (2019). The Governance of Land Use in Korea: Urban Regeneration. OECD.
- Park, J.-G., Kim, D., Ko, Y., Kim, E.-B., Park, K., & Kim, K. (2011). Urbanization and urban policies in Korea.

- UN DESA. (2019). World Urbanization Prospects: The 2018 Revision. United Nations.
- UN-Habitat. (2014). A new strategy of sustainable neighbourhood planning: Five principles. Discussion Note 3, Urban Planning.
- 김동근 & 김상조. (2014). 합리적 토지이용을 위한 용도지역 입지 · 행위제한 정비방향. 국토정책 Brief, 479, 1-6.
- 김상조 & 김동근. (2018). 용도지역제의 문제점과 향후 개선 과제. 국토정책브리프, 650, 1-62.
- 김지효, 남수현, & 김길환. (2015). 가정 부문 전력사용 효율성 실증 연구: 가구에너지소비 상설표본조사자료 분석 :가구에너지소비 상설표본조사자료 분석. 에너지경제연구원 수시연구보고서, 1-79.
- 서울연구원. (2014). 지역특성에 따른 맞춤형 용도지역제의 대안 모색을 위한 세미나. 서울연구원 정책과제연구보고서, 1-47.
- 양재섭 & 권미리. (2009). 서울시 주거복합건물의 입지실태와 계획적 관리방향. 서울연구원 정책과제연구보고서, 1-117.
- 이주일. (2007). 공간구조 및 교통수단의 변화가 교통에너지소비에 미치는 영향. 서울시정개발연구원.
- 이주일 & 윤혜림. (2023). 용도지역제 규제요소와 운용방식 국제비교 연구. 서울연구원.
- 전은경. (2021). 스마트그린 산업단지 실태와 개선과제. 국회입법조사처, 정책보고서 16호, 56.
- 한국감정원. (2017). 국토정보시스템 부동산관련 정책정보 및 통계 품질개선 연구. 한국건설기술연구원, 건설보고서 2018권 1호, 1-177.

4. 웹사이트

World Bank. (2023, Autumn). Urban Development [Text/HTML].

World Bank.

<https://www.worldbank.org/en/topic/urbandevelopment/overview>

건축도시정책정보센터. (2020, 30). 울산시, ‘2035년

울산도시기본계획(안)’마련.

<https://www.aurum.re.kr/Research/PostView.aspx?mm=1&ss=1&pid=21286>

김선웅. (2015, May 8). 개발제한구역의 역할과 해제지역의 관리. 서울

정책아카이브 Seoul Solution. [https://seoulsolution.kr/ko/content/개발](https://seoulsolution.kr/ko/content/개발제한구역의-역할과해제지역의-관리)

[제한구역의-역할과해제지역의-관리](https://seoulsolution.kr/ko/content/개발제한구역의-역할과해제지역의-관리)

김태명. (2006, December 1). 국토난개발방지종합대책. 행정안전부

국가기록원.

[https://www.archives.go.kr/next/newsearch/listSubjectDescription.d](https://www.archives.go.kr/next/newsearch/listSubjectDescription.do?id=001347&pageFlag=&sitePage=)
[o?id=001347&pageFlag=&sitePage=](https://www.archives.go.kr/next/newsearch/listSubjectDescription.do?id=001347&pageFlag=&sitePage=)

박은병. (2006, December 1). 주택정책. 행정안전부 국가기록원.

[https://www.archives.go.kr/next/newsearch/listSubjectDescription.d](https://www.archives.go.kr/next/newsearch/listSubjectDescription.do?id=001350&sitePage=)
[o?id=001350&sitePage=](https://www.archives.go.kr/next/newsearch/listSubjectDescription.do?id=001350&sitePage=)

수도권정비계획법, 법률 제19430호 (2023). <https://www.law.go.kr>

스마트그린산업단지의 지정 및 개발에 관한 지침, 국토교통부고시 제

2021-1345호 (2021). <https://www.law.go.kr>

스카이데일리. (2023, January 19). 1970년대 도입된 ‘아파트지구’

폐지·축소... 지구단위계획으로 전환.

https://www.skyedaily.com/news/news_view.html?ID=180060

- 인천경제자유구역청. (2023, December 14). 송도 마지막 공유수면 매립 11-3공구 착공.
https://www.ifez.go.kr/main/pst/view.do?pst_id=noti03&pst_sn=665802&search=
- 인천광역시. (2020, November 18). 인천시, 대한민국 바이오의 꿈, 인천 송도에서 펼친다.
https://www.incheon.go.kr/mayor_8/MA040101/view?repSeq=DOM_0000000001536006&curPage=1250
- 인천광역시. (2023, December 14). 검단신도시 조성사업.
<https://www.incheon.go.kr/build/BU040219>
- 인천도시공사. (2025, July 13). 영종하늘도시.
https://land.ih.co.kr/open_content/sub/yeongjong/business.jsp
- 장영희. (2015, March 30). 서울시 주택정책. 서울정책아카이브 Seoul Solution. <https://www.seoulsolution.kr/ko/content/서울시-주택정책>
- 중앙일보. (2005, July 20). 80년대 후반 집값 폭등 200만호 건설로 잡았다. 중앙일보. <https://www.joongang.co.kr/article/1640289>
- 파이낸셜뉴스. (2025, June 30). 전남도, 여수 오천·나주 동수오량·함평 빛그린 산단 환경 개선. 파이낸셜뉴스.
<https://www.fnnews.com/news/202506301005278504>
- 한국산업단지공단. (2025a, July 13). 스마트그린산단.
<https://www.kicox.or.kr/kfactory/ir/etc.do#>
- 한국산업단지공단. (2025b, July 13). 울산테크노 일반산업단지.
<https://kicoxbunyang.co.kr/industrial/4>

5. 기타

에너지경제연구원. (2020, October). 2019년 기준 가구에너지패널조사
조사지침서. 에너지경제연구원.

에너지경제연구원. (2021, June). 2020년 기준 가구에너지패널조사
조사지침서. 에너지경제연구원.

에너지경제연구원. (2023). 2022년 기준 가구에너지패널조사
조사지침서. 에너지경제연구원.

통계청. (2023, January 30). 2022년 국내인구이동통계 결과.

[https://kostat.go.kr/board.es?mid=a10301020400&bid=205&act=vi
ew&list_no=423173&tag=&nPage=1&ref_bid=](https://kostat.go.kr/board.es?mid=a10301020400&bid=205&act=vi
ew&list_no=423173&tag=&nPage=1&ref_bid=)

ABSTRACT

A Study on the Relationship between Zoning-based Urban Expansion and Vehicle Energy Consumption

Gumin Jung

This study aims to systematically analyze the impact of urban expansion based on zoning systems on vehicle energy consumption and to empirically identify the differential effects of three spatial pathways of zoning changes on vehicle energy consumption. Urban expansion refers to the outward extension of a city's physical boundaries, accompanied by changes in urban spatial structure and land use patterns. These spatial changes directly influence residents' travel distances and transportation mode choices, ultimately becoming significant factors in shaping vehicle energy consumption patterns. Korea's zoning system has served as the foundation of urban planning and a key policy instrument for rational land use and efficient arrangement of urban functions. However, issues such as rigid operation and indiscriminate suburban development have been continuously raised.

This study sought to quantitatively identify the differential impacts of three spatial pathways of zoning changes—incorporation of non-urban areas, conversion between existing zones, and finalization of unspecified zones—that have been overlooked in existing research, on vehicle

energy consumption. Additionally, by systematically analyzing the moderating effects of household socioeconomic characteristics on these relationships, the study aimed to comprehensively understand the impacts of urban planning policies on energy consumption in the transportation sector and environmental sustainability, and to suggest policy directions that consider socioeconomic equity.

The spatial scope of the study encompasses 17 metropolitan cities and provinces in Korea, while the temporal scope is set from 2017 to 2022 for zoning change analysis and from 2018 to 2022 for vehicle energy consumption analysis. To identify the medium to long-term impacts of zoning changes on vehicle energy consumption through urban space formation and changes in residents' movement patterns, a one-year time-lag effect was adopted as a key design, conducting empirical analysis from 2019 to 2022. For analytical data, a three-level hierarchical panel dataset of household-region-time was constructed by combining zoning change data from the Korea Land Information Corporation and household energy survey data from the Korea Energy Economics Institute.

Methodologically, this study applied a panel-based Hierarchical Linear Model to comprehensively analyze multilevel spatial structures and temporal changes. This methodology offers methodological advantages by reflecting a three-level hierarchical structure of household (Level 1)-region (Level 2)-time (Level 3), simultaneously considering microscopic characteristics of individual households, macroscopic regional characteristics, and temporal change patterns.

Particularly considering that vehicle energy consumption is a complex phenomenon occurring within the multilevel structure of household–region–time, the model was designed to systematically analyze the impacts of variables at each level while appropriately controlling for intra–group correlations. The validity of the research model was verified through Intraclass Correlation Coefficient (ICC) analysis, and the appropriateness of applying the hierarchical model was confirmed as regional–level variance was statistically significant in all models.

The empirical analysis results confirmed that zoning changes have statistically significant impacts on vehicle energy consumption, with the direction and magnitude of impact varying by zoning type and change pathway. Residential/commercial/industrial area expansion generally increased vehicle energy consumption ($\beta=0.017$, $p<0.05$), while green area expansion decreased it ($\beta=-0.252$, $p<0.01$). This empirically demonstrates that residential/commercial/industrial area expansion increases vehicle dependency through dispersal of urban functions and increased travel distances, while green area expansion decreases vehicle use through improved pedestrian environments and increased short–distance activities.

Analysis by three spatial pathways of zoning changes revealed that finalization of unspecified areas to residential/commercial/industrial areas had the greatest impact on increasing vehicle energy consumption ($\beta=6.212$, $p<0.01$). This is interpreted as the formation of vehicle–dependent transportation infrastructure and land use patterns

during the process of finalizing unspecified areas. Conversion from non-urban areas to residential/commercial/industrial areas also showed significant effects on increasing vehicle energy consumption ($\beta=0.056$, $p<0.1$), although the effect was relatively smaller. In contrast, conversion from non-urban areas to green areas significantly contributed to reducing vehicle energy consumption ($\beta=-0.033$, $p<0.01$), demonstrating that systematic incorporation of green areas can enhance urban spatial efficiency and reduce vehicle fuel consumption.

A particularly noteworthy finding is that household income and housing type (apartment residence) significantly moderate the relationship between zoning changes and vehicle energy consumption. Cross-level interaction analysis showed that regional heterogeneity in the impact of income on vehicle fuel consumption was statistically significant across all models (random slope variance $p<0.01$), indicating substantial differences in how household income affects vehicle fuel consumption depending on the regional context of zoning changes. Differences in the impact of zoning changes were also observed between apartment-dwelling households and non-apartment-dwelling households, suggesting complex effects of the interaction between housing types and urban spatial structures on energy consumption.

The academic contributions of this study can be evaluated in three main aspects. First, it deepened theoretical understanding of the relationship between urban planning systems and energy consumption by systematically identifying the pathways through which the institutional

mechanisms of the zoning system affect urban expansion and vehicle energy consumption. Second, it enabled a more sophisticated understanding of zoning change mechanisms by quantifying the contributions of three spatial pathways of zoning changes and empirically identifying their differential impacts, addressing gaps overlooked in existing research. Third, it identified how the effects of urban planning policies differ by socioeconomic class and residential environment through systematic analysis of cross-level interactions between household characteristics and regional characteristics using a three-level hierarchical structure of household-region-time with panel HLM.

The findings of this study have the following policy implications. First, strategic placement and balanced development of residential/commercial/industrial areas and green areas in the urban planning process are crucial for managing vehicle energy consumption. Second, customized urban planning policies considering the differential impacts of zoning changes are necessary. In particular, finalization of unspecified areas to residential/commercial/industrial areas causes the largest increase in vehicle energy consumption, so complementary policies such as preemptive construction of public transportation infrastructure should be implemented during such processes. Third, the development of integrated urban and transportation policies considering socioeconomic equity is required. Considering the differential impacts based on income and housing types, complementary policies should be established to ensure transportation accessibility and mobility for

low-income households. Fourth, an integrated approach to zoning planning and transportation policy should be strengthened. A comprehensive planning system should be established to systematically evaluate transportation impacts when formulating zoning plans and to proactively respond to changes in transportation demands resulting from zoning changes.

In conclusion, this study contributed to filling gaps in existing research and advancing academic and policy discussions by analyzing the relationship between urban expansion based on zoning systems and vehicle energy consumption from multilevel and dynamic perspectives. These research findings are expected to provide important implications for exploring innovative approaches to zoning planning for climate change response and sustainable urban development.

Keywords: Zoning system, Urban expansion, Vehicle energy consumption, Residential/commercial/industrial area, Green area, Hierarchical linear model, Sustainable urban planning

감사의 글

이 논문이 완성되기까지 많은 분들의 도움과 격려가 있었습니다. 무엇보다 기이한 은혜로 박사과정을 시작할 수 있게 하시고, 앞으로 어떤 일이 펼쳐지고 어떤 길로 인도하실지는 모르지만 분명 처음부터 끝까지 모든 것을 이끌어 주신 하나님께 감사드립니다.

박사과정 동안 묵묵히 곁을 지켜주며 변함없는 사랑과 지지로 든든한 버팀목이 되어준 아내 조연우에게 진심으로 감사합니다. 아빠의 공부하는 모습을 보며 함께 자라준 딸 정연이에게도 고마운 마음을 전합니다. 항상 자식을 위해 기도해 주시고 격려를 아끼지 않으신 아버지 정선용님과 어머니 이영숙님께 깊이 감사드립니다.

박사과정을 들어가겠다고 마음먹기 전, 석사 논문도 제출하지 못한 채 12년 만에 석사과정을 다시 시작하는 막막한 상황에서 저를 믿고 받아주신 지도교수 이신 교수님께 특별한 감사를 드립니다. 석사과정을 다시 시작할 때부터 지금까지 학문적 성장뿐만 아니라 연구자로서의 자세와 태도까지 모든 것을 가르쳐 주셨습니다. 교수님의 세심한 지도와 끊임없는 격려가 없었다면 이 논문은 결코 완성될 수 없었을 것입니다.

박사논문이라고 부르기도 부끄러운 수준의 초고를 꼼꼼히 읽어주시고, 논리적 구성부터 세부적인 표현까지 섬세하고 건설적인 피드백으로 논문의 질을 한층 높여주신 심사위원 진재특 교수님, 서승범 교수님, 김의준 교수님께 마음 깊이 감사드립니다. 특히 서종국 교수님께서는 방법론적 조언을 아낌없이 주신 점에 대해 각별히 고마움을 표합니다. 각 교수님의 전문적인 조언과 따뜻한 격려는 연구의 방향을 명확히 하고 논문을 완성하는 데 결정적인 도움이 되었습니다.

심사에는 참여하지 않으셨지만, 2014년 직원으로서 대학원에 첫 발을 디

달 때부터 저를 인정해주시고, 대학원 업무의 크고 작은 어려움들을 함께 나누며 든든한 조력자가 되어주신 박현 교수님께 큰 감사를 표합니다.

박사로서, 연구자로서 걸어가야 할 길이 무엇인지에 대해 실질적이고 구체적인 조언을 아낌없이 나누어 주신 박준 교수님께도 깊이 감사를 표합니다. 교수님의 통찰력 있는 조언은 연구자로서의 정체성을 형성하는 데 큰 도움이 되었습니다.

박사과정 시작부터 학문적 조언과 따뜻한 응원을 보내주시고, 저를 인정해 주시며 격려해 주신 박혜민 교수님, 업무와 학업을 병행하는 것이 결코 쉽지 않은 일임에도 불구하고 여러모로 배려해 주시고 도와주신 염춘호 교수님께 고마움을 전합니다.

또한 박사과정 진학을 진심으로 축하해 주시고 본인 일처럼 기뻐해 주신 이태화 교수님, 박사과정 시작부터 지금까지 변함없는 응원을 보내주신 송영현 교수님께도 마음을 다해 감사드립니다. 그리고 지금은 학교에 계시지 않지만 박사과정 입학에 축하해 주시고 격려해 주신 한만희 교수님도 빼놓을 수 없습니다.

박사과정을 하며 작은 일도 함께 말동무가 되어 주고 격려해 준 동료 직원 김혜미, 김다빈, 그리고 강예찬 선생께도 고마운 마음을 표합니다. 마지막으로 이 모든 과정에서 함께 해 준 동료 대학원생들과 직원들, 직간접적으로 도움을 주신 모든 분들께 감사를 드립니다. 여러분 모두의 도움이 있었기에 이 논문이 완성될 수 있었습니다.